

Interkantonale Hochschule für Heilpädagogik Zürich
Departement 1: Studiengang Sonderpädagogik
Vertiefungsrichtung: Heilpädagogische Früherziehung 2012/15
Masterarbeit

Das kleine Opossum hüpft in die Welt hinaus
Ein handlungsorientiertes Bilderbuch zur
Stärkung der Eltern-Kind-Beziehung

Eingereicht von: Désirée Mena
Begleitung: Christina Koch
Datum der Abgabe: 17.11.2014

Abstract

Bei dieser Masterarbeit handelt es sich um ein Entwicklungsprojekt. Ausgehend von den Grundlagen der Bindungstheorie nach John Bowlby und Mary Ainsworth wurde das Bilderbuch ‚Das kleine Opossum hüpf in die Welt hinaus‘ zur Unterstützung der Eltern-Kind-Interaktion entwickelt. Es wird die Frage verfolgt, inwiefern sich durch die gezielte Anwendung des Bilderbuches die exekutiven Funktionen des Kindes verändern. Mittels eines standardisierten Fragebogens werden die exekutiven Funktionen der Kinder quantitativ erhoben. Anhand eines Prä-Post-Designs werden die Veränderungen geprüft und mit den Informationen aus den qualitativen Leitfadeninterviews mit den Müttern und den qualitativen Experteninterviews mit den Heilpädagogischen Früherzieherinnen in einen Zusammenhang gebracht. Die Ergebnisse haben gezeigt, dass je nach Ausgangslage des Kindes und Erkenntnissen der Mutter die Veränderungen der exekutiven Funktionen stark variieren. Daraus wird geschlossen, dass die Umsetzung des Bilderbuches den Bedürfnissen der Kinder angepasst werden muss.

Dank

An dieser Stelle möchte ich mich herzlich bei folgenden Personen bedanken, welche zum Gelingen dieser Arbeit beigetragen haben.

Christina Koch für die konstruktiven Anregungen sowie die kompetente und zuverlässige Begleitung.

Mireille Audeoud und Martin Venez für die hilfreiche methodische Beratung.

Monika Weidmann für ihr Engagement beim Finden und Informieren der Familien, welche am Projekt teilgenommen haben.

Allen Familien, die das Bilderbuch ausprobiert haben, besonders den Müttern für die differenzierten Rückmeldungen.

Gabriella Rechberger und Katharina Mazenauer für das Ausprobieren des Bilderbuches in der Heilpädagogischen Früherziehung und ihre von Erfahrung geprägten Rückmeldungen.

Franziska Affolter-Brosi und Martina Mang für den bereichernden und motivierenden Austausch.

Susanne Büchi für die ausgezeichnete Einführung in die Programme Photoshop und InDesign sowie das verlässliche zur Seite Stehen bei der Gestaltung des Bilderbuches.

Martina Cesal für das detaillierte und exakte Lesen und Überarbeiten der Arbeit.

Bruno Aspromonte für die kritischen Gedanken und hervorragenden Ratschläge.

Meiner Familie und meinen Freunden für den Rückhalt und die Ermutigungen.

Inhaltsverzeichnis

1. Einleitung	6
2. Ausgangslage	8
2.1 Problemstellung	8
2.2 Bezug Heilpädagogische Früherziehung.....	10
2.3 Ziele, Fragestellung und Hypothese	10
3. Theoretische Grundlagen	12
3.1 Definition und Begriffsbestimmung	12
3.1.1 Bindung.....	12
3.1.2 Beziehung	12
3.1.3 Interaktion	12
3.1.4 Verhalten	13
3.1.5 Exekutive Funktionen	13
3.1.6 Bilderbuch	13
3.1.7 Opossum	13
3.2 Grundbedürfnisse von Kindern	14
3.3 Bindungstheorie	15
3.3.1 Phasen der Bindungsentwicklung.....	16
3.3.2 Bindungsstile	16
3.4 Mutter-Kind-Interaktion	18
3.4.1 Mütterliche Feinfühligkeit	18
3.4.2 Generationsübergreifende Zyklen und Bindungsrepräsentanz der Mutter	19
3.4.3 Temperament des Kindes.....	19
3.4.4 Kinder mit einer Behinderung	20
3.4.5 Qualität der Mutter-Kind-Interaktion.....	20
3.5 Förderung der Eltern-Kind-Beziehung	21
3.5.1 Geborgenheit	21
3.5.2 Sicherheit.....	21
3.5.3 Ermutigung	21
3.5.4 Aufmerksamkeit	22
3.6 Möglichkeiten und Grenzen der Heilpädagogischen Früherziehung	23
3.7 Bilderbücher	24
3.7.1 Methodik und Didaktik	24
3.7.2 Ästhetik und Gestaltung.....	24

4. Das Bilderbuch ‚Das kleine Opossum hüpft in die Welt hinaus‘	26
4.1 Ziel des Bilderbuches	26
4.2 Aufbau des Bilderbuches	26
4.2.1 Auswahl und Beschreibungen der theoretischen Inhalte	27
4.2.2 Auswahl und Beschreibung der Bilder und Geschichten	29
4.2.3 Auswahl und Beschreibung der Spielideen	30
4.3 Gestaltung des Bilderbuches	31
5. Forschungsmethode	34
5.1 Überlegungen zur Forschungsmethode	34
5.2 Erhebungsinstrumente	34
5.2.1 Brief-P	34
5.2.2 Leitfadeninterviews mit den Müttern	35
5.2.3 Experteninterviews mit den Heilpädagogischen Früherzieherinnen	36
5.3 Stichprobe	37
5.4 Datendokumentation und Auswertungsverfahren	38
6. Evaluation	39
6.1 Ergebnisse	39
6.1.1 Ergebnisse Brief-P	39
6.1.2 Ergebnisse Leitfadeninterviews	45
6.1.3 Ergebnisse Experteninterviews	47
6.2 Diskussion	49
6.2.1 Interpretation der Ergebnisse	49
6.2.2 Zielerreichung und Beantwortung der Fragestellung	52
6.2.3 Konsequenzen für die Heilpädagogische Praxis	57
7. Schlusswort	58
Abbildungsverzeichnis	59
Tabellenverzeichnis	60
Literaturverzeichnis	61
Anhang	65

1. Einleitung

In meiner Arbeit als Psychomotorik-Therapeutin tausche ich mich regelmässig mit den Eltern der Kinder aus, die bei mir die Psychomotorik-Therapie besuchen. In diesem Austausch stand bei vielen Müttern die Mutter-Kind-Beziehung im Vordergrund. Eine Mutter erzählte vom schwierigen Verhalten ihres Sohnes. Sie konnte nur negative Interaktionen schildern und war ratlos, wie sie aus diesem belastenden Kreislauf herausfinden konnte. Eine andere Mutter vermutete, dass sich ihre postnatalen Depressionen auf ihren Sohn auswirken. Sie machte sich Gedanken, ob das auffällige Verhalten ihres Kindes mit ihrer psychischen Erkrankung zu tun haben könnte. Bisher erhielt sie keine Antworten auf ihre Fragen. Ärzte stellten keine Auffälligkeiten beim Kind fest. Eine weitere Mutter beschäftigte sich mit dem Thema, wie sie angemessen auf das unerwünschte Verhalten ihres Kindes reagieren könnte.

In diesem Austausch stellte ich fest, dass die Mütter die Zusammenhänge des Verhaltens ihres Kindes verstehen möchten, um damit umgehen zu können. Es zeigte mir das Bedürfnis der Mütter auf, ihr Wissen zu erweitern, an der Situation etwas zu ändern und wieder in eine positive Interaktion mit dem Kind zu kommen. All diese Mütter zeigten grosses Interesse für konkrete Literatur und fachliche Ratschläge. Bei der Suche nach geeigneten Unterlagen stellte ich fest, dass viele Bücher in Fachsprache geschrieben sind und zu viele Informationen beinhalten. Es konnte kein Buch gefunden werden, welches sich auf die Eltern-Kind-Beziehung beschränkte und den Eltern klar aufzeigen konnte, wie sie mit dem Kind in eine positive Interaktion gelangen können. Im Hinblick darauf, dass die Mütter zuhause wieder alleine vor den Herausforderungen stehen, ist es mir wichtig, dass sie etwas zur Hand haben, das ihnen spielerische Möglichkeiten aufzeigt, in eine positive Interaktion zu kommen. Dadurch sollen sie Unterstützung und Sicherheit erlangen. So entstand die Idee, in der vorliegenden Entwicklungsarbeit das Bilderbuch ‚Das kleine Opossum hüpf in die Welt hinaus‘ zu erstellen, welches die Eltern-Kind-Beziehung unterstützt und stärkt.

Neben dem Austausch mit den Eltern versuche ich die Auffälligkeiten des Kindes in einen Kontext zu bringen. Es kommt immer wieder vor, dass Diagnosen wie AD(H)S oder Autismus im Raum stehen, welche von den entsprechenden Spezialisten jedoch nicht bestätigt werden. Da stellt sich die Frage, ob die Verhaltensauffälligkeiten mit der Eltern-Kind-Interaktion zu tun haben könnten.

Als erstes wird in Kapitel 2 der Entwicklungsbedarf nachgewiesen. Danach erfolgt in Kapitel 3 die Auseinandersetzung mit den theoretischen Grundlagen. Dabei wird Literatur erarbeitet, auf welcher das Bilderbuch ‚Das kleine Opossum hüpf in die Welt hinaus‘ aufbaut. Es wird von den Grundbedürfnissen der Kinder ausgegangen. Anschliessend wird die Bindungstheorie betrachtet und vertiefend auf die Mutter-Kind-Interaktion eingegangen. Danach werden konkrete Hinweise zur Förderung der Eltern-Kind-Beziehung erläutert. Weiter wird der Bogen zur Heilpädagogischen Früherziehung gemacht. Dies erfolgt, indem Möglichkeiten und Grenzen im Bezug auf die Stärkung der Eltern-Kind-Beziehung aufgezeigt werden. Zudem werden theoretische Grundlagen zu Bilderbüchern betrachtet.

In dieser Arbeit hat es sich so ergeben, dass sich nur Mütter für die Durchführung des Bilderbuches angemeldet haben. Auch in der Fachliteratur wird die Mutter als Hauptbezugsperson genannt, auch wenn die Väter heutzutage vermehrt Erziehungsfunktionen übernehmen. Deshalb wird in den theoretischen Grundlagen vermehrt auf die Rolle der Mutter eingegangen. Im Bilderbuch werden dennoch beide Elternteile angesprochen.

In Kapitel 4 wird das Bilderbuch ‚Das kleine Opossum hüpf in die Welt hinaus‘ ausführlich beschrieben. Die gestalteten Seiten des Bilderbuches sind im Anhang hinzugefügt. Anschliessend wird in Kapitel 5 die Forschungsmethode näher betrachtet, welche dazu dient das Bilderbuch ‚Das kleine Opossum hüpf in die Welt hinaus‘ zu evaluieren. In Kapitel 6 werden in der Evaluation die Ergebnisse dargelegt und in Bezug auf die Fragestellung diskutiert. Abschliessend wird in Kapitel 7 innerhalb des Schlusswortes kritisch auf diese Arbeit zurückgeblickt und es wird ein Ausblick gegeben.

2. Ausgangslage

In der Problemstellung wird von den gesellschaftlichen Einflüssen ausgegangen, welche je nach Risiko- und Schutzfaktoren der Familien unterschiedliche Auswirkungen auf die Eltern-Kind-Beziehung haben können. Weiter wird auf die Entstehung von Verhaltensauffälligkeiten eingegangen. Durch diese Auseinandersetzung wird die Notwendigkeit des Buches, welches in dieser Arbeit erstellt wird, deutlich gemacht. Anschliessend wird die Relevanz für die Heilpädagogische Früherziehung aufgezeigt. Danach werden die Ziele dieser Entwicklungsarbeit festgehalten und die Fragestellung und Hypothese werden formuliert.

2.1 Problemstellung

Durch die Einflüsse der heutigen Gesellschaft wachsen Kinder in einem anderen Umfeld als vor 60 Jahren auf (vgl. Burgener, 2014, S.5). Veränderte Werte und Normen und das schwinden von Traditionen führen zu Unsicherheiten in der Erziehung, was richtig oder falsch ist (vgl. Blasius & Schmitz-Roden, 2014, S.13). Durch die sich verändernden familiären Lebensformen, wie Allein-Erziehende Haushalte oder Berufstätigkeit beider Elternteile nimmt die familiäre Belastung zu (vgl. ebd., S.35). Zudem stehen die Eltern vermehrt unter selbst gesetztem oder gesellschaftlich vermitteltem Druck, der sich vor allem auf die Bildungsfähigkeit der Kinder bezieht. Eltern lassen sich schnell durch abweichend empfundenes Verhalten der Kinder verunsichern, wobei es sich oftmals um entwicklungsbedingte Verhaltensweisen handelt. In stressbelasteten Familien kommt es dann schnell zu Überreaktionen, die sich negativ auf die Eltern-Kind-Beziehung auswirken (vgl. Butzmann, 2011, S.24). Die zunehmende Technisierung führt zu weniger familiären Interaktionen, da direkter Austausch und gemeinsames Erleben durch unpersönliche Kommunikationsformen abgelöst werden (vgl. Brazelton & Greenspan, 2008, S.18).

In der Folge daraus werden immer mehr Kinder als auffällig bezeichnet. Immer öfter fühlen sich Eltern, Lehrer oder Sozialpädagogen von unruhigen Kindern überfordert (vgl. Blasius & Schmitz-Roden, 2014, S.38).

Das sich bewusst Zeit Nehmen für einander geht verloren. Das Buch, welches in dieser Arbeit erstellt wird, sollte den Eltern bewusst machen, wie wichtig die gemeinsame Zeit ist. Das Buch sollte aber nicht nur Informationen für die Eltern beinhalten, sondern anhand von Bildern und Spielideen eine gemeinsame Aufmerksamkeit und Interaktion initiieren. Deshalb bietet es sich an, ein Bilderbuch anzufertigen, welches Theorie, Bilder und konkrete Handlungen vereint.

Die Eltern-Kind-Interaktionen spielen eine entscheidende Rolle im Umgang mit belastenden Situationen und Anforderungen sowie bei der Entstehung von Verhaltensauffälligkeiten. Ein aktuelles, ganzheitliches Konzept zur Entstehung von Verhaltensauffälligkeiten gibt Fröhlich-Gildhoff (2013). Es handelt sich um ein integratives bio-psycho-soziales Modell und zeigt die Zusammenhänge zwischen biologischen Ausgangsbedingungen und (früh-)kindlichen Beziehungserfahrungen auf. Daraus entwickelt das Kind die individuelle Selbststruktur unter Einfluss von Risiko- und Schutzfaktoren.

Wie das Kind mit spezifischen Entwicklungsaufgaben und Stress- oder Belastungssituationen umgeht, ist von der bisher entwickelten Selbststruktur abhängig (vgl. Fröhlich-Gildhoff, 2013, S.58).

Es werden dabei drei verschiedene Modalitäten unterschieden:

- angemessene, konstruktive, entwicklungs- und selbstwertförderliche Bewältigung
- internalisierender Modus (Rückzug, Autonomieeinschränkung, Selbstentwertung, Kompetenzreduktion)
- externalisierender Modus (Aggression, Überaktivität)

Das Anwenden des entsprechenden Bewältigungsmodus wirkt sich wiederum auf die Selbststruktur aus und verfestigt oder verändert diese (vgl. Fröhlich-Gildhoff, 2013, S.39f).

Damit das Kind sein Verhalten gezielt steuern kann, benötigt es optimale exekutive Funktionen (vgl. Brunstig, 2011, S.20). Diese beeinflussen die Lern- und Problemlösefähigkeit (vgl. ebd., S.14). Fröhlich-Gildhoff (2013) nennt einige Aspekte der Selbststruktur, welche bei den exekutiven Funktionen einzuordnen sind. Dazu zählt die Informationsverarbeitung, die Selbststeuerung/ -regulation und das Handlungspotential (vgl. Fröhlich-Gildhoff, 2013, S.53). Es wird deshalb davon ausgegangen, dass die Eltern-Kind-Interaktionen einen Einfluss auf die exekutiven Funktionen haben.

Aus diesem Grund ist es wichtig, auch bei vorhandenen Stressbelastungen immer wieder mit dem Kind in eine angemessene Interaktion zu kommen. Das Bilderbuch kann eine Möglichkeit bieten, sich mit dem Kind eine Auszeit zu nehmen und in ein gemeinsames Erleben zu gelangen. Das Kind soll dabei Erfahrungen machen können, die sich stärkend auf seine Selbststruktur und somit auch positiv auf seine exekutiven Funktionen auswirken. Durch das Betrachten des Bilderbuches erhält das Kind Zuwendung und Aufmerksamkeit. Dadurch erfährt es Nähe und eine geborgene Atmosphäre. Dies schafft Vertrauen und Sicherheit. Inhaltlich sollen zentrale Aspekte zur Stärkung der Eltern-Kind-Beziehung dargestellt und erlebbar gemacht werden. Dies soll den Eltern zur Orientierung dienen und Sicherheit bieten. Neu an diesem Bilderbuch ist die Verbindung von theoretischen Inhalten, die Verdeutlichung durch Bilder, die Eltern und Kind ansprechen, und die Ermöglichung anhand von passenden Spielideen das Entsprechende auch gleich zu erfahren.

2.2 Bezug Heilpädagogische Früherziehung

Die Unterstützung der Eltern-Kind-Beziehung stellt ein wesentlicher Bestandteil der Arbeit der Heilpädagogischen Früherziehung dar. Denn Kinder, die mit einer Behinderung geboren werden, bringen durch die Behinderung eine erschwerende biologische Ausgangslage mit sich. Die Interaktionen und somit der Bindungsaufbau zwischen Eltern und ihrem Kind mit einer Behinderung oder chronischen Krankheit kann je nach Risikofaktoren erschwert sein.

„Die EDK empfiehlt in Bezug auf die Heilpädagogische Früherziehung nicht nur behinderte Kinder zu unterstützen und zu fördern, sondern auch in ihrer Entwicklung erheblich gefährdeten Kindern Massnahmen zukommen zu lassen, ungeachtet des Ausmasses ihrer Entwicklungsauffälligkeit (Entwicklungsstörung, Entwicklungsgefährdung) resp. Behinderung.“ (Burgener Woeffy & Bortis, 2009, S.32). Bei Kindern die in ihrer Entwicklung gefährdet sind spielen psychosoziale Belastungsfaktoren eine grosse Rolle. In der Mannheimer Risikostudie wurde ersichtlich, dass sozial-emotionale Auffälligkeiten zu 80% durch Einflüsse psychosozialer Risiken bedingt sind. Als wirksamer Schutzfaktor wurde ein unbelasteter Beziehungsaufbau zwischen Eltern und Kind erhoben (vgl. Burgener Woeffy & Bortis, 2009, S.35).

Der Aufbau und die Stärkung der Eltern-Kind-Beziehung stellen somit einen wesentlichen Bestandteil der Heilpädagogischen Früherziehung dar. Für die Förderung der Eltern-Kind-Beziehung sind dieselben grundlegenden Themen essenziell, wie in Familien ohne erschwerende Risikofaktoren. Unter Berücksichtigung der Risiko- und Schutzfaktoren der Familien kann das Bilderbuch, welches in dieser Arbeit erstellt wird, als Grundlage für die Zusammenarbeit mit den Familien dienen. Über das Bilderbuch kann mit den Eltern über ihre Beziehung zum Kind ins Gespräch gekommen werden. Dabei können wichtige Aspekte reflektiert werden, wobei die theoretischen Grundlagen als Unterstützung dienen können. Vom Bilderbuch ausgehend können gezielte Umsetzungsmöglichkeiten aufgezeigt und gemeinsam erarbeitet werden.

2.3 Ziele, Fragestellung und Hypothese

Bei der vorliegenden Arbeit handelt es sich um eine Entwicklungsarbeit. Es wird etwas Konkretes erarbeitet, das die Beziehung zwischen Eltern und Kind stärkt. Es soll das Bilderbuch ‚Das kleine Opossum hüpft in die Welt hinaus‘ entstehen, welches theoretische Grundlagen im Bezug auf die Eltern-Kind-Beziehung beinhaltet. Diese sollen konkret und leicht verständlich sein. Damit Eltern und Kind gemeinsam angesprochen werden, sollen die theoretischen Grundlagen in Bilder und Geschichten verpackt sein. Zudem soll das Bilderbuch zu den Geschichten passende Spiele beinhalten, so dass Eltern und Kind anhand konkreter Anregungen nebst dem Betrachten der Geschichten und Bildern in ein gemeinsames Erleben und in eine Interaktion kommen.

Dies führt zu folgenden drei Zielen:

- **Ziel 1:** Durch das Bilderbuch ‚Das kleine Opossum hüpf in die Welt hinaus‘ werden die Eltern auf wichtige Aspekte, welche die Eltern-Kind-Beziehung stärken, aufmerksam gemacht und sensibilisiert.
- **Ziel 2:** Das gemeinsame Betrachten der Bilder und das gemeinsame Erleben durch die Spielideen unterstützen die Interaktion und stärken die Beziehung.
- **Ziel 3:** Das Bilderbuch eignet sich für die Arbeit in der Heilpädagogischen Früherziehung.

Es wird davon ausgegangen, dass durch die Durchführung des Bilderbuches die Eltern-Kind-Beziehung gestärkt wird und das Kind vermehrt Nähe, Sicherheit, Ermutigung und Aufmerksamkeit erhält. Dies soll sich positiv auf das Verhalten des Kindes auswirken, was an den exekutiven Funktionen gemessen wird.

Daraus resultiert folgende **Fragestellung**:

Inwiefern verändern sich die exekutiven Funktionen des Kindes durch die Durchführung des Bilderbuches ‚Das kleine Opossum hüpf in die Welt hinaus‘?

Daraus wird folgende **Hypothese** abgeleitet:

Durch das häufigere Auftreten von Nähe, Sicherheit, Ermutigung und Aufmerksamkeit durch die Eltern verbessern sich die exekutiven Funktionen des Kindes.

3. Theoretische Grundlagen

Als erstes werden wichtige Begrifflichkeiten in Bezug auf die Fragestellung sowie Hypothese definiert und geklärt. Anschliessend werden die Grundbedürfnisse von Kindern betrachtet. Danach erfolgt die Auseinandersetzung mit der Bindungstheorie und es wird näher auf die Mutter-Kind-Interaktion eingegangen. Dann folgt die Erläuterung der konkreten Förderung der Eltern-Kind-Beziehung. Weiter werden die Möglichkeiten und Grenzen der Heilpädagogischen Früherziehung reflektiert. Zudem werden die theoretischen Grundlagen von Bilderbüchern dargelegt.

3.1 Definition und Begriffsbestimmung

Die Begriffe Bindung, Beziehung, Interaktion, Verhalten, exekutive Funktionen, Bilderbuch und Opossum werden an dieser Stelle definiert. Es werden diejenigen Definitionen genannt, von welchem Verständnis in dieser Arbeit ausgegangen wird.

3.1.1 Bindung

Beim Begriff Bindung handelt es sich um den Aufbau einer emotionalen Beziehungen zu einer nahen Bezugsperson, die unabhängig von Raum und Zeit bestehen bleibt (vgl. Kullik & Petermann, 2012, S. 97). „Bindung bezeichnet eine enge emotionale, länger andauernde Beziehung zu bestimmten Menschen, die nach Möglichkeit sowohl Schutz bieten als auch unterstützend wirken, z.B. wenn ein Kind verunsichert oder traurig ist und sie dem Kind helfen, seine Emotionen zu regulieren.“ (Lengning & Lüpschen, 2012, S.11)

3.1.2 Beziehung

Bei einer persönlichen Beziehung stehen zwei Personen miteinander in einer Verbindung. Die Beziehungspersonen können nicht ersetzt werden. Durch gemeinsame Interaktionen wird die Beziehung aufgefrischt. Beziehung bezieht sich nicht nur auf Momente der Interaktion, sondern hat einen überdauernden Charakter. Persönliche Beziehungen zeichnen sich durch Kontinuität aus, bleiben zwischen den Interaktionen bestehen und knüpfen an die gemeinsame Vergangenheit an (vgl. Horn et al., 2012a, S.148).

3.1.3 Interaktion

„Von sozialer Interaktion spricht man dann, wenn sich zwei oder mehr Menschen in ihrem Handeln aufeinander beziehen.“ (Horn et al., 2012b, S.100). Es erfolgt eine wechselseitige Reaktion zwischen ihnen (vgl. Hédervári-Heller, 2011, S. 54).

Wenn wir nun den Begriff Mutter-Kind-Interaktion betrachten, wird deutlich, dass Mutter und Kind zwei Interaktionspartner bilden. Mutter sowie Kind nehmen eine aktive Rolle ein und reagieren auf einander (vgl. Hédervári-Heller, 2011, S. 54).

3.1.4 Verhalten

„Als Verhalten im weiteren Sinne werden alle inneren (verdecktes V.) und äusseren (offenes V.) Aktivitäten des Organismus betrachtet, durch die ein Organismus mit seiner physischen und sozialen Umwelt interagiert. Unter Verhalten im engeren Sinne werden alle beobachtbaren und registrierbaren V.-Äusserungen verstanden.“ (Strube et al., 1996, S.762) In dieser Arbeit liegt der Fokus auf beobachtbarem Verhalten.

3.1.5 Exekutive Funktionen

Die exekutiven Funktionen bestehen aus verschiedenen miteinander in Zusammenhang stehenden Fähigkeiten, welche gezieltes, problemlösendes Verhalten ermöglichen (vgl. Daseking & Petermann, 2013, S.13). „Exekutive Fähigkeiten sind höhere geistige Tätigkeiten, die der Handlungsplanung, Handlungsüberwachung und Handlungskontrolle dienen.“ (Brunstig, 2011, S.12)

Zu den exekutiven Funktionen zählt das Organisieren, Planen, Sich-selbst-Überwachen, die Impulskontrolle, das Analysieren und Vergleichen von vergangenen und laufenden Handlungen. Das Arbeitsgedächtnis, ein kurzfristiger Speicher, zählt ebenfalls zu den exekutiven Funktionen (vgl. Brunstig, 2011, S.12). Drechsler (2007) beschreibt die exekutiven Funktionen anhand eines dreidimensionalen Systems, welches Komplexität, Regulationsebene und Prozess berücksichtigt. Auf der Ebene Komplexität geht es um basale und komplexe kognitive exekutive Funktionen. Zu den basalen Funktionen gehört das Aufrechterhalten und Erneuern von Informationen im Arbeitsspeicher, das Initiieren von Handlungen, der Wechsel des Aufmerksamkeitsfokus und die Hemmung automatischer Antworttendenzen. Die komplexen Funktionen beinhalten das Überwachen von eigenen kognitiven Leistungen, die Problemlösung, das Planen, die Organisation von Abläufen und die Verarbeitung von Konflikten. Auf der Regulationsebene werden exekutive Funktionen zur Regulation von Kognition, Emotion, Aktivität und sozialen Anforderungen verdeutlicht. Die Ebene der Prozesse zeigt, dass es darum geht, solche zu initiieren, zu hemmen oder zwischen verschiedenen Prozessen zu wechseln (vgl. Drechsler, 2007, S.236).

3.1.6 Bilderbuch

Bilderbücher zeichnen sich durch die Dominanz der Bilder aus. Es gibt textfreie Bilderbücher, welche sich an Kinder richten, die noch nicht lesen können. Beinhaltet das Bilderbuch Text, so bezieht sich dieser auf die Bilder. Das Bilderbuch gilt als Kinderbuch, kann jedoch auch Erwachsene ansprechen (vgl. Engelbert-Michel, 1998, S.17).

3.1.7 Opossum

Das Tier Opossum gehört zu den Beuteltieren und ist in Australien und Amerika anzutreffen (vgl. Bott, 2011, S.5). Charakteristisch für Beuteltiere besitzt das weibliche Opossum einen Beutel. Es handelt sich dabei um einen Brutbeutel indem die Jungen Schutz finden. Durch die Zitzen im Beutel, an denen sich die Jungen festsaugen, erhalten sie Nahrung (vgl. ebd., S.7). Die Jungen bleiben etwa 75 Tage lang im Beutel der Mutter und ziehen sich danach weiterhin regelmässig in den Beutel zurück bis sie zu gross sind und sich am Rückenfell der Mutter festkrallen (vgl. Bott, 2011,

S.82). Dies ist in der Abbildung 1 zu sehen. Das Foto wurde vom Urheber Specialjake am 8. August 2012 gemacht. Es ist unter der Creative-Commons-Lizenz „Namensnennung – Weitergabe unter gleichen Bedingungen 3.0 nicht portiert“ lizenziert und darf deshalb verwendet werden.

Abbildung 1: Opossum Familie

3.2 Grundbedürfnisse von Kindern

Die Autoren Brazelton und Greenspan (2008) haben verschiedene Grundbedürfnisse zusammengetragen, die nötig sind, damit ein Kind gesund und glücklich aufwächst. Dazu zählen die Bedürfnisse nach beständigen liebevollen Beziehungen, körperlicher Unversehrtheit und Sicherheit, entwicklungsgerechten Erfahrungen, Grenzen und Strukturen und einer unterstützenden Gemeinschaft (vgl. Brazelton & Greenspan, 2008, S.7f).

Das Bedürfnis nach beständigen liebevollen Beziehungen wird durch einfühlsame, liebevolle, emotionale Interaktionen erfüllt. Durch unterstützende Beziehungen machen der Säugling und das Kleinkind erste Erfahrungen, welche entscheidend für seine weitere kognitive und sozial-emotionale Entwicklung sind. Zudem wird durch eine liebevolle Interaktion die Entwicklung eines gesunden zentralen Nervensystems unterstützt (vgl. Brazelton & Greenspan, 2008, S.31f).

Durch unterschiedliche Risikofaktoren kann das Bedürfnis nach körperlicher Unversehrtheit und Sicherheit gefährdet sein. Zu diesen Risikofaktoren zählen Misshandlung und Vernachlässigung. Aber auch der Einfluss von Giftstoffen wie Alkohol und Nikotin führt zu prä- und postnatalen Beeinträchtigungen, die sich negativ auf eine gesunde Entwicklung des zentralen Nervensystems einwirken. Durch zunehmenden Medienkonsum geraten soziale Interaktionen in den Hintergrund. Damit einhergehende emotionale und soziale Belastungen gefährden die Sicherheit des Kindes (vgl. Brazelton & Greenspan, 2008, S.109f).

Die kindliche Entwicklung verläuft stufenförmig, wobei das Kind bei der Weiterentwicklung auf spezifische Erfahrungen angewiesen ist. Entwicklungsgerechte Erfahrungen werden in der Interaktion mit den Bezugspersonen gemacht. Dabei erlangt das Kind kognitive, moralische, emotionale und soziale Kompetenzen (vgl. Brazelton & Greenspan, 2008, S.203).

Das Einhalten von Regeln und Grenzen ist ein Lernprozess. In diesem Prozess ist das Kind auf die einfühlsame und liebevolle Unterstützung der Eltern angewiesen, damit es Grenzen, Struktu-

ren und Zusammenhänge verstehen lernt, bis es sich selbständig regulieren kann. Wenn das Kind die Freude der Eltern spürt, sobald es Grenzen und Regeln einhält, fühlt es sich dadurch sicher und geborgen. Hält sich das Kind einmal nicht an eine Regel und die Eltern reagieren mit Enttäuschung, tritt beim Kind das Gefühl des Verlustes ein, da es nicht die gewohnte Wertschätzung erfährt. Dies ist als Motivation wichtig, damit das Kind angetrieben wird, sein Verhalten anzupassen (vgl. Brazelton & Greenspan, 2008, S.248f). „So bildet das Gefühl, geborgen zu sein, unterstützt und geliebt zu werden, die Grundlage für das Gefühl, respektiert und bewundert zu werden, und dies wiederum ist die Voraussetzung dafür, dass das Kind ein gesundes Selbstwertgefühl entwickeln kann, andere Menschen zu achten und zu respektieren lernt und sein Verhalten an internalisierten Normen orientiert.“ (Brazelton & Greenspan, 2008, S.250).

Das Kind benötigt eine unterstützende Gemeinschaft, die so handelt, so dass sein Gesundheitszustand und sein Wohlbefinden aufrecht erhalten werden. Dabei sollen stärkende Faktoren unterstützt und hemmende reduziert werden (vgl. Brazelton & Greenspan, 2008, S.274).

Es wird deutlich, dass für die Erfüllung verschiedener kindlicher Bedürfnisse liebevolle beständige Beziehung und Interaktionen der Eltern entscheidend sind. Deshalb wird im nächsten Kapitel dargestellt, wie der Säugling und das Kleinkind eine Beziehung zu seinen Bezugspersonen aufbaut. Es erfolgt die Auseinandersetzung mit den Grundlagen der Bindungstheorie.

3.3 Bindungstheorie

Die Bindungstheorie wurde von Bowlby (1969) entworfen. Noch heute wird seine Theorie von aktuellen Autoren herangezogen und deren Wichtigkeit bestätigt.

Durch die Interaktion mit den Eltern oder anderen primären Bezugspersonen entwickelt das Kind diese Bindung (vgl. Lengning & Lüpschen, 2012, S.10).

Die Bindungsperson wird vom Kind aufgesucht, wenn es getröstet oder geschützt werden möchte (vgl. Bowlby, 2011, S.21). Wenn sich das Kind fürchtet, sich bedroht fühlt, traurig, krank oder müde ist, zeigt es Bindungsverhaltensweisen wie Rufen, Anklammern, Weinen oder Hinlaufen (vgl. Lengning & Lüpschen, 2012, S.11f). Erfährt das Kind durch die Nähe der Bezugsperson Sicherheit, beginnt es seine Umgebung zu erforschen. Die Bindung zur Bezugsperson dient dem Kind als sicherer Hafen von dem aus es spielt und exploriert. Somit steht das Explorationsverhalten des Kindes in Beziehung mit der Bindung (vgl. Bowlby, 2011, S.21). Es wird deutlich, welche wichtige Funktion die Eltern einnehmen, wenn es darum geht, dem Kind den nötigen Halt zu geben, damit es sich ausreichend sicher fühlt, um sich von ihnen wegzubewegen und die Umgebung zu entdecken.

Wie sich diese Bindung entwickelt, wird im nachfolgenden Kapitel beschrieben.

3.3.1 Phasen der Bindungsentwicklung

Die Entwicklung der Bindung wurde von Ainsworth (1978) in Zusammenarbeit mit weiteren Autoren in vier Phasen unterteilt. Die Zeitangaben sind als Richtwerte zu verstehen.

In den ersten sechs Lebenswochen befindet sich der Säugling in der sogenannten Vor-Bindungsphase. Er ist noch nicht an eine bestimmte Bezugsperson gebunden und zeigt auch bei fremden Personen noch kein Bindungsverhalten. Im Alter von sechs Wochen bis sechs bis acht Monaten beginnt der Säugling zwischen bekannten und unbekannt Personen zu unterscheiden. Auch innerhalb der Familie kann das Baby die einzelnen Familienmitglieder auseinanderhalten. Es wird von der beginnenden Bindungsphase gesprochen. Darauf folgt die eigentliche Bindungsphase. Diese Phase erstreckt sich im Alter vom sechsten bis achten Monat bis hin zum zweiten oder dritten Lebensjahr. Durch das freie Gehen und durch die fortschreitende Entwicklung der Sprache kann das Kind die Nähe zur Bindungsperson selbst regulieren. Das Kleinkind ist nun fähig, sein Verhalten so zu planen, dass ihm von der Bezugsperson das gewünschte Verhalten entgegengebracht wird. Diese dient dem Kind nun als sicherer Hafen, von wo aus die Exploration erfolgen kann. Anschliessend durchläuft das Kleinkind ab dem Alter von zwei Jahren die Phase der zielkorrigierten Partnerschaft. Das Kleinkind beginnt die Perspektive der Bindungsperson einzunehmen, wobei es zu verstehen beginnt, dass das Verhalten der Bezugsperson von gewissen Gefühlen und Ursachen geleitet ist. Das Kind kann nun sein Bindungsverhalten vermehrt anpassen und verinnerlicht das reziproke Verhalten der Bindungsperson (vgl. Lengning & Lüpschen, 2012, S.14f).

Das Kind speichert die Reaktion der Bezugsperson auf sein Bindungsverhalten. Dadurch bilden sich interne Arbeitsmodelle. Da sich die gemachten Beziehungserfahrungen auf die internalen Arbeitsmodelle auswirken, fallen diese unterschiedlich aus (vgl. Lengning & Lüpschen, 2012, S.28). Die individuellen internalen Arbeitsmodelle können in verschiedene Bindungsmuster eingeteilt werden und unterscheiden sich dadurch, wie mit Emotionen umgegangen wird (vgl. ebd., S.63). Im nächsten Kapitel wird auf diese verschiedenen Bindungsstile eingegangen.

3.3.2 Bindungsstile

Ainsworth (1978) entwickelte mit weiteren Mitarbeitern die fremde Situation, um das Bindungsverhalten des Kindes an die Mutter oder den Vater beurteilen zu können. Dabei wurden einjährige Kinder in unbekannter Räumlichkeit zweimal kurz von der Bezugsperson getrennt, woraufhin eine Wiedervereinigung stattfand. Anhand der Verhaltensreaktionen der Kinder wurde diesen eine sichere, unsicher-vermeidende oder unsicher-ambivalente Bindung an die Bezugsperson zu geschrieben (vgl. Main, 2011, S.121f). Main und Solomon (1986) erweiterten die Klassifikationsgruppen um die Kategorie der desorganisierten-desorientierten Bindung.

Sicher gebundene Kinder beginnen in der fremden Situation zu weinen, wenn die Bezugsperson weggeht. Sie freuen sich über ihre Rückkehr und beruhigen sich schnell wieder. Die meisten Kinder sind sicher gebunden und erhalten durch ihre Bezugsperson genügend Sicherheit, um zu explorieren und Neues zu entdecken (vgl. Kullik & Petermann, 2012, S.98).

„Sicher gebundene Personen haben einen feinfühligem Umgang durch ihre Bezugsperson erlebt und konnten ein effektives Emotionsregulationsmuster entwickeln. Sie können offen ihre Emotionen zeigen.“ (Lengning & Lüpschen, 2012, S.64).

Unsicher-vermeidend gebundene Kinder reagieren in der fremden Situation meist mit Gleichgültigkeit, wenn die Bezugsperson hinausgeht. Einige Kinder weinen und lassen sich dann leicht von einer fremden Person beruhigen. Wenn die Bezugsperson wieder hineinkommt wirken diese Kinder gleichgültig oder vermeidend (vgl. Kullik & Petermann, 2012, S.98).

Bei weiteren Beobachtungen zuhause konnte zwischen diesem Verhalten der Kinder und dem zurückweisenden Verhalten der Mutter ein Zusammenhang festgestellt werden. Viele dieser Mütter beschrieben den Körperkontakt zum Kind als unangenehm. So reagierten sie mit Zurückweisung, wenn das Kind den Kontakt zu ihnen suchte (vgl. Main, 2011, S.122).

Durch das Erleben dieser Abweisung erhielt das Kind nicht die nötige Unterstützung in der Auseinandersetzung mit den eigenen Emotionen. Dadurch erlangte es keine adäquaten Strategien für die Emotionsregulation. Das Kind tendiert dazu, seine Gefühle zu unterdrücken (vgl. Lengning & Lüpschen, 2012, S.65).

In der fremden Situation zeigen **unsicher-ambivalent gebundene** Kinder bei Abwesenheit der Bezugsperson unruhiges, nach der Bezugsperson suchendes Verhalten. Auch bei Wiederkehr der Bezugsperson können sie sich nicht auf ein Spiel einlassen und zeigen belastetes, ambivalentes und verärgertes Verhalten. Zuhause konnte in der Mutter-Kind-Interaktion beobachtet werden, dass diese Kinder wenig feinfühliges und unvorhersehbares Verhalten der Mutter erlebten. Die Mutter reagierte oftmals entmutigend auf die Autonomiebestrebungen des Kindes und hatte Schwierigkeiten, die Signale des Kindes richtig zu interpretieren (vgl. Main, 2011, S. 123).

Dadurch erhielt das Kind nicht die nötige Hilfe im Umgang mit seinen Gefühlen. So konnte es keine Strategien für eine adäquate Emotionsregulation entwickeln und äussert seine Emotionen in übertriebenem Ausdruck (vgl. Lengning & Lüpschen, 2012, S.66).

Kinder mit einer **desorganisierten-desorientierten Bindung** zeigen in der fremden Situation desorganisiertes oder desorientiertes Verhalten, auch wenn die Bezugsperson anwesend war. Das Kind fällt vor Angst in sich zusammen und greift nicht auf Verhaltens- oder Aufmerksamkeitsstrategien zurück. So scheint nicht nur die äussere Situation die Quelle der Angst zu sein, sondern auch die Bezugsperson selbst. In der Auseinandersetzung mit den Müttern wurden diese als unverarbeitet-traumatisiert eingeschätzt. Sie haben einen Missbrauch oder einen schweren Verlust erlebt. Das desorganisierte-desorientierte Verhalten des Kindes ist dementsprechend die Folge des elterlichen nicht verarbeiteten Traumas und muss nicht durch Misshandlung oder Missbrauch durch die Eltern begründet sein (vgl. Main, 2011, S.129f).

Die Bindungsstile unsicher-vermeidend und unsicher-ambivalent stellen eine Normvariante und noch keine Störung dar. Das desorganisierte-desorientierte Verhalten kann als pathologisch eingestuft werden (vgl. Lengning & Lüpschen, 2012, S.70). Es ist dann von einer Bindungsstörung zu sprechen.

In diesem Kapitel wird deutlich, wie wichtig die Interaktion zwischen der Bezugsperson und dem Kind in Bezug auf die Entwicklung der Bindungsrepräsentanz ist. In Follow-up-Studien konnte erhoben werden, dass sicher gebundene Kinder beim Schuleintritt mehr Konzentration sowie bessere Sozial- und Selbstkompetenzen besitzen als unsicher gebundene Kinder (vgl. Main, 2011, S.124). Eine sichere Bindung stellt somit einen Schutzfaktor für die weitere kindliche Entwicklung dar. Da heute noch meist die Mutter die Hauptbezugsperson für das Kind darstellt (vgl. Lengning & Lüpschen, 2012, S. 26), wird im folgenden Kapitel näher auf die Mutter-Kind-Interaktion eingegangen.

3.4 Mutter-Kind-Interaktion

In der Mutter-Kind-Interaktion beeinflussen sich Mutter und Kind gegenseitig. Bereits ab Geburt nimmt das Kind dabei eine aktive Rolle ein. Die Mutter und das Kind stimmen ihr Verhalten auf einander ab und versuchen dabei gemeinsam die Aufmerksamkeits-, Erregungs- und Affektzustände des Kindes zu regulieren. Diese Regulierung kann durch Überreaktion oder zu geringem darauf Eingehen der Mutter gestört werden. Das Kind reagiert dann mit Abwendung oder intensiverter Erregung. Säuglinge besitzen bereits Möglichkeiten eine Interaktion zu beginnen und auch zu beenden. Letzteres dient dem Säugling zum Schutz vor einer Reizüberflutung bei zu hoher Reizangebot durch die Mutter. Dabei ist wichtig, dass die Mutter diese Reaktion des Kindes richtig einordnen kann. Ansonsten kann sich die Mutter vom Säugling zurückgewiesen fühlen und mit weiteren, nicht adäquaten Anregungen oder Rückzug antworten. Dies wirkt sich bei Wiederholung negativ auf die Mutter-Kind-Interaktion aus. Beim Kind führt dies zu einer geringeren Aufmerksamkeitsspanne. Auf diese Weise kann die Entwicklung der Mutter-Kind-Bindung schon früh durch nicht angemessene Mutter-Kind-Interaktionen negativ beeinflusst werden (vgl. Hédervári-Heller, 2011, S. 54-56). Durch optimale Interaktionen erfahren Mutter und Kind ein Gefühl von Selbstwirksamkeit und werden dadurch bestärkt. Dies führt zu positiven Gefühlen, vermehrtem Blickkontakt und körperlicher Nähe (vgl. Hänggi et al., 2011, S.59).

Für gelingende Mutter-Kind-Interaktionen gibt es verschiedene fördernde und hemmende Faktoren von Seiten des Kindes und der Mutter, welche die Mutter-Kind-Interaktion positiv beeinflussen oder gefährden. Auf diese Faktoren wird in den folgenden Unterkapiteln eingegangen. Ein wesentlicher Faktor ist die Feinfühligkeit der Mutter. Diese ist durch ihre eigenen Beziehungs- und Bindungserfahrungen geprägt. Das Temperament des Kindes stellt einen weiteren Faktor dar. Zudem wird näher auf den Beziehungsaufbau zu Kindern mit einer Behinderung eingegangen. Anschließend werden Aspekte zur Beurteilung der Qualität der Mutter-Kind-Interaktion beschrieben.

3.4.1 Mütterliche Feinfühligkeit

Die elterliche Feinfühligkeit gilt als entscheidender Schutzfaktor für eine sichere Bindung (vgl. Burgener Woeffray, 2014, S. 33). Feinfühliges Verhalten beinhaltet die Fähigkeiten, Signale zu entdecken, richtig zu interpretieren sowie angemessen und unmittelbar reagieren zu können (vgl. Hänggi et al., 2011, S.60).

Damit sich die Mutter feinfühlig verhalten und berechenbar auf das Kind reagieren kann, benötigt auch sie Zuwendung (vgl. Erickson & Egeland, 2009, S.36). Ein entspanntes Umfeld ist wichtig, damit sie sich auf die Bedürfnisse des Säuglings einlassen kann. Dadurch erlangt die Mutter Ruhe und Gelassenheit, welche es ihr ermöglichen sich feinfühlig zu verhalten. Dies kann beispielsweise durch ungestörte Zeiten mit dem Partner, Pausen ohne Kinder oder Raum für Entspannung erfolgen (vgl. Hänggi et al., 2011, S.59).

Zudem hängt die Feinfühligkeit der Mutter von ihren eigenen Beziehungserfahrungen ab. Im nächsten Unterkapitel wird deshalb auf die Bindungsrepräsentanz der Mutter und generationsübergreifende Zyklen eingegangen.

3.4.2 Generationsübergreifende Zyklen und Bindungsrepräsentanz der Mutter

Wie sich Eltern ihren Kindern gegenüber Verhalten hängt von ihren eigenen Bindungserfahrungen und inneren Arbeitsmodellen ab. Studien zeigen, dass Eltern, die Kinder misshandeln, selbst Opfer von Misshandlung waren. In einkommensschwachen Familien mit zusätzlichen Stressfaktoren ist das Risiko besonders hoch. Es gibt Familien, denen es gelingt, diese generationsübergreifenden Zyklen zu durchbrechen. Die Einstellung der Mutter zu den Beziehungen ihrer früheren Kindheit hat einen grossen Einfluss auf die Bindungsqualität gegenüber dem eigenem Kind. Wenn es ihr gelingt, sich mit ihrem Schmerz auseinander zusetzen und eine konstruktive Lösung dieser Kindheitskonflikte zu finden, ist die Wahrscheinlichkeit gross, dass sie unabhängig von der Qualität ihrer eigenen Kindheitserfahrung und früheren Beziehungen eine sichere Bindung zu ihrem Kind entwickelt. Deshalb ist es wichtig, dass die Eltern erkennen, dass das Kind die durch sie erfahrene Geborgenheit verinnerlicht und dadurch Sicherheit erlangt, die es ihm ermöglicht, sich auf Neues einzulassen (vgl. Erickson & Egeland, 2009, S.35ff).

3.4.3 Temperament des Kindes

Das Temperament des Kindes bezieht sich auf emotionale Verhaltensmerkmale wie Frustrationsanfälligkeit, Gehemmtheit, Aktivität, Ausdauer/ Aufmerksamkeit, sensorische Empfindlichkeit und Rhythmisität in der Säuglingszeit (vgl. Zentner & Ihrig, 2011, S.22). Diese Verhaltensmerkmale sind zu einem Teil angeboren und werden zu einem weiteren Teil in der sozialen Interaktion erworben. Die Ausprägung des Temperaments kann vorab nicht mit gut oder schlecht bewertet werden. Erst in der Interaktion und Wechselwirkung mit den Entwicklungsumständen, führt das Temperament je nach Situation zu einer Anpassung oder Fehlpassung. Es hängt dabei davon ab, ob die Eigenschaften, Erwartungen und Anforderungen der Umwelt mit den Möglichkeiten, Fähigkeiten und dem Verhaltensstil des Kindes übereinstimmen. Es ist deshalb entscheidend wie das Umfeld das Temperament des Kindes wahrnimmt. So wird beispielsweise ein lebhaftes Kind in einer lebhaften Familie als unauffällig wahrgenommen, wobei es in einer ruhigen Familie als auffällig bewertet werden würde. Wird das Temperament des Kindes von der Familie als auffällig bewertet, wirkt sich dies erschwerend auf das Zusammenleben aus. Die Interaktion ist dann gefährdet und löst negative Kettenreaktionen aus (vgl. Burgener Woeffray, 2014, S.31).

3.4.4 Kinder mit einer Behinderung

Je nach Zeitpunkt der Diagnose und Beeinträchtigungen, welche die Behinderung mit sich zieht, kann der Beziehungsaufbau zu den Bezugspersonen erschwert sein.

Wird die Behinderung bereits vorgeburtlich oder bei der Geburt erkannt, so ist es gut möglich, dass der Säugling unmittelbar nach der Geburt medizinisch versorgt werden muss. Es können Operationen und lange Krankenhausaufenthalte folgen. Das gegenseitige frühe Kennenlernen von Eltern und Säugling wird dadurch verzögert. Dies stellt ein erstes Hindernis für eine gemeinsame Verständigung dar. Es kommt auch vor, dass die Diagnose einer Behinderung erst nach Jahren erfolgt. Bis dahin haben die Eltern die Entwicklungsverzögerungen und Beeinträchtigungen ihres Kindes mit grossen Unsicherheiten beobachtet. Beeinträchtigungen in der Motorik führen dazu, dass das Kind seine Emotionen und Bedürfnisse weniger klar ausdrücken kann. Das Verstehen seiner Bedürfnisse stellt eine Herausforderung für die Eltern dar. Wiederum kann das Kind je nach Beeinträchtigung die Rückmeldungen der Eltern nicht erkennen und auch nicht interpretieren (vgl. Textor, 2013, S.33ff).

Der Umgang mit Verhaltensbesonderheiten wie Unruhe, Schlafstörungen, Aggressivität oder Ängstlichkeit kann die Familie mit einem behinderten Kind zusätzlich belasten und den Beziehungsaufbau erschweren. Zudem können besonderer Betreuungs-, Pflege- und Erziehungsbedarf des Kindes die Eltern-Kind-Beziehung beeinträchtigen. Fehlende Sprache und erschwerte Kommunikation können den Beziehungsaufbau erschweren (vgl. Eckert, 2012, S.17). Die Eltern benötigen Geduld und Ausdauer, um das Kind zu Signalen anzuregen und auf diese adäquat und prompt zu reagieren (vgl. Fries et al., 2005, S.117).

Dennoch meistert der Grossteil der Familien die erschwerenden Umstände positiv. Nur bei wenigen Familien kommt es zu Erziehungsfehlern, belasteten Eltern-Kind-Beziehungen und Konflikten in der Ehe. Diese Aspekte können beim Kind zu Verhaltensauffälligkeiten führen, die nicht auf die Behinderung zurückzuführen sind (vgl. Textor, 2013, S.35).

3.4.5 Qualität der Mutter-Kind-Interaktion

Die Qualität der Bindung hängt davon ab, in welchem Ausmass die Bezugsperson fähig ist, die Signale des Kindes zu erkennen und zu beantworten. Die Bindungsqualität wird einerseits durch die Responsivität und Feinfühligkeit der Bezugsperson, andererseits vom Temperament des Kindes beeinflusst. (vgl. Lengning & Lüpschen, 2012, S.24).

Wie prompt das reagierende Verhalten erfolgt, gibt Aufschluss darüber, wie die Qualität der Mutter-Kind-Interaktion ist. Zudem wird untersucht, ob das gezeigte Verhalten mit dem Interaktionspartner in einen Zusammenhang gebracht werden kann (vgl. Hédervári-Heller, 2011, S. 54).

Das Spielen oder Ausführen von alltäglichen Handlungen bieten sich an, um mit dem Kind in eine gemeinsame positive Interaktion zu kommen. Es ist wichtig, dass sich Eltern regelmässig über den Tag verteilt Zeit für das Kind nehmen und dabei mit ihrer Aufmerksamkeit voll und ganz beim Kind sind. Die Dauer der gemeinsamen Zeit ist dabei nicht entscheidend. Meist genügen kurze gemeinsame Sequenzen. Die Qualität der gemeinsamen Zeit steht vor der Quantität. In den ers-

ten Lebensjahren des Kindes bietet sich der Kontakt über den Körper an, um dem Kind Zuwendung, Interesse und Liebe zu vermitteln. Dies beinhaltet beispielsweise Streicheln, Schmusen, Umarmen, Küssen, Kitzeln oder Herumtollen. Ein angenehmer Körperkontakt ermöglicht dem Kind den Aufbau einer sicheren Bindung zu den Eltern (vgl. Hänggi et al., 2011, S.65).

3.5 Förderung der Eltern-Kind-Beziehung

In den bisherigen theoretischen Grundlagen wurde ersichtlich, wie wichtig es ist, dass das Kind in der Interaktion mit der Bezugsperson Geborgenheit erfährt. Dies führt dazu, dass sich das Kind sicher fühlen kann. Damit das Kind exploriert und sich auf Neues einlässt, benötigt es diesen Halt und diese Sicherheit der Eltern. Durch Ermutigung können die Eltern das Kind zusätzlich unterstützen. Ein weiterer Aspekt ist die Zeit, die sich die Eltern für das Kind nehmen und dabei mit ihrer ganzen Aufmerksamkeit beim Kind sind. Deshalb wird näher auf die Themen Geborgenheit, Sicherheit, Ermutigung und Aufmerksamkeit eingegangen.

3.5.1 Geborgenheit

Largo (2010) beschreibt, dass Geborgenheit die Nähe zu vertrauten Personen voraussetzt. Da das Kind im ersten Lebensjahr noch nicht alleine sein kann, ist es auf Bezugspersonen angewiesen, die ihm jederzeit Nähe, Unterstützung und Schutz geben können. Es können keine konkreten Angaben gemacht werden, wieviel körperliche Nähe und Zuwendung ein Kind benötigt, da sich Kinder in ihren Bedürfnissen unterscheiden. Es ist deshalb wichtig das Verhalten und Befinden des Kindes genau zu beobachten und die Dosierung von Nähe und Zuwendung anzupassen (vgl. Largo, 2010, S.14f).

3.5.2 Sicherheit

Damit das Kind Sicherheit erlangt, ist es wichtig seinem Bedürfnis nach Nähe zur Mutter nachzukommen. Denn nur dadurch, kann es dem Kind gelingen sich von der Mutter zu Trennen. Zeigt ein Kind sich an die Mutter klammerndes Verhalten, sollte es ein Mass an Nähe erhalten, welches seine Neugier wieder weckt. Dabei ist die innere Haltung der Mutter entscheiden. Denn oftmals ist die Mutter um die Selbständigkeit des Kindes besorgt und zeigt deshalb eine innere Abwehr gegenüber der Nähe zum Kind. Diese negativen Gefühle verunsichern das Kind, was zu einem verstärkten Klammern führt (vgl. Butzmann, 2011, S.47).

3.5.3 Ermutigung

Damit das Kind den Mut hat sich auf neue Dinge einzulassen, wirkt sich die Fähigkeit der Ermutigung positiv auf das Selbstbewusstsein des Kindes aus. Es geht darum, dass durch die Wertschätzung der Bemühungen und Verbesserungen des Kindes ein Gefühl von Akzeptanz vermittelt wird. Dabei werden die individuellen Fähigkeiten des Kindes geschätzt ohne Anspruch auf das Erfüllen konkreter Leistungen. Auf diese Weise lernt das Kind, an sich zu glauben, und wird sich seiner Stärken bewusst (vgl. Dinkmeyer Sr. et al., 2004, S.82). Der Unterschied zwischen Ermutigen und Loben besteht darin, dass beim Ermutigen Worte, mit denen wir beachten und bemerken, und beim Loben Worte, mit denen wir beurteilen, benutzt werden. Bei lobenden Worten kann dem

Kind vermittelt werden, dass es nur gut ist und akzeptiert wird, wenn es gewisses Verhalten zeigt oder entsprechende Leistungen erbringt. Ermutigende Aussagen sind beispielsweise ‚Du schaffst das‘, ‚Du hast wirklich hart gearbeitet‘, ‚Du machst wirklich Fortschritte‘ oder ‚Du wirst immer besser‘ (vgl. Dinkmeyer Sr. et al., 2004, S.87). Dennoch kann ein Lob auch hilfreich sein. Möchten Eltern erwünschtes Verhalten fördern, können sie dies durch Loben positiv Verstärken. Zudem stellt Loben im Gegensatz zu Massnahmen mit negativen Konsequenzen einen beziehungsfördernden Aspekt dar (vgl. Largo, 2010, S.31).

3.5.4 Aufmerksamkeit

Jedes Kind benötigt die Aufmerksamkeit seiner vertrauten Bezugspersonen. Erhält das Kind die Aufmerksamkeit der Eltern, fühlt es sich liebenswert und sein Selbstbewusstsein wird gestärkt. Gemeinsame Zeit, in der alles andere zur Seite gelegt wird, vermittelt dem Kind, dass es wichtig ist. Auch wenn der Alltag stressig sein kann, lohnt es sich, sich diese Zeit zu nehmen, da sich das gemeinsame Sein und Erleben stärkend auf die Beziehung auswirkt. Bei Kleinkindern ist der Körperkontakt besonders wichtig. Liebevolle und fürsorgliche Berührungen der Eltern machen dem Kind deutlich, dass es geliebt wird. Lehnt das Kind die Berührung ab, sollten diese Gefühle akzeptiert werden. Zeigt das Kind in einer anderen Situation wieder das Bedürfnis nach körperlicher Nähe, sollte darauf eingegangen werden. Es eignen sich hierfür verschiedene Alltagssituationen wie Anziehen oder Waschen und Spiele wie Herumtollen oder Raufen (vgl. Dinkmeyer Sr. et al., 2010, S. 92ff).

3.6 Möglichkeiten und Grenzen der Heilpädagogischen Früherziehung

Da sich das Bilderbuch auf grundlegende Aspekte der Eltern-Kind-Beziehung bezieht, werden hier ergänzend die Möglichkeiten und Grenzen der Heilpädagogischen Früherziehung beschrieben. Denn die Familien, die in der Heilpädagogischen Früherziehung begleitet werden, weisen meist erschwerende Faktoren auf Seiten des Kindes oder der Eltern auf, welche den Beziehungsaufbau erschweren. In der bisherigen theoretischen Auseinandersetzung wurde die Vielfältigkeit der Einflussfaktoren auf die Eltern-Kind-Beziehung klar ersichtlich.

Anhand des Inventars IKT zur Integrativen Erfassung des Kind-Temperamentes (Zentner & Ihrig, 2011) kann das Temperament des Kindes erfasst werden. Im Austausch mit den Eltern kann thematisiert werden, wie sich das Temperament des Kindes auf die Interaktion auswirkt. Gemeinsam kann erarbeitet werden, wie die Interaktion beziehungsfördernd gestaltet werden kann und wie das Temperament des Kindes als Ressource genutzt werden kann.

Sozioökonomische Belastungsfaktoren, die auf der Familie lasten, können mit dem Verfahren FegK 0-6 zur Früherkennung entwicklungsgefährdeter Kinder bis 6 Jahre und zur Ermittlung ihres Unterstützungsbedarfs von Burgener Woeffay (2014) erfasst werden. Auch hier kann im Austausch mit den Eltern reflektiert werden, wo sie Unterstützung oder Entlastung benötigen. Dabei überlegt die Heilpädagogische Früherziehungsperson stets, wo sie Hilfe und Entlastung bieten oder einfädeln kann und wo die Empfehlung weiterer Fachpersonen notwendig ist.

Natürlich sollten nicht nur die Risikofaktoren betrachtet werden, sondern auch die Schutzfaktoren. Auf diesen kann aufgebaut werden, so dass das Familiensystem gestärkt wird.

Mit den Eltern kann über ihre eigenen Beziehungserfahrungen in der Kindheit gesprochen werden. Es kann gemeinsam überlegt werden, wie sich diese Erfahrungen auf die Beziehung zu ihrem Kind auswirken. Für die Verarbeitung negativer Beziehungserfahrungen, welche die Eltern immer noch belasten, sollte psychologische Beratung empfohlen werden.

Für die Begleitung von Familien kann die Orientierung an den Konzepten step (Dinkmeyer Sr. et al., 2004) und STEEP (Erickson & Egeland, 2009) erfolgen. Bei beiden Programmen steht die Stärkung der Eltern-Kind-Beziehung im Zentrum. Beim step Programm ist ein Elternbuch erhältlich, welches in einfacher und klarer Sprache und mit konkreten Alltagsbeispielen wichtige Themen verdeutlicht. Es beinhaltet zudem geeignete Aufgaben, welche die Eltern im Alltag umsetzen können. Das Praxisbuch des STEEP Programmes richtet sich an Fachpersonen und dient als frühe Hilfe für die Eltern von der Schwangerschaft bis zum zweiten Lebensjahr des Kindes. Es beinhaltet sehr differenzierte und überschaubare Orientierungshilfen für die kindlichen und elterlichen Bedürfnisse. Des Weiteren werden konkrete Inputs für Elterngespräche, die Videoarbeit und Hausbesuche gegeben.

3.7 Bilderbücher

Um das Bilderbuch ‚Das kleine Opossum hüpft in die Welt hinaus‘ erstellen zu können, werden theoretische Grundlagen über Bilderbücher benötigt. Es wird zuerst auf die Methodik und Didaktik und anschliessend auf die Ästhetik und Gestaltung eingegangen.

3.7.1 Methodik und Didaktik

Um ein Bilderbuch zu betrachten, benötigt das Kind ein Gegenüber. Dies können Geschwister, Eltern oder Erzieher sein. Denn erst wenn das Kind gemeinsam mit jemandem das Bilderbuch betrachten und sich darüber austauschen kann, wird die Freude daran geweckt. Dem Umfeld wird hier eine grosse Verantwortung zugeschrieben, da das Bilderbuch Verständigung ermöglicht und als Anregung für Interaktion gilt (vgl. Egelbert-Michel, 1998, S.18).

Damit sich das Kind in die Geschichte einfühlen kann, muss es sich mit der Figur aus der Bilderbuchgeschichte identifizieren können. Erst dann wird das Kind von der Geschichte berührt. Für die Auswahl der Bilderbuchinhalte soll von den Interessen, Bedürfnissen, Erfahrungen und Problemen der Kinder ausgegangen werden. Es gibt eine Menge Bilderbücher, welche dem Kind als Unterstützung im Umgang mit Alltagsorgen und persönlichen Problemen dienen. Zudem existieren Bilderbücher, welche dem Kind Vorgänge der Umwelt näher bringen und dadurch verständlich machen (vgl. Hollstein & Sonnemoser, 2010, S.32f).

Das Vorlesen und die Aktivität mit Bilderbüchern können sehr viel Freude bereiten. Es ist möglich, dass das Kind die Geschichte nachspielt, aus seinem Blickwinkel nacherzählt und ergänzt oder es können Theaterstücke und Bastelarbeiten daraus entstehen. Durch die vielfältigen Bilderbuchinhalte wird die Fantasie und Kreativität des Kindes angeregt (vgl. Egelbert-Michel, 1998, S.21).

Bilderbücher bieten sich dafür an, das Kind in seinen kognitiven Fähigkeiten, sprachlichen, visuellen und emotionalen Kompetenzen zu fördern. Zudem kann das soziale Verständnis des Kindes erweitert werden (vgl. Kain, 2006, S.7).

3.7.2 Ästhetik und Gestaltung

Die Gestaltung des Bilderbuches ist entscheidend dafür, ob das Interesse des Kindes geweckt wird. Das Bilderbuch sollte deshalb überschaubar und ansprechend gestaltet sein. Bilder und Text stimmen miteinander überein, sodass das Kind hört, was auf dem Bild dargestellt ist. Kurze einfache Texte animieren zum Mit- und Nachsprechen. Optimalerweise beinhaltet ein Bilderbuch Möglichkeiten für Kinder unterschiedlichen Alters. Denn je nach Entwicklungsstand des Kindes nimmt es sich andere Elemente heraus, die ihm entsprechen (vgl. Egelbert-Michel, 1998, S.26f).

Beim Erstellen eines Bilderbuches müssen als Erstes die Hauptfiguren erschaffen werden. Weiter werden Orte der Handlungen sowie Stimmungen bestimmt. Sobald das Grundgerüst oder die Grundidee der Geschichte steht, geht es darum, sich für eine geeignete Technik zu entscheiden, welche Bilder und Text optimal darstellt. Beim Erstellen der Bilder sollte darauf geachtet werden, dass die Bilder in sich stimmig sind, durch die gezielte Auswahl der Farben eine bestimmte Atmosphäre ausstrahlen und einen Wiedererkennungscharakter haben. Zudem sollte überlegt werden,

wie Raum und Perspektiven eingesetzt werden (vgl. Kretschmer, 2009, S.35f). Malstil und künstlerische Technik müssen ebenfalls mit dem Inhalt der Bilderbuchgeschichte übereinstimmen. Es gibt fotorealistische, cartoonhafte, surrealistische, realistische mit Karikaturelementen, impressive, expressive und abstrakte Malstile. Zur Auswahl künstlerischer Techniken zählen das Aquarell, Acryl, Wachskreide, Farbstift, Collage und der Holzschnitt (vgl. Hollstein & Sonnemoser, 2010, S.38ff).

Die meisten Bilderbücher werden mit Kartonumschlag und Fadenheftung gebunden (vgl. Kretschmer, 2009, S.35).

4. Das Bilderbuch ‚Das kleine Opossum hüpf in die Welt hinaus‘

In diesem Kapitel wird das entwickelte Bilderbuch ‚Das kleine Opossum hüpf in die Welt hinaus‘ ausführlich beschrieben. Zuerst werden die Ziele des Bilderbuches erläutert. Anschliessend wird der Aufbau des Bilderbuches dargestellt. Dies beinhaltet die Auswahl der theoretischen Grundlagen, Bilder, Geschichten und Spielideen. Danach wird die Gestaltung des Bilderbuches beschrieben.

4.1 Ziel des Bilderbuches

Ziel dieses Bilderbuches ist, dass die Eltern auf wichtige Aspekte, welche die Eltern-Kind-Beziehung stärken, aufmerksam gemacht und sensibilisiert werden. Die Themen Geborgenheit, Sicherheit, Ermutigung und Aufmerksamkeit, welche in den theoretischen Grundlagen herausgearbeitet wurden, werden aufgenommen. Den Eltern soll bewusst werden, dass es wichtig ist, sich immer wieder Zeit für das Kind zuzunehmen und die ganze Aufmerksamkeit auf das Kind zu richten. Zudem soll die Wichtigkeit von Nähe im Bezug auf Geborgenheit und Sicherheit bewusst gemacht werden.

Das gemeinsame Betrachten der Bilder und das gemeinsame Erleben durch die Spielideen sollen die Interaktion unterstützen und die Beziehung stärken. Wichtig ist dabei, dass die Texte, die Bilder und die Spielideen miteinander in einen Zusammenhang gebracht werden, sodass die Themen Geborgenheit, Sicherheit, Ermutigung und Aufmerksamkeit erlebbar werden.

Zudem soll sich das Bilderbuch für die Arbeit in der Heilpädagogischen Früherziehung eignen.

4.2 Aufbau des Bilderbuches

Passend zum Thema Geborgenheit wurde nach einem kuscheligen, Wärme ausstrahlenden Tier gesucht. Es kam das innere Bild eines Beuteltiers auf, welches die Jungen geschützt im warmen Beutel bei sich trägt. So wurde das Opossum ausgewählt. Da im Bilderbuch die Stärkung des Kindes durch die Eltern-Kind-Beziehung im Fokus steht, wurde ein Titel gewählt, der ausdrückt, wie das kleine Opossum in der Geschichte immer sicherer, mutiger und selbständiger wird. Der Titel lautet ‚Das kleine Opossum hüpf in die Welt hinaus‘. Auf dem Titelbild ist zu sehen wie das kleine Opossum aufgeweckt und mutig an einem Ast hangelt.

Das Bilderbuch beginnt mit einer Einleitung, die sich an die Eltern richtet. Darin werden erste wichtige Aspekte, welche für die Eltern-Kind-Beziehung wichtig sind erläutert. Zudem wird der Aufbau des Bilderbuches beschrieben und es werden zwei Symbole eingeführt. Auf dem einen Symbol ist die Opossum Mama abgebildet. Es gibt Hinweise, welche sich an die Eltern richten. Dieses Symbol ist bei den Einleitungen der Kapitel zu sehen. Das zweite Symbol zeigt die Opossum Mama zusammen mit dem kleinen Opossum. Dieses Symbol signalisiert Spielideen, die sich an Eltern und Kind richten. Darauf folgen vier Kapitel. Jedes Kapitel beginnt mit einer Einleitung für die Eltern. Diese beinhalten theoretische Inhalte, welche sich auf die vier Themen Geborgenheit, Sicherheit, Ermutigung und Aufmerksamkeit beziehen. Zudem wird jeweils der Bezug zu den nach-

folgenden Bildern beschrieben. Zum Beispiel wird im ersten Kapitel das Thema Geborgenheit behandelt. Am Ende der Einleitung wird dann erwähnt, dass sich das kleine Opossum im Beutel der Opossum Mama geborgen fühlt. Dann folgen die zwei zum Thema passenden Bilder. Die Bilder werden von kurzen Texten begleitet, welche die Thematik zusätzlich unterstreichen. Die Bilder und die dazugehörige Geschichten sollen Eltern und Kind gleichermaßen ansprechen und dienen dem gemeinsamen Betrachten. Nach den Bildern werden jeweils ein bis zwei Spielideen beschrieben, die dazu dienen, dass Eltern und Kind miteinander interagieren und das entsprechende Thema erleben.

4.2.1 Auswahl und Beschreibungen der theoretischen Inhalte

In der Einleitung werden die Eltern darauf aufmerksam gemacht, dass sie durch ihre liebevolle Beziehung die Entwicklung ihres Kindes positiv beeinflussen können und es deshalb wichtig ist, dass sie sich immer wieder Zeit nehmen, in der sie voll und ganz nur für das Kind da sind. Weiter wird erwähnt, dass das Bilderbuch dem gemeinsamen Erleben dient und durch den entspannten und liebevollen Austausch die Eltern-Kind-Beziehung gestärkt wird. Dadurch gewinnt das Kind an Sicherheit und Selbstvertrauen, wodurch Verhaltensauffälligkeiten vorgebeugt werden kann. Die Eltern werden darauf hingewiesen, alle anderen Medien zur Seite zu legen, damit sie mit ihrer Aufmerksamkeit bei ihrem Kind sind.

Anhand der Auseinandersetzung mit den theoretischen Grundlagen wurden folgende vier Texte zu den Themen Geborgenheit, Sicherheit, Ermutigung und Aufmerksamkeit verfasst.

Geborgenheit

Jedes Kind hat das Bedürfnis nach Geborgenheit. Die Erfüllung dieses Bedürfnisses trägt im Wesentlichen dazu bei, dass sich ein Kind gesund entwickeln kann. Durch Geborgenheit kann sich das Kind ausgeglichen und entspannt fühlen.

Über Körperkontakt kann das Gefühl von Geborgenheit vermittelt werden. Dazu zählt Streicheln, Umarmen oder Kuschneln. Durch diese Nähe, Körperwärme und liebevolle Zuwendung fühlt sich das Kind geborgen und angenommen.

Im Alltag können verschiedene Situationen genutzt werden, um mit dem Kind in einen solchen Austausch zu kommen. Zum Beispiel bei einer spontan Umarmung beim Anziehen, beim Baden oder beim Kuschneln vor dem zu Bett Gehen.

Wieviel Nähe ein Kind benötigt ist individuell verschieden. Es ist deshalb wichtig, dass Sie Rücksicht auf die Reaktionen Ihres Kindes nehmen. Wenn sich das Kind beispielsweise aus einer Umarmung entziehen möchte, sollten Sie dies akzeptieren.

Sicherheit

Geborgenheit vermittelt dem Kind zudem ein Gefühl von Sicherheit.

Es ist deshalb wichtig, das Bedürfnis des Kindes nach körperlicher Nähe zu erfüllen. Dadurch erlangt das Kind die nötige Sicherheit für das Interesse, die Welt zu entdecken.

Sie als Eltern dienen als sichere Basis, welche Ihrem Kind Rückhalt gibt. Von ihr aus entfaltet das Kind die Neugier auf Neues und beginnt dies zu erkunden. Das Kind spürt, dass es bei den Eltern den nötigen Schutz erhält und traut sich, sich von Ihnen weg zu bewegen. Es benötigt Sie aber weiterhin als Rückzugsmöglichkeit und zum Auftanken von Sicherheit.

Ermutigung

Das Kind fühlt sich nun sicher und geborgen. Dies gibt ihm Mut, neue Herausforderungen anzunehmen. Dabei entfaltet es neue Fähigkeiten.

Das Kind orientiert sich dabei an den Rückmeldungen seiner Bezugspersonen. Anfangs ist es noch auf die Ermutigung der Eltern angewiesen. Nach und nach gewinnt das Kind an Selbstvertrauen.

Für das Selbstvertrauen des Kindes ist es wichtig, seine Stärken und Bemühungen anzuerkennen. Durch das Zusprechen von Ermutigungen wie „du schaffst das“ wird das eigene Vertrauen in das Kind ausgedrückt. Auf diese Weise wird dem Kind Mut zugesprochen und es wird in seinem Vorhaben bestärkt.

Der Fokus liegt auf dem, was das Kind bereits kann und nicht auf dem, was es noch nicht kann. Dadurch wird sein Selbstvertrauen gestärkt und es wird sich an neue Herausforderungen wagen.

Aufmerksamkeit

Das Kind gewinnt an Selbstvertrauen und setzt sich mit seinen Fähigkeiten auseinander. Dabei ist es auf Ihre Rückmeldung angewiesen und benötigt Ihre Aufmerksamkeit.

Erhält das Kind die Aufmerksamkeit der Eltern und Bezugspersonen fühlt es sich geschätzt und angenommen. Es erhält das Gefühl dazu zu gehören.

Aufmerksamkeit sollte dem Kind jedoch nicht nur in Bezug auf erbrachte Leistung entgegen gebracht werden. Erhält das Kind Aufmerksamkeit, wenn es diese nicht erwartet, wird ihm das Gefühl vermittelt, geliebt und akzeptiert zu sein.

Diese Zuwendung kann über Worte wie „ich habe dich lieb“ erfolgen oder über liebevollen Körperkontakt.

Wird das Bedürfnis nach Aufmerksamkeit abgedeckt, wird das Kind diese weniger einfordern und weniger quengeln.

4.2.2 Auswahl und Beschreibung der Bilder und Geschichten

Im Kapitel **Geborgenheit** ist auf dem ersten Bild die Opossum Mama abgebildet. Im Textfeld steht, dass dies die Opossum Mama ist und unter ihr nachgesehen werden soll, da in ihrem Beutel das kleine Opossum versteckt ist. Auf der rechten Bildseite befindet sich eine Klappe, die geöffnet werden kann. Zum Vorschein kommt das kleine Opossum. Auf der folgenden Seite ist das kleine Opossum abgebildet wie es eingekuschelt im Beutel der Opossum Mama liegt. Im Begleittext wird beschrieben, dass sich das kleine Opossum im Fell der Mama warm und geborgen fühlt. Zusätzlich wird in der Einleitung für die Eltern erwähnt, dass das kleine Opossum die Nähe zur Mama und ihre Körperwärme genießt.

Auf dem ersten Bild des zweiten Kapitels zur **Sicherheit** ist zu sehen wie das kleine Opossum den Beutel der Mama öffnet und von dort aus eine Himbeere erblickt. Im Textfeld steht die Frage, ob sich das kleine Opossum aus dem Beutel heraus traut. Auf dem zweiten Bild ist dann zu sehen wie das kleine Opossum aus dem Beutel der Opossum Mama herausblickt und die Himbeere im Mund hält. Der Begleittext beschreibt, dass es sich aus dem Beutel getraut hat, schnell wieder in den Beutel zurück geklettert ist und sich da wieder sicher fühlt. In der Einleitung für die Eltern wird verdeutlicht, dass sich das kleine Opossum durch den Körperkontakt im Beutel der Mama sicher und geschützt fühlt, weshalb es sich auch aus dem Beutel heraus traut. Da es weiterhin auf die Nähe zur Opossum Mama angewiesen ist, hüpf es zurück in ihren Beutel.

Zum Kapitel **Ermutigung** sind auf dem ersten Bild vier Situationen zu sehen. In der ersten Situation ist abgebildet, wie die Opossum Mama auf einen Baum geklettert ist. Das kleine Opossum hält sich an ihrem Fell fest. Der Begleittext verweist darauf, dass die Opossum Mama dem Kleinen zeigt, wie es klettern kann. In der zweiten Situation klettert das kleine Opossum auf einem Ast. Darunter befindet sich die Mama, welche das Kleine ermutigt, indem sie ihm sagt, dass es das schafft. In den folgenden zwei Situationen ist zu sehen, wie das kleine Opossum selbständig klettert und an seinem Schwänzchen an einem Ast baumelt. Im Textfeld ist zu lesen, dass das kleine Opossum immer sicherer und mutiger wird. Im zweiten Bild ist dann zu sehen, wie es auf einem Bein stehend auf einem Ast balanciert. Es ist zu lesen, dass die Mama das Kleine bestärkt, indem sie sagt, dass es das toll mache. In der Einleitung ist zusätzlich beschrieben, dass die Mama die Bemühungen des kleinen Opossums anerkennt und es deshalb lobt.

Im vierten Kapitel zum Thema **Aufmerksamkeit** ist auf dem ersten Bild ein grosser Baum zu sehen. Im Textfeld wird darauf hingewiesen, dass die Opossum Mama das Kleine sucht. Es wird beschrieben, wo sie sucht und wo sie es schlussendlich findet. Es wird bei den auf dem Bild abgebildeten Elementen wie hinter dem Stein, in der Wiese, im Gebüsch, hinter dem Baumstamm, hinter der Eule und oben auf dem Baum gesucht. Auf dem Bild kann zu jedem Element eine Klappe geöffnet werden. Zum Vorschein kommen andere Tiere wie eine Raupe, eine Schnecke, ein Schmetterling, eine Heuschrecke und ein Vogel. Hinter der Eule befindet sich nichts. Hinter der Klappe des untersten Astes des Baumes ist das kleine Opossum zu finden. Auf dem zweiten Bild ist das Wiedersehen der Beiden zu sehen. Die Mama hilft dem kleinen Opossum herunter. Im Begleittext ist beschrieben, dass sich die Mama freut, dem Kleinen herunter hilft und es in den

Arm nimmt. Ergänzend wird in der Einleitung für die Eltern erwähnt, dass sich das kleine Opossum dadurch geliebt und angenommen fühlt.

4.2.3 Auswahl und Beschreibung der Spielideen

Bei allen Spielen geht es um das Nacherleben der Opossum-Geschichten. Gefühle und Erlebnisse, welche das kleine Opossum durchlebt, werden nachgespielt. In den Spielanleitungen wird angegeben, welches Material benötigt wird, es erfolgt die Beschreibung der Spiele und es werden mögliche Varianten aufgezeigt, wie die Spiele vereinfacht, erschwert oder erweitert werden können. Bei den Beschreibungen der Spiele wird zudem erwähnt, um was es im Spiel im Bezug auf die Eltern-Kind-Beziehung geht.

Da **Geborgenheit** durch Körperkontakt und Wärme gegeben wird, wurden Spiele gewählt, die dies ermöglichen. Ausserdem wurden die Spiele der Opossum Geschichte angepasst. So heissen die beiden Spiele im Kapitel Geborgenheit ‚Im Beutel der Opossum Mama‘ und ‚Wärme Spüren‘. Beim Spiel ‚Im Beutel der Opossum Mama‘ wird beschrieben, dass die Eltern es sich bequem machen, ihr Kind auf den Schooss nehmen und eine weiche Decke um das Kind wickeln, was den Beutel der Opossum Mama darstellt. Es wird darauf hingewiesen, dass es um das Geniessen von Körperkontakt, Nähe, Wärme und Ruhe geht. Als Variation kann dazu Entspannungsmusik gehört werden. Beim Spiel ‚Wärme spüren‘ legt sich das Kind auf die Decke. Die Bezugsperson reibt ihre Hände aneinander, sodass diese warm werden, und legt sie dem Kind auf. Das Kind darf die Augen schliessen und die Wärme und Berührung geniessen. Daraus kann das Spiel entstehen, wo am Körper das Kind die Berührung spürt. Alternativ zu den Händen können auch warme Kirscheinsteinsäckchen oder eine Wärmefalsche eingesetzt werden. Das Auflegen der Hände kann als Ritual, beispielsweise vor dem Einschlafen oder bei Verabschiedung, eingesetzt werden.

Geschützte Räume und die Nähe zur Mutter geben dem Kind **Sicherheit**. So lautet das erste Spiel ‚Hütte bauen‘. Es wird beschrieben, wie eine Hütte gebaut werden kann und dass dieser geschützte Raum ein Gefühl von Geborgenheit gibt. Es wird darauf hingewiesen, dass in der Hütte auch weitere Bilderbücher angeschaut oder mit der ganzen Familie ein Picknick gemacht werden kann. Passend zur Opossum Geschichte wird das sich aus dem geschützten Raum Trauen und sich wieder sicher Fühlen nachgespielt. Das Spiel wird ‚Aus der Hütte heraus und zurück zur Mama‘ genannt. Es wird Material zum Einsammeln wie Steine, Kekse, Nüsse, Rosinen oder Beeren, ausserhalb der Hütte verteilt. Die Bezugsperson wird aufgefordert, gemeinsam mit dem Kind aus der Hütte heraus zu blicken, auf einen Gegenstand zu zeigen und das Kind zu ermutigen, sich aus der Hütte zu trauen, sich den Gegenstand zu schnappen und wieder in die Hütte zurückzukehren. Es wird angegeben, das Kind in den Arm zu nehmen und zu sagen: „Du hast es geschafft!“. Als Variante kann das Material, welches eingesammelt wird, auch ausserhalb der Hütte versteckt werden, sodass das Kind danach suchen muss.

Bei **Ermütigung** bietet sich das Vollführen von Kunststücken an, so wie es das kleine Opossum in der Geschichte erlebt. Das Spiel wird deshalb ‚Kunststücke‘ genannt. Gemeinsam mit dem Kind wird überlegt, welche Kunststücke ausgeführt werden können. Es wird darauf hingewiesen, dass das Kind bei gewissen Ideen möglicherweise die Unterstützung oder den Rückhalt der Bezugs-

person benötigt. Das Kind kann gestützt oder gehalten werden bis es die Aufgabe alleine umsetzen kann. Kleine Fortschritte können mit einem aufmunternden Lächeln und bestärkenden Worten wie: „Geschafft!“, „Prima!“ oder „Weiter so!“ anerkannt werden. Es werden konkrete Ideen für mögliche Kunststücke genannt. Es kann beispielsweise wie das kleine Opossum auf einem Bein gestanden werden. Weiter kann auf einem Baumstamm balanciert, über Gegenstände geklettert oder unter Gegenständen durchgekrochen werden. Als Variation wird angemerkt, dass sich Kunststücke für verschiedene Alltagssituationen auf dem Spielplatz, bei Spaziergängen oder zuhause anbieten.

Zum Thema **Aufmerksamkeit** wird das Spiel ‚Verstecken‘ gespielt. So wie das kleine Opossum von der Mama gesucht wird, versteckt sich das Kind und wird ebenfalls von der Bezugsperson gesucht. Dadurch erhält es deren volle Aufmerksamkeit. Es werden Hinweise gegeben, dass die Bezugsperson die Suche nach dem Kind verbal begleitet, um so die Spannung zu erhöhen und umgehend reagiert, wenn sich das Kind bemerkbar macht. Wenn das Kind beispielsweise ein Geräusch von sich gibt, kann gesagt werden: „Oh, ich habe etwas gehört.“ Sobald das Kind den Blickkontakt zur Bezugsperson sucht, sollte darauf eingegangen werden und gesagt werden: „Oh, da bist du ja!“. Als Vorstufe für das Versteckspiel wird die Variante, mit dem Kind ein Kuscheltier zu verstecken und zu suchen, angegeben. Es besteht auch die Möglichkeit, dass sich zuerst ein Elternteil versteckt und das Kind möglicherweise in Begleitung des zweiten Elternteils danach sucht.

4.3 Gestaltung des Bilderbuches

Beim Gestalten des Bilderbuches wurde darauf geachtet, dass die Bilder entgegen der heutigen Technisierung und Reizüberflutung möglichst naturgetreu und reizarm gestaltet werden. Die Bilder sollen Eltern und Kind ansprechen und überschaubar gestaltet sein.

Zur Inspiration wurden ein kleines und ein grosses Plüschopossum in der freien Natur fotografiert.

Abbildung 2: Foto Opossum Mama

Abbildung 3: Foto kleines Opossum

Es erfolgte die Auseinandersetzung mit den verschiedenen Gestaltungsmöglichkeiten. Da die Bilder möglichst exakt und naturgetreu gezeichnet werden wollten, erfolgte die Entscheidung für das Zeichnen mit Farbstiften und einen realistischen Malstil. Auf diese Weise konnten die Opossums und die Elemente auf den Bildern mit feinen Farbstiftstrichen exakt gezeichnet werden.

Um einen grösseren Kontrast zu erzielen wurden alle Bilder eingescannt und am Computer mit dem Programm Adobe Photoshop CC (2014) bearbeitet. Um einen optimalen Kontrast zu erzielen, wurden satte, eher dunkle Hintergrundfarben gewählt. Zudem wurden warme Farben gewählt, um eine angenehme und geborgene Atmosphäre zu bewirken.

Abbildung 4: Opossum Mama unbearbeitet

Abbildung 5: Opossum Mama bearbeitet

Um eine einheitliche Linie zu erhalten, wurden für die Hintergründe jeweils dieselben Farben verwendet. Zudem wurden gewisse Elemente wie beispielsweise Blätter und Sträucher nur einmal gezeichnet, am Computer markiert und bei anderen Bildern eingefügt.

Abbildung 6: Kleines Opossum unbearbeitet

Abbildung 7: Kleines Opossum bearbeitet

Anschliessend wurde am Computer im Programm Adobe InDesign CS5 das Layout des Bilderbuches erstellt. Für die Einleitungen und Spielanleitungen der vier Kapitel wurden einheitliche Seiten vorformatiert. Um weiterhin eine einheitliche Linie beizubehalten wurde wieder dasselbe Grün als Hintergrund gewählt. Um eine Umrahmung zu erhalten, wurde das Bild, welches in der Abbildung 5 abgebildet ist, im Hintergrund hineinkopiert. In der oberen rechten Seite wurde das Symbol eingefügt, welches angibt, ob sich die Seite nur an die Eltern oder an Eltern und Kind richtet.

Abbildung 8: Layout Einleitung

Abbildung 9: Layout: Spielanleitung

Danach konnten Bilder und Texte in das InDesign Dokument eingefügt werden. Bei den Bildern wurden noch die Textfelder für die Begleittexte erstellt. Dann war das Bilderbuch fertig formatiert und konnte in einem Druckgeschäft ausgedruckt werden.

Das Bilderbuch wurde von Hand gebunden, da sich die klassische Fadenbindung aufgrund der Klappen nicht eignete. Die ausgedruckten Seiten wurden mit Sprühleim auf Karton aufgeklebt. Mit einem Cutter wurden die Klappen zum Öffnen aus dem Karton geschnitten. Der Buchrücken wurde mit Buchbinderleim verklebt und mit einem Gewebekband versehen. Es wurden zehn Bilderbücher hergestellt.

5. Forschungsmethode

Zuerst werden die Überlegungen zur Forschungsmethode geschildert. Danach werden die Erhebungsinstrumente vorgestellt und die Stichprobe wird beschrieben. Anschliessend erfolgt die Darstellung der Datendokumentation und Auswertungsverfahren

5.1 Überlegungen zur Forschungsmethode

In dieser Arbeit werden quantitative und qualitative Untersuchungsmethoden eingesetzt. Um die Fragestellung „Inwiefern verändern sich die exekutiven Funktionen des Kindes durch die Durchführung des Bilderbuches 'Das kleine Opossum hüpfte in die Welt hinaus'“ beantworten zu können, wird der standardisierte Fragebogen Brief-P (Daseking & Petermann, 2013) ausgewählt. Anhand des Fragebogens werden vor und nach der Durchführung des Bilderbuches während vier bis fünf Wochen quantitative Daten zu den exekutiven Funktionen von neun Kindern erfasst. Dies entspricht einem Prä-Post-Design. Die Daten der neun Kinder werden als Einzelfallstudien behandelt. Aufgrund der kleinen Stichprobe werden zusätzlich qualitative Methoden herbeigezogen. Mit den Müttern werden qualitative Leitfadeninterviews und mit den Heilpädagogischen Früherzieherinnen qualitative Experteninterviews geführt. Auf diese Weise können die quantitativen Ergebnisse aus dem Fragebogen Brief-P qualitativ ausgewertet werden und erhalten dadurch eine höhere Aussagekraft. Die Informationen aus den Interviews dienen einerseits der Interpretation der Ergebnisse aus dem Brief-P. Andererseits können anhand der Aussagen die folgenden drei Ziele überprüft werden:

- Die Eltern werden auf wichtige Aspekte, welche die Eltern-Kind-Beziehung stärken, aufmerksam gemacht und sensibilisiert.
- Das gemeinsame Betrachten der Bilder und das gemeinsame Erleben durch die Spielideen unterstützt die Interaktion und die Eltern-Kind-Beziehung wird gestärkt.
- In den Interviews mit den Heilpädagogischen Früherzieherinnen kann zusätzlich erfahren werden, ob sich das Bilderbuch für die Heilpädagogische Früherziehung eignet.

5.2 Erhebungsinstrumente

Als erstes wird das Verhaltensinventar Brief-P (Daseking & Petermann, 2013). genauer betrachtet. Anschliessend wird auf die Leitfadeninterviews mit den Müttern eingegangen und aufgezeigt wie die Fragen zusammengestellt wurden. Danach wird die Zusammenstellung der Fragen für die Experteninterviews mit den Heilpädagogischen Früherzieherinnen begründet und dargestellt.

5.2.1 Brief-P

Der Brief-P (Daseking & Petermann, 2013) ist ein standardisiertes Verhaltensinventar zur Beurteilung exekutiver Funktionen und eignet sich für Kinder zwischen zwei und sechs Jahren. Durch das Ausfüllen eines Fragebogens durch Eltern oder pädagogisch sowie psychologisch tätige Fachkräfte können die exekutiven Funktionen des Kindes erfasst werden. Der Fragebogen beinhaltet 63

Items, welche sich in fünf unterschiedliche klinische Skalen einteilen lassen. Dies sind die exekutiven Funktionen der Inhibition, des Aufmerksamkeitswechsels, der Emotionalen Kontrolle, des Arbeitsgedächtnisses und des Planens/ Organisierens. Aus diesen fünf Skalen werden die Indizes der Inhibitorischen Selbstkontrolle (ISK), Flexibilität (FLE) und Metakognitiven Entwicklung (MKE) abgeleitet. Die ISK setzt sich aus den klinischen Skalen ‚Inhibition‘ und ‚Emotionale Kontrolle‘ zusammen, die FLE aus den klinische Skalen ‚Aufmerksamkeitswechsel‘ und ‚Emotionale Kontrolle‘ und die MKE aus den klinischen Skalen ‚Arbeitsgedächtnis‘ und ‚Planen/ Organisieren‘ (vgl. Daseking & Petermann, 2013, S.13). Beim Index Inhibitorische Selbstkontrolle (ISK) geht es um das Regulieren von Handlungen, Reaktionen und Emotionen durch die Kontrolle von Impulsen und Emotionen. Durch die Regulation des Verhaltens erfolgt Selbstregulation und Probleme können aktiv und gezielt gelöst werden. Der Index Flexibilität (FLE) beinhaltet die Fähigkeit des Kindes, flexibel mit Handlungen, Reaktionen, Emotionen und Verhalten umzugehen. Durch die Flexibilität kann das Verhalten reguliert werden und emotionalen Reaktionen können den Umweltaforderungen angepasst werden. Der Index Metakognitive Entwicklung (MKE) repräsentiert die Fähigkeit des Kindes, Probleme kognitiv zu lösen, wobei es auf das Arbeitsgedächtnis zurückgreift. Es geht um die Fähigkeiten, das Lösen von Problemen zu planen, einzuleiten und umzusetzen (vgl. ebd., S.59).

Aus den gesamten Rohwerten ergibt sich der Gesamtwert Exekutive Funktionen (GEF).

Dieses Testverfahren erfüllt die Gütekriterien zur Beurteilung der exekutiven Funktionen. Die Validität kann durch die Inkonsistenzskala und Negativitätsskala überprüft werden (vgl. Daseking & Petermann, 2013, S.13).

5.2.2 Leitfadeninterviews mit den Müttern

Beim Erstellen des Leitfadens für die Interviews mit den Müttern erfolgte die Orientierung an der Fragestellung und den Zielen. Im Bezug auf die Fragestellung, ob sich durch die Durchführung des Bilderbuches die exekutiven Funktionen des Kindes verändert haben, wurde die Frage gewählt, was die Mutter beim Verhalten des Kindes beobachten konnten. Diese Frage bezieht sich auf Momente während und unmittelbar nach der Durchführung und auf Beobachtungen im Verlauf der Zeit. Zudem wird gefragt, was die Durchführung des Bilderbuches dem Kind gebracht hat. Um zu erfahren, ob die Mutter auf wesentliche Aspekte, welche die Eltern-Kind-Beziehung stärken, aufmerksam gemacht und sensibilisiert wurde, wurde die Frage formuliert, was der persönliche Nutzen der Mutter ist und welches ihre Erkenntnisse sind. Die Fragen, wie oft und wie lange das Bilderbuch verwendet wurde, dient dazu, die Ergebnisse aus den Fragebogen Brief-P interpretieren zu können. Ob das Bilderbuch immer noch in Gebrauch ist, gibt Aufschluss darüber, ob Eltern und Kind die gemeinsamen Erlebnisse als positive Interaktion erlebt haben. In diesem Zusammenhang erfolgt auch die Frage, an wen sie das Bilderbuch weiterempfehlen würden. Es geht darum, dass die Mutter anhand ihrer Erfahrungen reflektiert, wem das Bilderbuch aus welchen Gründen dienen kann. Die Fragen, was toll und was doof war oder was gefehlt hat, geben der Mutter die Möglichkeit, über das Bilderbuch eine Rückmeldung zu geben.

Das Interview mit der Mutter wird mit einer offenen Frage gestartet, sodass sie frei von ihren Erlebnissen und Erfahrungen mit dem Bilderbuch erzählen kann. Der Leitfaden dient lediglich dazu, dass alle wichtigen Themen angesprochen werden. Nachfolgend werden die Fragen des Leitfadens zusammenfassend aufgelistet.

Leitfaden für die Leitfadeninterviews:

- Was haben Sie beim Verhalten Ihres Kindes beobachten können? (während, nach der Durchführung, im Verlauf der Zeit)
- Was hat die Durchführung des Bilderbuches Ihrem Kind gebracht?
- Was ist Ihr persönlicher Nutzen? Welches sind Ihre Erkenntnisse?
- Wie oft und wie lange wurde das Bilderbuch verwendet? Ist es immer noch in Gebrauch?
- An wen würden Sie das Bilderbuch weiterempfehlen?
- Was war toll?
- Was war doof? Was hat gefehlt?

5.2.3 Experteninterviews mit den Heilpädagogischen Früherzieherinnen

Bei den Interviews mit den Heilpädagogischen Früherzieherinnen handelt es sich um Experteninterviews, da ihr Fachwissen genutzt wird. Für diese Interviews wurde ebenfalls ein Leitfaden erstellt. Auch hier wurde von der Fragestellung und den Zielen ausgegangen, wobei die Frage, ob sich das Bilderbuch für die Heilpädagogische Früherziehung eignet, im Zentrum stand. Um die Bedeutung des Bilderbuches für die Heilpädagogische Früherziehung zu erfahren, wurde die Frage formuliert, wie und wie oft das Bilderbuch eingesetzt und wie oft mit der Familie über das Bilderbuch gesprochen wurde. Die Frage, anhand welcher Kriterien die Familie/ das Kind ausgewählt wurde, soll Aufschluss darüber geben, für welche Klientel sie das Bilderbuch als geeignet erachten. Dasselbe Ziel steht hinter der Frage, an wen sie das Bilderbuch weiterempfehlen würden. Ob sich das Bilderbuch für die Heilpädagogische Früherziehung eignet, wird mit der Frage nach dem Nutzen erfahren. Mit den Fragen, welche Veränderungen bei den Eltern und beim Kind beobachtet werden konnten und was es den Eltern/ dem Kind gebracht hat, wird erfragt, ob sich das Verhalten des Kindes und das Wissen der Eltern über Aspekte der Eltern-Kind-Beziehung, die Eltern-Kind-Interaktion und Eltern-Kind-Beziehung verändert haben. Zusammenfassend werden die Fragen des Leitfadens dargestellt.

Leitfaden für die Experteninterviews:

- Wie hast du das Bilderbuch/ die entsprechenden Themen in die Arbeit einbezogen?
- Nach welchen Kriterien hast du Familie/ Kind ausgewählt?
- An wen würdest du das Bilderbuch weiterempfehlen?
- Wie würdest du den Nutzen des Bilderbuches für die Heilpädagogische Arbeit beurteilen?
- Welche Veränderungen wurden bei den Eltern und beim Kind beobachtet?
- Was hat es den Eltern/ dem Kind gebracht?

5.3 Stichprobe

In Eglisau ZH wurden über eine Kinderkrippe Familien für die Durchführung des Bilderbuches ‚Das kleine Opossum hüpft in die Welt hinaus‘ angefragt. Dies erfolgte, indem ein Elternbrief zusammen mit dem Fragebogen Brief-P (Daseking & Petermann, 2013) über die Krippenleiterin den Eltern abgegeben wurden. Mit dem ausgefüllten Fragebogen meldeten sich vier Familien an. Davon waren ein Junge im Alter von 2;9 (Kind 1), zwei Mädchen im Alter von 2;8 (Kind 2) und 3;2 (Kind 3) und ein weiterer Junge im Alter von 3;10 (Kind 4) Jahren. Da das Bilderbuch den sprachlichen Hintergrund nicht beachtet, wurde vorab mit der Krippenleiterin geklärt, ob alle Eltern die deutsche Sprache verstehen.

Eine Arbeitskollegin fragte an, ob sie das Bilderbuch mit ihrer Tochter (Kind 5) ausprobieren darf, da ihre Tochter ein auffälliges Verhalten zeige und sie momentan den Zugang zu ihr nicht finde. Ihre Tochter war im Alter von 5;5 Jahren.

Weiter zeigte eine Freundin Interesse an dem Bilderbuch und probierte es mit ihrer 2;5 jährigen Tochter (Kind 6) aus.

Zudem wurde Arbeitskolleginnen der Heilpädagogischen Früherziehung das Bilderbuch gezeigt, worauf sich zwei bereit erklärten, das Bilderbuch bei der Arbeit auszuprobieren. Die eine wollte es mit einer Familie von vier Kindern ausprobieren. Bei dieser Familie wurde der Fokus auf die mittleren beiden Kinder gelegt. Der Junge war 3;3 (Kind 7) und das Mädchen 5;5 (Kind 8) Jahre alt. Die andere Heilpädagogische Früherzieherin wollte das Bilderbuch mit einem Mädchen von 3;1 (Kind 9) Jahren ausprobieren.

Zur Übersicht wird hier eine Tabelle mit der Nummerierung der Kinder, ihrem Alter und Geschlecht abgebildet. In der vierten Spalte ist ersichtlich, ob das Kind Begleitung durch eine Heilpädagogische Früherzieherin (HFE) erhält. Zudem ist in der letzten Spalte die Dauer zwischen dem ersten und zweiten Zeitpunkt der Datenerhebung durch den Fragebogen Brief-P aufgelistet.

Tabelle 1: Übersicht Stichprobe

Name	Alter	Geschl.	HFE	Dauer
1	2;9	m	nein	5 Wochen
2	2;8	w	nein	5 Wochen
3	3;2	w	nein	5 Wochen
4	3;10	m	nein	4 Wochen
5	5;5	w	nein	4 Wochen
6	2;5	w	nein	4 Wochen
7	3;3	m	ja	4 Wochen
8	5;5	w	ja	4 Wochen
9	3;1	w	ja	4 Wochen

5.4 Datendokumentation und Auswertungsverfahren

Die Daten der Kinder bezüglich Alter, Geschlecht und ob sie Heilpädagogische Früherziehung erhalten, wurden in einer Excel Tabelle aufgelistet. Zur Anonymisierung wurden die Kinder nummeriert.

Die ausgefüllten Fragebogen zum ersten und zweiten Zeitpunkt wurden anhand der Normtabellen ausgewertet. Die herausgeschriebenen T-Werte und Prozentränge wurden in die Auswerte- und Profiltabellen eingetragen. Beim Profil des Fragebogens zum zweiten Zeitpunkt, wurden die T-Werte des ersten und zweiten Fragebogens eingetragen, um Veränderungen auf einen Blick sehen zu können. Diese Ergebnisse wurden ebenfalls in die Excel Tabelle eingetragen. Damit die Datenmenge übersichtlich bleibt, wird nicht auf die einzelnen klinischen Skalen, sondern nur auf die übergeordneten Indizes Inhibitorische Selbstkontrolle (ISK), Flexibilität (FLE) und Metakognitive Entwicklung (MKE) und auf den Gesamtwert Exekutive Funktionen (GEF) eingegangen.

Die Leitfadeninterviews mit den Müttern und die Experteninterviews mit den Heilpädagogischen Früherzieherinnen wurden aufgenommen und transkribiert. Beim Transkribieren wurde der Fokus auf die Aussagen, welche mit der Fragestellung und den Zielen in Zusammenhang stehen, gelegt. Kommentare des aktiven Zuhörens sowie Denkpausen wurden weggelassen.

Mit zwei Müttern wurde das Leitfadeninterview telefonisch durchgeführt. Das Niederschreiben der Informationen erfolgte anhand eines Gedankenprotokolls.

Die Transkribierten Interviews wurden anhand derselben Kriterien bearbeitet wie die Leitfäden erstellt wurden. Anhand folgender Schwerpunkte wurden die Texte durchgelesen und entsprechende Textstellen farbig markiert.

- Veränderungen des Verhaltens des Kindes
- Erkenntnisse im Bezug auf die Eltern-Kind-Beziehung
- Interaktionen zur Stärkung der Eltern-Kind-Beziehung
- Einsetzbarkeit in der Heilpädagogischen Früherziehung

Im Anhang sind die Excel Tabelle (Ergebnisse aus Brief-P aller Kinder), die Brief-P Fragebogen und Auswertebogen sowie die transkribierten Leitfadeninterviews und Experteninterviews zu finden.

6. Evaluation

Als erstes werden die Ergebnisse aus dem Fragebogen Brief-P, den Leitfaden- und Experteninterviews dargelegt. Danach werden in der Diskussion die Ergebnisse interpretiert und es wird auf die Zielerreichung eingegangen. Zudem wird die Fragestellung beantwortet und die Hypothese reflektiert.

6.1 Ergebnisse

Da die neun Kinder als Einzelfallstudien dienen, werden ihre Ergebnisse einzeln betrachtet. Als erstes werden die Ergebnisse aus dem Brief-P (Daseking & Petermann, 2013) beschrieben. Danach werden die Informationen aus den Leitfadeninterviews und Experteninterviews dargestellt.

6.1.1 Ergebnisse Brief-P

Es werden die T-Werte vom 1. Zeitpunkt zum 2. Zeitpunkt verglichen. Der T-Wert dient dazu, das Ergebnis eines Kindes im Vergleich zur Normstichprobe zu betrachten. Der Mittelwert beträgt 50, die Standardabweichung 10. Ein T-Wert von 70 liegt somit zwei Standardabweichungen über dem Mittelwert der Normstichprobe. T-Werte, die grösser als 65 sind, werden als auffällig betrachtet (vgl. Daseking & Petermann, 2013, S.52f). Dies entspricht einer Standardabweichung von 1.5. Für jedes Kind wurden zwei Grafiken erstellt, welche jeweils nebeneinander abgebildet sind.

In der Grafik auf der linken Seite markiert die hellgrüne Linie bei 50 den Mittelwert der Normstichprobe und die violette Linie die Standardabweichung 1.5, ab welcher T-Werte als auffällig gelten. Je niedriger der T-Wert, desto besser sind die exekutiven Funktionen des Kindes. Die dunkelgrünen und hellblauen Säulen stellen die T-Werte der ISK, FLE, MKE und GEF dar. An der y-Achse kann abgelesen werden, in welcher Höhe sich die T-Werte befinden. Auf der x-Achse ist angeschrieben, um welche Indizes es sich bei den Säulen handelt. Die dunkelgrünen Säulen beziehen sich auf die Beurteilung zum ersten und die Hellblauen auf die Messung zum zweiten Zeitpunkt. Ist die hellblaue Säule niedriger als die dunkelgrüne, weist dies auf eine Verbesserung hin.

In den Grafiken auf den rechten Seiten werden die Differenzen der Ergebnisse vom ersten zum zweiten Zeitpunkt dargestellt. Die einzelnen Säulen stellen die Differenzen (D) der Indizes dar und sind deshalb mit ISK D, FLE D, MKE D und GEF D angeschrieben. Die Säulen zeigen auf, um wieviele T-Wert Punkte eine positive oder negative Veränderung stattgefunden hat. Werte im positiven Bereich deuten auf eine Verbesserung hin, Werte im negativen Bereich auf eine Verschlechterung. Hier werden zusätzlich die Konfidenzintervalle berücksichtigt. Das Konfidenzintervall stellt den Bereich von Messfehlern der T-Werte dar (vgl. Daseking & Petermann, 2013, S.46). Das Konfidenzintervall kann in den Normtabellen abgelesen werden und befindet sich zwischen +/- 4 und +/-7 je nach Indizes, Geschlecht und Alter des Kindes. Das bedeutet, dass eine Veränderung erst dann positiv oder negativ ist, wenn die Differenz zwischen den Messungen vom ersten zum zweiten Zeitpunkt das Konfidenzintervall überschreitet. Ansonsten wird die Veränderung als irrelevante Veränderung bezeichnet. Säulen die auf eine positive Veränderung hinweisen sind

hellgrün eingefärbt. Für irrelevante Veränderungen wurde orange gewählt und für negative Veränderungen rot. Die Konfidenzintervalle sind im Anhang aufgelistet.

Bei der Beschreibung der Ergebnisse geht es in erster Linie um eine Orientierung am Normbereich und um das Herauslesen der stattgefundenen Veränderungen. Es werden deshalb nicht alle Zahlenangaben genannt. Zur Ergänzung können diese im Anhang nachgeschlagen werden.

Abbildung 10: Kind 1, Exekutive Funktionen

Abbildung 11: Kind 1, Differenz zw. 1. und 2. Zeitpunkt

In der Abbildung 10 kann gesehen werden, dass die T-Werte des ersten Kindes alle im Normbereich liegen. Die ISK, FLE und der GEF befinden sich über und die MKE unter dem Mittelwert. Die hellblauen Säulen liegen niedriger als die dunkelgrünen. Dies deutet auf eine Verbesserung hin. In der Abbildung 11 wird ersichtlich, dass die Differenz vom ersten zum zweiten Zeitpunkt der Messung unter Berücksichtigung der Konfidenzintervalle so gering sind, dass die Veränderungen als irrelevant eingestuft werden.

Abbildung 12: Kind 2, Exekutive Funktionen

Abbildung 13: Kind 2, Differenz zw. 1. und 2. Zeitpunkt

Die T-Werte des zweiten Kindes liegen um den Mittelwert herum. Die ISK und FLE liegen über dem Mittelwert, die GEF leicht darunter und die MKE liegt im unteren Normbereich. Die Differenzen vom ersten zum zweiten Zeitpunkt liegen zwischen 0 und 2 Wertpunkten und stellen eine irrelevante Veränderung dar.

Abbildung 14: Kind 3, Exekutive Funktionen

Abbildung 15: Kind 3, Differenz v 1. und 2. Zeitpunkt

Bei Kind 3 kann aus der Abbildung 14 herausgelesen werden, dass sich die ISK zum ersten Zeitpunkt der Beurteilung über dem auffälligen Bereich (1.5 SD) befindet. Bei der zweiten Beurteilung liegt die ISK im Normbereich. In der Abbildung 15 kann abgelesen werden, dass die ISK D mit 12 eine positive Veränderung beinhaltet. Die FLE und GEF lagen bei der ersten Beurteilung über dem Mittelwert und in der zweiten unter dem Mittelwert. Auch diese Veränderungen sind mit 7 und 12 so gross, dass sie als positiv bewertet werden können. Die MKE lag bereits bei der ersten Beurteilung knapp unter dem Mittelwert und befindet sich bei der zweiten deutlich darunter. Auch die MKE D gilt mit 7 als positive Veränderung.

Abbildung 16: Kind 4, Exekutive Funktionen

Abbildung 17: Kind 4, Differenz zw. 1. und 2. Zeitpunkt

Die ISK und MKE des vierten Kindes liegen beim ersten Zeitpunkt unter dem Mittelwert und beim zweiten genau darauf. In der Abbildung 17 kann abgelesen werden, dass die ISK D eine irrelevante und die MKE D eine positive Veränderung bedeuten. Die FLE hat sich zwischen dem ersten und zweiten Zeitpunkt nicht verändert und liegt über dem auffälligen Bereich (1.5 SD). Der GEF D stellt eine positive Veränderung dar.

Abbildung 18: Kind 5, Exekutive Funktionen

Abbildung 19: Kind 5, Differenz zw. 1. und 2. Zeitpunkt

In der Abbildung 18 ist klar zu erkennen, dass die ISK, die MKE und der GEF zum ersten Zeitpunkt der Beurteilung deutlich über dem auffälligen Bereich (1.5 SD) und die FLE im unteren Normbereich liegen. Die Abbildung 19 verweist auf positive Veränderungen in allen Indizes. Die Differenzen liegen zwischen 12 und 23. Beim zweiten Zeitpunkt befinden sich alle Indizes unter dem auffälligen Bereich (1.5 SD). Die ISK liegt knapp über dem Mittelwert, die FLE knapp darunter und die MKE und der GEF liegen im unteren Normbereich.

Abbildung 20: Kind 6, Exekutive Funktionen

Abbildung 21: Kind 6, Differenz zw. 1. und 2. Zeitpunkt

In der Abbildung 21 kann herausgelesen werden, dass die ISK D mit +3, die FLE D mit 0 und der GEF D mit -3 irrelevante Veränderungen bedeuten. Die MKE D beträgt -11 und drückt eine negative Veränderung aus. In der Abbildung 20 ist dargestellt, dass sich die MKE beim ersten Zeitpunkt im unteren Normbereich und sich beim zweiten Zeitpunkt deutlich über dem auffälligen Bereich (1.5 SD) befinden. Die ISK und der GEF liegen zu beiden Zeitpunkten im unteren, die FLE hingegen im oberen Normbereich.

Abbildung 22: Kind 7, Exekutive Funktionen

Abbildung 23: Kind 7, Differenz zw. 1. und 2. Zeitpunkt

Bei Kind 7 wird in der Abbildung 23 ersichtlich, dass die Differenzen der beiden Beurteilungen in allen Bereichen auf negative Veränderungen hindeuten. Sie liegen zwischen -9 und -27. Die ISK, FLE, MKE und der GEF liegen alle beim zweiten Zeitpunkt deutlich über dem auffälligen Bereich (1.5 SD). Zum ersten Zeitpunkt liegen die ISK und FLE bereits über dem auffälligen Bereich. Die MKE und der GEF hingegen liegen im unteren Normbereich.

Abbildung 24: Kind 8, Exekutive Funktionen

Abbildung 25: Kind 8, Differenz zw. 1. und 2. Zeitpunkt

In der Abbildung 24 grenzt die ISK zum ersten Zeitpunkt der Beurteilung an den auffälligen Bereich (1.5 SD) und liegt zum zweiten Zeitpunkt darüber. Es kann in der Abbildung 25 herausgelesen werden, dass diese Veränderung irrelevant ist. Weiter wird ersichtlich, dass die FLE D eine negative Veränderung beinhaltet. In der Abbildung 24 ist zu sehen, dass die FLE zum ersten Zeitpunkt knapp über dem Mittelwert liegt und zum zweiten Zeitpunkt an den auffälligen Bereich angrenzt. Die MKE welche zum ersten Zeitpunkt an den auffälligen Bereich angengrenzt hat, liegt nun beim zweiten knapp über dem Mittelwert. In der Abbildung kann die positive Veränderung des MKE D abgelesen werden. Die GEF D weist auf eine irrelevante Veränderung. In der Abbildung 24 befinden sich der GEF zum ersten und zweiten Zeitpunkt im unteren Normbereich.

Abbildung 26: Kind 9, Exekutive Funktionen

Abbildung 27: Kind 9, Differenz zw. 1. und 2. Zeitpunkt

Kind 9 zeigt in allen Bereichen irrelevante Veränderungen, wie in Abbildung 27 ersichtlich ist. In der Abbildung 26 ist zu sehen, dass diese kleine Veränderung dazu führen, dass sich die MKE zum zweiten Zeitpunkt an den auffälligen Bereich (1.5 SD) angrenzt und nicht mehr wie zum ersten Zeitpunkt darüber liegt. Die ISK und FLE befinden sich beim ersten sowie zweiten Zeitpunkt unter dem Mittelwert und der GEF jeweils darüber.

6.1.2 Ergebnisse Leitfadeninterviews

Die Auswertung der Leitfadeninterviews erfolgt anhand folgender drei Themen, welche sich auf die Fragestellung und die Ziele beziehen:

- Veränderungen des Verhaltens des Kindes
- Erkenntnisse im Bezug auf die Eltern-Kind-Beziehung
- Interaktionen zur Stärkung der Eltern-Kind-Beziehung

In dieser Reihenfolge werden zu jedem Kind die Aussagen der Mutter zusammenfassend geschildert. Es kommt vor, dass die Beschreibungen Interpretationen beinhalten. Dabei handelt es sich ausschliesslich um Interpretationen, welche von den Müttern genannt wurden. Die eigene Interpretation der Ergebnisse erfolgt in Kapitel 6.2.

Kind 1: Die Mutter beschreibt, dass ihr Sohn vernünftiger und ruhiger geworden ist. Er trotzte weniger. Sie ist sich nicht sicher, ob es mit dem Bilderbuch zu tun hat oder damit, dass vor drei Wochen der kleine Bruder zur Welt gekommen ist. Sie haben das Bilderbuch fünf Mal vor dem Spitalaufenthalt und fünfzehn Mal danach hervorgehoben.

Die Erkenntnisse der Mutter sind das bewusste sich Zeit Nehmen und dass auch sie etwas initiieren kann. Früher sei sie meist auf die Anforderungen und Ideen ihres Sohnes eingegangen.

Sie habe gemerkt, dass es mehr Zeit benötigt, wenn sie etwas initiiert, da sich daraus jeweils viele weitere Ideen ergeben haben. Die Mutter erzählt, dass sie es sehr oft hervorgehoben haben, da dies bei ihnen so sei, wenn ihnen etwas gut gefällt. Dann machen sie dies so oft bis es ihnen verleidet. Mutter und Kind hatten viel Spass mit dem Bilderbuch.

Kind 2: Von der Mutter wird geschildert, dass ihre Tochter alles aktiv und begeistert mitgemacht habe. Im Bezug auf das Verhalten konnte sie keine Veränderungen beobachten. Sie war manchmal erstaunt, dass die Tochter gewisse Dinge schon so gut kann. Zum Beispiel gelang es ihr zu warten, bis sie in der Hütte war, und ass erst dann die Himbeere. Beim Verstecken spielen habe sie jeweils den Kopf in die Spielkiste gehalten, um sich zu verstecken. Es sei ihr noch schwer gefallen die Mutter zu finden, wenn sich diese an verschiedenen Orten versteckte.

Durch die Texte wurde der Mutter bewusst, wofür was von Nutzen ist. Sie beschreibt, dass die Tochter die gemeinsame Zeit sehr genossen hat. Zudem erzählt sie von der älteren Tochter. Sie denkt, dass ihr das Bilderbuch im Bezug auf Vertrauen, Geborgenheit und sich Spüren gut tun könnte. Die Mutter fügt an, dass sie sich für die Durchführung Zeit nehmen müsste, es mit ihr alleine zu machen.

Der Mutter hat gefallen, dass aktiv etwas nachgespielt wurde und dass durch das Bilderbuch der Fokus darauf lag, herauszufinden und herauszuspüren, wie das Kind reagiert, wenn sie etwas zusammen machen. Aus der Sicht der Mutter hat die Tochter vor allem die gemeinsame Zeit sehr genossen, unabhängig davon, was sie machten. Bei den Körperberührungen hat sich die Tochter

hingegen und die Augen geschlossen. Die Mutter schildert weiter, dass Kind und Mutter vom Bilderbuch profitieren können und dass es um die Beziehung zum Kind geht.

Kind 3: Die Mutter beschreibt, dass ihre Tochter im letzten Monat weniger Trotzphasen hatte. Sie überlegt, ob das mit dem Bilderbuch zu tun hat oder ob sie einfach älter wurde und nun mehr versteht.

Der persönliche Nutzen der Mutter sind die Erkenntnisse, sich bewusst für die Tochter Zeit zu nehmen und die Nähe zu ihr zu genießen. Durch das Bilderbuch ist ihr die Nähe durch Umarmen oder Festhalten bewusster geworden.

Am liebsten mag die Tochter die Spielidee vom Nachspielen des Beutels, wobei sie in die Decke eingewickelt wird und von der Mutter gehalten wird. Dabei hält sich die Tochter ganz fest am Hals der Mutter. Die Tochter habe schon immer gern gekuschelt, aber seit dem Bilderbuch komme dies noch öfter vor. Die Mutter betont, dass der Tochter die Sicherheit des Beutels und die Wärme wichtig sind. Besonders schön empfand es die Mutter, gemeinsam in der Hütte zu sein.

Kind 4: Von der Mutter wird erläutert, dass ihr Sohn sich im Moment weniger auf sie konzentrierte, er sei früher stark an ihr gehangen. Zudem habe er weniger Wutausbrüche, schreie und schlage weniger.

Die Mutter erzählt, dass sie sich zu wenig mit dem Bilderbuch beschäftigt hat, sodass es ihr nicht wirklich etwas gebracht habe. Sie findet, dass das Bilderbuch einfach geschrieben ist und sie es deshalb, trotz Deutsch als Zweitsprache, gut verstanden hat. In der letzten Zeit wurde sie sich bewusst, dass ihrem Sohn Wörter fehlen, um sich optimal ausdrücken zu können. Seit dieser Erkenntnis, versucht sie seine Emotionen in diesem Zusammenhang zu sehen, kann ihn dadurch besser verstehen und reagiert seither anders. So erklärt sie sich die positive Veränderung des Verhaltens des Kindes.

Es wird geschildert, dass sie das Bilderbuch nicht wirklich durchgeführt haben. Sie haben es angeschaut, jedoch nicht oft. Sie haben sich auf die Fragen auf dem letzten Bild mit den Klappen konzentriert und damit gespielt.

Kind 5: Aus Sicht der Mutter sucht die Tochter nun eher die Nähe zu ihr. Die Mutter schildert, dass die Tochter weniger genervt und nicht mehr so kurz angebunden reagiert.

Die Mutter erzählt, dass ihr bewusst wurde, wie wichtig es ist, sich Zeit zu nehmen. Diese Erkenntnis mache sie sich jetzt immer wieder bewusst und sage sich, dass es hilft genau zuzuhören. Sie fügt an, dass ihre Tochter gut darauf reagiert. Weiter meint die Mutter, dass sie sich der schwierigen Situation mit ihrer Tochter gestellt hat.

Seit dem Bilderbuch verbringen Mutter und Tochter jeden Abend eine Viertelstunde bis zwanzig Minuten entweder mit oder ohne Bilderbuch oder unternehmen basierend auf dem Bilderbuch

etwas miteinander. Es habe sich nun so entwickelt, dass es nicht mehr um das Bilderbuch gehe, sondern um die gemeinsame Zeit. Sie verstehen sich besser und nehmen sich mehr Zeit. Der Familie geht es besser, sie haben mehr Ruhe. Die Tochter macht nun gerne etwas mit der Mutter, kommt schneller aus dem beleidigt Sein heraus und lässt sich bei Trotzreaktionen besser von der Mutter herausholen. Die Mutter beobachtet, dass sie anders mit ihrer Tochter umgeht.

Kind 6: Die Mutter empfindet das Bilderbuch noch zu schwierig für ihre Tochter. Sie konnte nicht bei der Sache bleiben, ihre Konzentration sei noch zu gering.

Einige Dinge wurden der Mutter bewusster. So habe sie gewisse Dinge wie das Vertrauen und die Beziehung genauer betrachtet. Zudem habe sie den Bezug zum Alltag hergestellt und Alltagssituationen reflektiert. Es gelang ihr, Zusammenhänge zu erkennen.

Sie haben das Buch angeschaut.

6.1.3 Ergebnisse Experteninterviews

Bei der Auswertung der Experteninterviews steht die Frage im Zentrum, ob sich das Bilderbuch für die Heilpädagogische Früherziehung eignet. Zudem werden dieselben Aspekte wie bei den Leitfadeninterviews beachtet.

Zur Übersicht werden diese nochmals aufgelistet:

- Einsetzbarkeit in der Heilpädagogischen Früherziehung
- Veränderungen des Verhaltens des Kindes
- Erkenntnisse im Bezug auf die Eltern-Kind-Beziehung
- Interaktionen zur Stärkung der Eltern-Kind-Beziehung

Auch hier handelt es sich bei den Beschreibungen von Interpretationen ausschliesslich um Aussagen der Heilpädagogischen Früherzieherin.

Kinder 7 und 8: Die Heilpädagogische Früherzieherin (HFE) hat einer Familie mit vier Kindern das Bilderbuch abgegeben. Sie erzählt, dass die Familie mit verschiedenen Kindern verschiedene Dinge ausprobiert habe. Die Mutter habe ihr geschildert, was sie gemacht haben. Der HFE fällt auf, das Bilderbuch über eine lange Zeit eingesetzt werden kann, weil es sehr hektisch ist in dieser Familie. Sie verweist darauf, dass der Familie die Einsatzmöglichkeiten des Bilderbuches vorgezeigt werden müssten, damit sie es integrieren können. Die HFE findet das Bilderbuch und das bewusst etwas nach Anleitung Machen sehr gut für diese Familie und denkt, dass sie das Bilderbuch weiterhin hervor nehmen werden. Die entsprechende Familie wurde ausgewählt, da das Verhalten auf der Beziehungsebene gestört ist. Den Nutzen für die Heilpädagogische Früherziehung schätzt die HFE als gross ein. Sie findet, dass das Bilderbuch gut in Familien eingesetzt werden kann, dass man aber viel Zeit haben und immer wieder ein Bild als Überthema ins Zentrum stellen muss. Es zeigt viele Möglichkeiten auf, welche man mit der Familie ausprobieren

muss, um herauszufinden, was am besten zu ihnen passt. Die HFE würde das Bilderbuch an Früherzieherinnen weiterempfehlen. Auch für normal funktionierende Familien könnte das Bilderbuch toll sein, wobei diese aus ihrer Sicht keine Anleitung benötigen würden. Bei Familien, in denen die Beziehung zum Kind erschwert ist, wird eine intensive Zusammenarbeit benötigt.

Aus Sicht der HFE konnten in dieser kurzen Zeit keine Veränderung beim Verhalten der Kinder beobachtet werden. Die Mutter sei sehr belastet und überfordert und habe der HFE erzählt, dass sie das Gefühl hat, dass das Verhalten der Kinder eher schlimmer werde.

Die HFE vermutet, dass der Mutter gewisse Dinge wie mit dem Kind in Beziehung zutreten bewusster geworden sind, da auf verschiedenen Ebenen dasselbe angesprochen wird.

Es wird von der HFE beschrieben, dass die Mutter viel Zeit für die Kinder einsetzt, es jedoch nichts bringe, da kein emotionaler Austausch stattfindet. Das Bilderbuch könne hier neue Impulse geben, um miteinander in Beziehung zu treten und etwas zusammen zu machen. Die HFE glaubt, dass die Familie Spass daran hat, mit dem Bilderbuch zu arbeiten.

Kind 9: Die Heilpädagogische Früherzieherin (HFE) begründet die Auswahl des Kindes mit der Auffälligkeit des Bindungsverhaltens des Mädchens zur Mutter. Sie hat das Bilderbuch mit dem Mädchen durchgeführt und festgestellt, dass bereits Vertrauen und eine gewisse Beziehung vorhanden sein muss, um es optimal umsetzen zu können. Das Bilderbuch haben sie drei Mal ausführlich angeschaut. Die HFE hat die Spielideen ausprobiert und festgestellt, dass das Mädchen bei den körperlichen Aufgaben zu Nähe abblockt, was sie dann auch respektiert hat. Dass die Mutter des Mädchens das Bilderbuch mit ihr durchführt, hätte sie sich nicht vorstellen können, da der Beziehungsaufbau zwischen Mutter und Kind sehr erschwert ist. Die HFE vermutet, dass bei Kindern, welche dieses Bilderbuch am dringendsten nötig hätten, die entsprechenden Kontakte im Umfeld fehlen, die dies ermöglichen würden. Sie erachtet das Bilderbuch als sehr geeignet für Eltern und als sehr wertvoll im Bezug auf die Eltern-Kind-Beziehung. Aus ihrer Sicht lassen sich gewisse Aufgaben auch vor dem Einschlafen durchführen, was dem Kind Sicherheit geben kann. Sie selber habe bei diesem Mädchen auch durch das Ausfüllen des Fragebogens genauer hingeschaut und gemerkt, dass sie das Mädchen in gewissen Bereichen eher unterschätzt hatte. Für die Durchführung hätte sie sich ein Plüschopossum gewünscht, um anhand des Tieres die Funktion des Beutels zu zeigen.

Auf das Spiel, bei dem von der Hütte aus Materialien eingesammelt werden, sei das Mädchen sehr gut eingestiegen. Sie suchte eine Himbeere nach der anderen und freute sich sehr als sie von der HFE gelobt wurde. Die HFE erzählt, dass sie diese Freude über verbales Lob selten bei ihr beobachten konnte. Sie sei richtig aufgeblüht. Dieses Spiel wurde in der Woche darauf wiederholt. Sie denkt, dass sich das Mädchen in den Situationen, in denen es gelobt wurde, traute und Mut bewies und den Zuspruch erhielt, den es benötigte.

6.2 Diskussion

In diesem Kapitel erfolgt als erstes die Interpretation der Ergebnisse der neun Kinder. Danach wird auf die Ziele eingegangen, die Fragestellung beantwortet und die Hypothese reflektiert. Anschließend wird der Bezug zur Heilpädagogischen Praxis gemacht.

6.2.1 Interpretation der Ergebnisse

An dieser Stelle werden die Ergebnisse des Brief-P (Daseking & Petermann, 2013) und die Informationen aus den Leitfaden- und Experteninterviews in einen Zusammenhang gebracht. Es wird einzeln auf die neun Kinder eingegangen. Die Exekutiven Gesamtwerte werden nicht weiter erwähnt, da sie nur bei homogenen Profilen die Ergebnisse der einzelnen Indizes widerspiegeln und deshalb wenig aussagekräftig sind. Der Fokus liegt auf den einzelnen Indizes.

Kind 1: Die von der Mutter beobachteten Veränderungen, dass das Kind ruhiger und vernünftiger wurde, sind auch aus der Differenz der beiden Beurteilung herauszulesen. Das Kind hat in allen Bereichen kleine Verbesserungen erzielt. Dieses Kind brachte bereits gute exekutive Funktionen mit, welche es in der Interaktion mit der Mutter entwickeln konnte. Denn die Mutter scheint bereits vor dem Bilderbuch wichtige Aspekte der Mutter-Kind-Beziehung im Alltag umgesetzt zu haben. Auch wenn ihr diese Aspekte durch das Bilderbuch bewusster wurden, waren diese bereits Bestandteil des Alltags. Seit der Geburt des kleinen Bruders hat das Kind nochmals einen Entwicklungsschritt gemacht. Es ist möglich, dass das Kind in dieser Zeit reifer geworden ist und deshalb diese Veränderung zeigt. Es kann aber auch sein, dass die intensive Umsetzung des Bilderbuches ihm Sicherheit gegeben hat, diese neue Situation zu meistern. Durch das Bilderbuch hat sich die Mutter trotz der Geburt des kleinen Bruders weiterhin bewusst Zeit für das Kind genommen.

Kind 2: Bei diesem Kind sind in allen Bereichen irrelevante Veränderungen zu beobachten. Dies entspricht der Beobachtung der Mutter, dass sie im Verhalten der Tochter keine Veränderungen festgestellt hat. Dieses Mädchen besitzt zum ersten Zeitpunkt bereits eine gute inhibitorische Selbstkontrolle und Flexibilität. In der Interaktion mit der Mutter konnte sie diese erwerben. Denn für die Mutter waren die Aspekte der Mutter-Kind-Beziehung nichts Neues. Trotzdem fand sie es spannend, Inputs zu erhalten und sich gewisser Punkte bewusster zu sein. Die metakognitive Entwicklung liegt ebenfalls im Normbereich, wenn auch im unteren Abschnitt. Dies ist vermutlich die Begründung dafür, dass das Kind noch Mühe hat, sich zu verstecken, und sich noch nicht vorstellen kann, dass die Mutter es sieht, wenn es nur den Kopf in eine Kiste steckt. Zwischen Mutter und Tochter bestand bereits vor der Durchführung des Bilderbuches eine gute Beziehung, welche noch vertieft werden konnte. Mutter und Kind haben die gemeinsame Zeit mit dem Bilderbuch sehr genossen.

Kind 3: Die Beobachtungen der Mutter, dass die Tochter weniger Trotzphasen hatte, werden in den Ergebnissen des Brief-P widerspiegelt. Denn die enorme Verbesserung der inhibitorischen Kontrolle und Flexibilität führen dazu, dass das Kind Gefühle und Impulse besser kontrollieren und regulieren kann. Auch in der metakognitiven Entwicklung zeigt dieses Mädchen eine positive Veränderung. Es wird ersichtlich, dass ein Entwicklungsschritt statt gefunden hat und das Kind reifer geworden ist. Ob dies lediglich mit dem älter Werden des Kindes zu tun hat oder das Bilderbuch einen Einfluss hatte, kann nur erahnt werden. Dass das Kind die Nähe zur Mutter in den Spielen so intensiv auslebte und das Kuscheln noch mehr Bestandteil ihrer Beziehung wurde, zeigt, dass dies ein Bedürfnis des Kindes war. Es ist möglich, dass die Erfüllung dieses Bedürfnisses ihr die nötige Sicherheit und den erforderlichen Halt gegeben hat, um sich weiter zu entwickeln und sich auf neue Lernprozesse einzulassen.

Kind 4: Auch wenn die Mutter darauf hinweist, dass sie momentan sehr wenig Zeit hat, hat sie sich diese dennoch genommen, um mit ihrem Sohn das Bilderbuch anzuschauen und das Buch für sich zu lesen. Was ihr den Anstoss gab, ihren Sohn genauer zu beobachten, besser zu verstehen und anders auf ihn zu reagieren ist nicht klar. Dies kann sich aus einer Alltagssituation heraus oder im Austausch mit Bezugspersonen ergeben haben. Da im Bilderbuch die gemeinsame Zeit mit dem Kind hervorgehoben wird, ist auch möglich, dass die Mutter ihre Aufmerksamkeit unbewusst intensiver auf das Kind gerichtet hat. Die Ergebnisse des Fragebogens zeigen, dass sich das Kind in den Bereichen inhibitorischer Kontrolle und Flexibilität minim bis gar nicht und in der metakognitiven Entwicklung positiv verändert hat. Daraus kann geschlossen werden, dass das Kind nicht durch bessere Kontrolle der Emotionen und Impulse weniger Wutausbrüche hat, sondern durch verbesserte metakognitive Leistungen besser abgeholt werden kann. Denn wie die Ergebnisse zeigen, befindet sich die Flexibilität des Kindes im auffälligen Bereich. Es ist möglich, dass die Reflexion der Mutter ihm hilft, schwierige Situationen besser zu verstehen, was ihn in seiner Metakognitiven Entwicklung weiter gebracht hat.

Kind 5: Dieses Beispiel zeigt, wie negative Interaktionskreise durch die Durchführung des Bilderbuches unterbrochen werden können. Durch die Anregung des Buches konnte die belastete Mutter-Kind-Beziehung positiv beeinflusst werden. Entscheidend für das Gelingen war, dass sich die Mutter dieser schwierigen Situation gestellt und sich eingestanden hat, dass es so nicht weiter gehen kann. Durch diese Offenheit liess sie sich auf das Bilderbuch ein, wodurch ihr bewusst wurde, wie wichtig die gemeinsame Zeit und ihre Aufmerksamkeit auf dem Kind ist. Über die Spielideen gelang es Mutter und Kind, sich einander anzunähern und in positive Interaktionen zu kommen. Dies hat die Mutter-Kind-Beziehung sehr gestärkt. Die Stimmung in der ganzen Familie ist ruhiger und entspannter. Die Tochter zeigt weniger trotziges Verhalten und kann in schwierigen Situationen besser von der Mutter abgeholt werden. Dies widerspiegelt sich in den Ergebnissen des Brief-P. In allen Bereichen hat das Mädchen erhebliche Fortschritte erreicht. Die inhibitorische

Selbstkontrolle und metakognitive Entwicklung, welche zum ersten Zeitpunkt im auffälligen Bereich lagen, befinden sich nun im Normbereich.

Kind 6: Dieses Kind zeigt in der metakognitiven Entwicklung eine negative Veränderung. Vermutlich hat sich aber nicht das Kind in diesem Bereich verschlechtert, sondern wurde es von der Mutter bewusster so wahrgenommen. Denn da das Kind beim Ausprobieren des Bilderbuches nicht dran bleiben und sich wenig darauf konzentrieren konnte, fiel dies der Mutter vermehrt auf, was entsprechenden Einfluss auf den zweiten Fragebogen hatte. Hier wäre spannend zu beobachten, wie sich die exekutiven Funktionen des Kindes und die Mutter-Kind-Beziehung weiter entwickeln, im Hinblick darauf, dass die Mutter über Alltagssituationen, die Beziehung zum Kind und das Vertrauen des Kindes reflektiert hat und ihr Zusammenhänge bewusst wurden.

Kinder 7 und 8: Die Heilpädagogische Früherzieherin erzählt, dass die Mutter noch nicht in eine emotionale Beziehung mit den Kindern treten kann und hierfür Unterstützung benötigt. Es ist deshalb möglich, dass durch die Durchführung des Bilderbuches noch mehr ungünstige Interaktionen vorkamen, welche sich negativ auf die exekutiven Funktionen der Kinder ausgewirkt haben. Es kann auch sein, dass die belastende Situation mit der Überforderung der Mutter sich zuspitzt und sich diese Stimmung negativ auf die Kinder überträgt oder dass die Mutter durch ihre überfordernde Situation das Verhalten der Kinder zunehmend als belastender und auffälliger wahrnimmt. Um anhand des Bilderbuches die Eltern-Kind-Beziehung zu stärken und eine positive Veränderung bei den exekutiven Veränderungen zu bewirken, wird viel Zeit und die enge Zusammenarbeit mit der Heilpädagogischen Früherzieherin vorausgesetzt.

Kind 9: Da die Heilpädagogische Früherzieherin das Kind nach dem Ausfüllen des ersten Fragebogens und während der Durchführung des Bilderbuches genauer beobachtet hat, stellte sie fest, dass sie das Mädchen eher unterschätzt hatte. Deshalb fiel die Beurteilung zum zweiten Zeitpunkt leicht höher aus. Die Verbesserungen befinden sich jedoch im irrelevanten Bereich. Das Kind hat sehr positiv auf die Spielidee des Himbeeren Einsammelns reagiert und ist dabei richtig aufgeblüht. Ihre Freude am verbalen Lob der Heilpädagogischen Früherzieherin und das Bedürfnis dieses Spiel zu wiederholen zeigt, dass genau dies dem Kind gut tut. Es stärkt das Kind in seinem Selbstbewusstsein. In der Interaktion mit der Heilpädagogischen Früherzieherin macht das Mädchen neue Beziehungserfahrungen und erweitert dadurch ihre inneren Arbeitsmodelle und ihre Bindungsrepräsentanz.

6.2.2 Zielerreichung und Beantwortung der Fragestellung

Das Ziel dieser Arbeit war, das Bilderbuch ‚Das kleine Opossum hüpf in die Welt hinaus‘ zu erstellen, durch welches die Eltern auf stärkende Aspekte der Eltern-Kind-Beziehung aufmerksam gemacht werden. Zudem soll dieses Bilderbuch die Eltern-Kind-Interaktion unterstützen und die Beziehung stärken. Weiter soll sich das Bilderbuch ‚Das kleine Opossum hüpf in die Welt hinaus‘ für die Arbeit in der Heilpädagogischen Früherziehung eignen.

Nun werden diese drei Ziele, welche das Bilderbuch ‚Das kleine Opossum hüpf in die Welt hinaus‘ erfüllen soll, nacheinander diskutiert.

Ziel 1: Durch das Bilderbuch ‚Das kleine Opossum hüpf in die Welt hinaus‘ werden die Eltern auf wichtige Aspekte, welche die Eltern-Kind-Beziehung stärken, aufmerksam gemacht und sensibilisiert.

Der meist genannte Aspekt, welcher von den Müttern in den Leitfadeninterviews genannt wurde, ist das sich bewusste Zeit Nehmen. Den Müttern wurde durch die einleitenden Texte des Bilderbuches bewusst, wie wichtig es ist, sich gezielt für das Kind Zeit zu nehmen und dabei die volle Aufmerksamkeit auf das Kind zu richten. Auch die Mutter, welche betont hat, dass sie zu wenig Zeit für die Durchführung hatte, setzte sich intensiver mit ihrem Kind auseinander und gewann dadurch neue Erkenntnisse über das Verhalten des Kindes. Der Aspekt, sich gezielt Zeit zu nehmen scheint diese Mutter also eher unbewusst beeinflusst zu haben.

Die Mütter wurden angeregt, sich über die im Bilderbuch beschriebenen Themen Gedanken zu machen. Welche Aspekte dabei in den Vordergrund traten, hing davon ab, auf welche Elemente das Kind besonders reagierte. So wurde einer Mutter bewusst, dass die Nähe beim Kuschneln besonders wichtig ist, da ihre Tochter diese Spielidee immer wieder wiederholen wollte. Eine andere Mutter stellte fest, dass auch sie Spielideen initiieren kann, worauf ihr Sohn sehr positiv reagiert hat. Eine weitere Mutter stellte fest, wie entscheidend es ist, sich Zeit zu nehmen und dem Kind genau zuzuhören, wodurch Konflikte vermieden werden konnten.

Den Müttern leuchteten die beschriebenen Themen der Geborgenheit, Sicherheit, Ermutigung und Aufmerksamkeit ein und stellten somit keine neuen Informationen dar. Deren Wichtigkeit wurde ihnen durch das Lesen der Texte jedoch bewusster und sie achteten gezielter darauf. Dies führte teilweise dazu, dass Alltagssituationen, das Verhalten des Kindes und die Beziehung zum Kind reflektiert wurden.

Es kam vor, dass auch Väter das Bilderbuch ausprobierten oder teilweise in die Durchführung miteinbezogen wurden. Die Durchführung erfolgte aber bei allen Kindern mehrheitlich durch die Mutter. Es kann somit gesagt werden, dass die Mütter auf wichtige Aspekte, welche die Eltern-Kind-Beziehung stärken, aufmerksam gemacht und sensibilisiert wurden. Das Ziel gilt im Bezug auf die Mütter als erreicht.

Ziel 2: Das gemeinsame Betrachten der Bilder und das gemeinsame Erleben durch die Spielideen unterstützen die Interaktion und stärken die Beziehung.

Alle Mütter sind über das Bilderbuch ‚Das kleine Opossum hüpfte in die Welt hinaus‘ mit ihrem Kind in eine Interaktion gekommen. Wenn sich Mutter und Kind auf das Bilderbuch eingelassen haben, wurde das gemeinsame Erleben als sehr positiv erlebt. Sie hatten viel Spass zusammen.

Durch die Sensibilisierung darauf, was das Kind benötigt, wie beispielsweise Nähe oder Aufmerksamkeit, erfolgten das Kind und die Beziehung stärkende Interaktionen. In gewissen Familien war bereits eine innige Mutter-Kind-Beziehung vorhanden und das Kind zeigte der Norm entsprechende exekutive Funktionen. Die Durchführung des Bilderbuches brachte dort keine grossen Veränderungen mit sich, sondern stellte ein schönes gemeinsames Erlebnis dar, was die Beziehung zusätzlich stärkte.

Es konnte gezeigt werden, dass anhand des Bilderbuches negative Interaktionskreise zwischen Mutter und Kind unterbrochen werden können. Entscheidend dabei war, dass sich die Mutter eingestehen konnte, dass sie an der belastenden Situation etwas ändern sollte. Das Bilderbuch gab ihr die nötige Anregung, sich gezielt Zeit für ihre Tochter zu nehmen. Durch die Spielideen kamen Mutter und Kind in ein gemeinsames Erleben, was ihre Beziehung zu einander gestärkt hat. Durch die Sensibilisierung der Mutter und die positiv erlebten Interaktionen entwickelte es sich so, dass die Mutter nun auch in Alltagssituationen geduldiger auf die Tochter reagieren kann und dadurch auch in belastenden Situationen erfolgreiche Interaktionen stattfinden können. Der Auslöser für diese positive Entwicklung war die Auseinandersetzung der Mutter mit dem Bilderbuch und das sich Annähern über die vorgegebenen Spielideen. Was die Mutter aus den Erkenntnissen gemacht hat und was sich vom Bilderbuch ausgehend für weitere Ideen ergeben haben, führt dazu, dass sich die Mutter-Kind-Beziehung stark verbessern konnte.

Zwei Mütter betonten, dass für das Kind vor allem die gemeinsame Zeit wichtig war und weniger was dabei gespielt wurde. Es ist deshalb ein wichtiger Aspekt, dass im Bilderbuch die Eltern auf die Wichtigkeit der gemeinsamen Zeit aufmerksam gemacht werden, sodass überhaupt Möglichkeiten für bewusste Interaktionen entstehen. An dieser Stelle ist zu erwähnen, dass sich die Beziehung allein durch das häufigere Auftreten von Interaktionen noch nicht verbessert. Die Qualität der Interaktion ist dabei entscheidend und nicht die Quantität. Dies wird bei der Familie, welche durch die Heilpädagogische Früherzieherin begleitet wird, ersichtlich. Dort kann die Heilpädagogische Früherzieherin eine wesentliche Rolle einnehmen, wenn es darum geht, als Modell zu dienen, wie die Anregungen des Bilderbuches optimal auf den Alltag übertragen werden können.

Grundsätzlich kann gesagt werden, dass das Ziel, dass durch das Bilderbuch ‚Das kleine Opossum hüpfte in die Welt hinaus‘ die Eltern-Kind-Interaktion unterstützt und die Beziehung stärkt, für einen Grossteil der Familien erreicht wird. Es gibt jedoch auch Familien, die Unterstützung durch eine Fachperson benötigen, um das Bilderbuch optimal umsetzen zu können. Erschwerende Faktoren können zum Beispiel ein schwieriges Temperament des Kindes oder eine geringe Feinfühligkeit der Eltern sein.

Ziel 3: Das Bilderbuch eignet sich für die Arbeit in der Heilpädagogischen Früherziehung.

Die Rückmeldungen der Heilpädagogischen Früherzieherinnen haben gezeigt, dass sich das Bilderbuch ‚Das kleine Opossum hüpf in die Welt hinaus‘ vielfältig einsetzen lässt. Es kann entweder nur mit dem Kind oder mit der ganzen Familie betrachtet werden. Da die Bilder sowohl Eltern als auch das Kind ansprechen, eignet es sich, um mit der Familie damit zu arbeiten.

Das Beispiel der Familie, welche durch die Heilpädagogische Früherzieherin begleitet wird, hat gezeigt, dass Eltern, welche im Bereich der Eltern-Kind-Interaktion Unterstützung benötigen, das Bilderbuch zwar selbständig durchführen können, jedoch auf ein Modell angewiesen sind. Dies kann die Heilpädagogische Früherzieherin übernehmen indem sie vorzeigt, was mit den Informationen im Bilderbuch genau gemeint ist und wie der Transfer in den Alltag aussehen könnte. Somit eignet sich das Bilderbuch als Grundlage für die Förderung der Eltern-Kind-Interaktion und Stärkung der Eltern-Kind-Beziehung. Gemeinsam mit den Eltern kann die Umsetzung reflektiert und auf gelingende Momente hingewiesen werden. Die Durchführung des Bilderbuches lässt sich individuell der Familie anpassen. Die vier Schwerpunkte Geborgenheit, Sicherheit, Ermutigung und Aufmerksamkeit können einzeln mit den Familien vertieft werden. Dies ermöglicht die Arbeit mit dem Bilderbuch über eine längere Zeit.

Zu Beginn dieser Arbeit, wurde davon ausgegangen, dass die Durchführung des Bilderbuches ‚Das kleine Opossum hüpf in die Welt hinaus‘ die Eltern-Kind-Beziehung stärkt und das Kind vermehrt Nähe, Sicherheit, Ermutigung und Aufmerksamkeit erhält. Es wurde vermutet, dass sich dies positiv auf das Verhalten des Kindes auswirkt, was anhand der exekutiven Funktionen des Kindes überprüft wurde. Die Fragestellung wird nun anhand der Ergebnisse reflektiert und beantwortet.

Von dieser **Fragestellung** wurde ausgegangen:

Inwiefern verändern sich die exekutiven Funktionen des Kindes durch die Durchführung des Bilderbuches ‚Das kleine Opossum hüpf in die Welt hinaus‘?

Anhand der neun Einzelfallstunden konnte gesehen werden, dass die Veränderungen sehr individuell sind.

Es gibt Kinder, die bereits der Norm entsprechende exekutive Funktionen besitzen. Den Müttern waren die Aspekte, welche im Bilderbuch thematisiert wurden, bereits bewusst und Teil des Alltages. Das bedeutet, dass die Kinder bereits optimale Interaktionen erlebten, in denen sie sich günstige exekutive Funktionen aneignen konnten. Bei diesen Kindern waren die Verbesserungen der exekutiven Funktionen so klein, dass sie aufgrund des Konfidenzintervalles als irrelevant bezeichnet wurden. Die Mütter beschrieben die Durchführung als schönes Erlebnis.

Zwei Kinder haben eine erhebliche Verbesserung in allen Indizes der exekutiven Funktionen erreicht. Das Besondere beim einen Kind war, dass es das Erleben der Nähe zur Mutter im Beutel immer wieder nachspielen wollte. Das Mädchen hat die Nähe zur Mutter und die Wärme in dieser

Zeit intensiver erleben können. Es scheint ein grosses Bedürfnis gewesen zu sein, diese Nähe zu spüren. Es ist deshalb möglich, dass ihr dies die nötige Sicherheit gegeben hat, sich weiter zu entwickeln und sich auf neue Lernprozesse einzulassen, was sich in den verbesserten exekutiven Funktionen widerspiegelt. Beim anderen Kind wurde durch die Durchführung des Bilderbuches ein negativer Interaktionskreis zwischen ihm und der Mutter durchbrochen. Durch das gemeinsame Erleben haben sich Mutter und Tochter angenähert, kamen in gelingende Interaktionen und ihre Beziehung wurde gestärkt. Dies führte zu mehr Entspannung und Ruhe in der Familie. Wie sich dies auf das Kind auswirkt, zeigen die erstaunlichen Verbesserungen der exekutiven Funktionen.

Ein weiteres Kind hat sich im Bereich der metakognitiven Entwicklung besonders stark verbessert. Hier hatte die Mutter besondere Erkenntnisse im Bezug auf das Verhalten des Kindes. Obwohl die Mutter das Bilderbuch mit dem Kind nur angeschaut und für sich durchgelesen hat, scheint es sie so beeinflusst zu haben, dass sie sich bewusster Zeit nahm, sich über das Verhalten des Kindes Gedanken zu machen. Die dabei gewonnen Erkenntnisse konnten die Interaktion zwischen ihr und ihrem Sohn positiv beeinflussen. Die positive Veränderung der exekutiven Funktion ist vermutlich darauf zurück zu führen.

Bei einem Mädchen wurde eine negative Veränderung der metakognitiven Entwicklung erfasst. Es ist möglich, dass durch den misslungenen Versuch das Bilderbuch durchzuführen, der Mutter Schwierigkeiten des Kindes im Bereich der metakognitiven Entwicklung bewusster wurden, was das Ausfüllen des zweiten Fragebogens beeinflusst hat. Es kann auch sein, dass die Interaktion zwischen Mutter und Kind erschwert ist, was die Entwicklung der exekutiven Funktionen beeinträchtigt.

In der sehr belasteten Familie, welche durch die Heilpädagogische Früherzieherin begleitet wird, haben sich die exekutiven Funktionen beider Kinder mehrheitlich verschlechtert. Die Heilpädagogische Früherzieherin beschreibt, dass die Eltern Anleitung benötigen, um das Bilderbuch optimal umsetzen zu können. Es kann also sein, dass sie zwar das Bilderbuch durchgeführt haben, jedoch keine angemessenen Interaktionen statt gefunden haben, welche sich positiv auf die exekutiven Funktionen der Kinder hätten auswirken können. Zudem wird davon ausgegangen, dass die Familie so stark belastet ist, dass eine positive Veränderung alleine durch das Bilderbuch nicht möglich ist. Hier müsste die Veränderung durch das gemeinsame Erarbeiten des Bilderbuches mit der Heilpädagogischen Früherzieherin über einen grösseren Zeitraum gemessen werden.

Das Mädchen, welches das Bilderbuch durch die Heilpädagogische Früherzieherin erlebt hat, zeigte sehr kleine Verbesserungen in den exekutiven Funktionen. Hier ist ebenfalls die kurze Zeitdauer zu berücksichtigen. Das Mädchen konnte in der Interaktion beim Nachspielen des Beeren Sammelns gestärkt werden. Auch hier wäre es spannend, die Weiterentwicklung des Kindes durch das Bilderbuch festhalten zu können.

Zusammenfassend kann gesagt werden, dass dort, wo die Mutter eine wesentliche neue Erkenntnis in Bezug auf die Interaktion zum Kind hatte oder das Kind ein Spiel besonders intensiv erleben wollte, grosse Verbesserungen der exekutiven Funktionen des Kindes stattgefunden haben. In

diesen Beispielen hat sich die Interaktion positiv verändert oder wurde den Bedürfnissen des Kindes entsprechend erweitert. In den Familien, in denen die Mutter-Kind-Interaktion bereits angemessen war und das Kind optimale exekutive Funktionen besitzt, kam es zu keinen grossen Veränderungen durch die Durchführung des Bilderbuches. In belasteten Verhältnissen kann es durchaus zu einer Verschlechterung kommen, wenn es den Eltern nicht aus eigener Kraft gelingt, in eine angemessene Interaktion mit dem Kind zu kommen. Hier kann die Unterstützung einer Fachperson notwendig werden.

Die folgende **Hypothese**, welche zu Beginn der Arbeit formuliert wurde, wird nun reflektiert und anschliessend angenommen oder verworfen:

Durch das häufigere Auftreten von Nähe, Sicherheit, Ermutigung und Aufmerksamkeit durch die Eltern verbessern sich die exekutiven Funktionen des Kindes.

Die individuellen Ergebnisse der neun Kinder haben gezeigt, dass nicht unbedingt alle vier Bereiche Nähe, Sicherheit, Ermutigung und Aufmerksamkeit erfüllt werden müssen, damit eine Verbesserung der exekutiven Funktionen des Kindes erfolgt. Es ist entscheidender, dass die individuellen Bedürfnisse des Kindes erkannt und erfüllt werden. Ein Kind zeigte beispielsweise ein grosses Bedürfnis nach der Nähe zur Mutter. Durch das intensive Wiederholen dieser Spiele erfolgte eine grosse Verbesserung der exekutiven Funktionen des Kindes.

Die Erkenntnis, wie wichtig es ist, sich bewusst Zeit für das Kind zu nehmen, hat ebenfalls einen grossen Einfluss auf die Entwicklung der exekutiven Funktionen. Denn die gemeinsame Zeit ist notwendig, um das Kind gezielt beobachten zu können, damit erkannt wird, was das Kind braucht und auf was es besonders anspricht. Es hat sich nämlich gezeigt, dass einige Mütter durch das sich Zeit Nehmen neue Erkenntnisse im Bezug auf das Verhalten des Kindes oder die Interaktion mit dem Kind hatten, was sich positiv auf die Mutter-Kind-Interaktion ausgewirkt hat und somit auch einen positiven Einfluss auf die Entwicklung angemessener exekutiven Funktionen hatte.

Die Rückmeldungen der Mütter, deren Kinder optimale exekutive Funktionen besitzen, beinhalten, dass sie die Aspekte Nähe, Sicherheit, Ermutigung und Aufmerksamkeit im Alltag bereits umsetzen. Es wird deshalb davon ausgegangen, dass für die Aneignung von günstigen exekutiven Funktionen diese vier Aspekte wesentlich sind.

Die Hypothese muss somit nicht gleich verworfen, aber auf alle Fälle ergänzt werden. Damit die Hypothese stimmig ist, müssen die Aspekt des sich bewussten Zeit Nehmens und des Eingehens auf die individuellen Bedürfnisse des Kindes zusätzlich erwähnt sein.

Die **korrigierte Hypothese** lautet somit:

Durch das sich bewusste Zeit Nehmen der Eltern, die individuellen Bedürfnisse des Kindes nach Nähe, Sicherheit, Ermutigung und Aufmerksamkeit zu erkennen und zu erfüllen, verbessern sich die exekutiven Funktionen des Kindes.

6.2.3 Konsequenzen für die Heilpädagogische Praxis

In dieser Arbeit konnte die Wichtigkeit von optimalen Eltern-Kind-Interaktionen und gestärkten Eltern-Kind-Beziehungen aufgezeigt werden. Durch eine sichere Basis erhält das Kind die nötige Sicherheit, um sich weiterzuentwickeln und sich auf neue Lernsituationen einzulassen. Das Kind eignet sich dabei angemessene exekutive Funktionen an und bewältigt Belastungssituationen konstruktiv und selbstwertfördernd. Es ist dementsprechend ein wesentlicher Bestandteil der Heilpädagogik, das Kind ganzheitlich zu betrachten und die familiäre Situation zu berücksichtigen.

Der Einbezug der Eltern in die Arbeit mit dem Kind ist deshalb ein wichtiger Aspekt. Hier geht es darum, mit den Eltern in einen Austausch zu kommen und gemeinsam Möglichkeiten für optimale Eltern-Kind-Interaktionen zu erarbeiten. Allein das Wissen über die Wichtigkeiten des sich bewussten Zeit Nehmens kann bereits einen grossen Einfluss auf die Eltern-Kind-Beziehung haben.

Das Bilderbuch ‚Das kleine Opossum hüpf in die Welt hinaus‘ trägt hier einen wesentlichen Beitrag zur Unterstützung der Eltern-Kind-Interaktion und zur Stärkung der Eltern-Kind-Beziehung bei. Das Bilderbuch ist dabei als Anregung zu verstehen und nicht als Lösung für jegliche schwierigen Interaktionssituationen. Je nach Familiensituation wird die Unterstützung einer Fachperson wie einer Heilpädagogischen Früherzieherin benötigt, damit die Durchführung optimal ermöglicht wird.

Es konnte festgestellt werden, dass negative Interaktionskreise unterbrochen werden können und das Kind in neuen Situationen gestärkt wird. Dies legt die Verbreitung des Bilderbuches ‚Das kleine Opossum hüpf in die Welt hinaus‘ an weitere Fachpersonen nahe. Das Bilderbuch bietet die Möglichkeit, das Kind in Übergangssituationen wie beim Eintritt in die Spielgruppe oder Kinderkrippe und beim Übertritt in den Kindergarten zu unterstützen und zu stärken. Daher kann das Bilderbuch durch Spielgruppenleiter/innen, Krippenleiter/innen oder Kindergartenlehrpersonen an Eltern weiter empfohlen werden.

7. Schlusswort

Das Bilderbuch ‚Das kleine Opossum hüpf in die Welt hinaus‘ ist rundum auf grosses Interesse gestossen. Sowohl bei den Kindern, den Müttern, den Heilpädagogischen Früherzieherinnen, bei der Krippenleiterin und auch im persönlichen Umfeld waren die Rückmeldungen und Reaktionen sehr positiv. Die Erprobung hat gezeigt, dass sich die Mütter bewusster Zeit für ihre Kinder genommen haben.

Dies erfüllt meine persönlichen Ansprüche an das Bilderbuch ‚Das kleine Opossum hüpf in die Welt hinaus‘. Das Erstellen und Evaluieren des Bilderbuches war eine spannende und bereichernde Arbeit. Da innerhalb dieser Arbeit das Bilderbuch an Heilpädagogische Früherzieherinnen und Familien weitergegeben wurde, freue ich mich nun, das Bilderbuch selbst bei der Arbeit als Heilpädagogische Früherzieherinnen einzusetzen und auszuprobieren.

Auf die vorliegende Arbeit wird nun abschliessend kritisch zurückgeblickt und es wird ein Ausblick gegeben. Die gemessenen Veränderungen der exekutiven Funktionen der Kinder müssen kritisch betrachtet werden. Zum einen muss das kurze Zeitfenster berücksichtigt werden, in welchem die Durchführung statt gefunden hat. Zum anderen wäre es spannend, eine grössere Untersuchung mit einer Kontrollgruppe durchzuführen, damit herauskristallisiert werden kann, welche Veränderungen tatsächlich auf das Bilderbuch zurückzuführen sind und welche auf den Reifeprozess des Kindes. Beispielsweise erzählten einige Mütter, dass das Kind nun weniger Trotzphasen habe. Dies kann auf die Durchführung des Bilderbuches zurückzuführen sein oder auch mit der natürlichen Entwicklung des Kindes zu tun haben. Zudem sind die Ergebnisse der exekutiven Funktionen der Kinder durch die subjektive Wahrnehmung der Mutter geprägt. Durch die Fragen aus dem Brief-P waren die Mütter auf die entsprechenden Themen der exekutiven Funktionen sensibilisiert und achteten bei der Durchführung des Bilderbuches vermehrt auf diese. Dies führte zu gezielteren Beobachtungen und neuen Erkenntnissen. Natürlich wurden die Mütter auch durch die einleitenden Texte des Bilderbuches auf wesentliche Aspekte aufmerksam gemacht und dazu ange-regt, das eigene Kind genauer zu beobachten. Dennoch ist ungewiss, wie gross der Einfluss des Fragebogens Brief-P auf die Ergebnisse ist. Eine Möglichkeit wäre, in einer weiteren Untersuchung die exekutiven Funktionen der Kinder durch eine neutrale Person, welche die Kinder nicht kennt, erfassen zu lassen.

Da sich in dieser Arbeit nur Mütter für die Durchführung des Bilderbuches angemeldet haben, wäre es interessant zu erfahren, wie das Bilderbuch bei den Vätern ankommt. Möglicherweise müsste für die Väter ein weiteres Bilderbuch erstellt werden, in welchem der Opossum Papa vor-kommt.

Abbildungsverzeichnis

Abbildung 1: Specialjake (2012). <i>Image was taken during the day, the North American opossum is nocturnal. Mother is carrying 8-9 young on its back.</i> Zugriff am 1. Oktober 2014 unter http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Didelphis_virginiana_with_young.JPG?uselang=de#file....	14
Abbildung 2: Foto Opossum Mama.....	31
Abbildung 3: Foto kleines Opossum	31
Abbildung 4: Opossum Mama unbearbeitet.....	32
Abbildung 5: Opossum Mama bearbeitet.....	32
Abbildung 6: Kleines Opossum unbearbeitet	32
Abbildung 7: Kleines Opossum bearbeitet	32
Abbildung 8: Layout Einleitung.....	33
Abbildung 9: Layout: Spielanleitung.....	33
Abbildung 10: Kind 1, Exekutive Funktionen.....	40
Abbildung 11: Kind 1, Differenz zw. 1. und 2. Zeitpunkt	40
Abbildung 12: Kind 2, Exekutive Funktionen.....	40
Abbildung 13: Kind 2, Differenz zw. 1. und 2. Zeitpunkt	40
Abbildung 14: Kind 3, Exekutive Funktionen.....	41
Abbildung 15: Kind 3, Differenz v 1. und 2. Zeitpunkt	41
Abbildung 16: Kind 4, Exekutive Funktionen.....	41
Abbildung 17: Kind 4, Differenz zw. 1. und 2. Zeitpunkt	41
Abbildung 18: Kind 5, Exekutive Funktionen.....	42
Abbildung 19: Kind 5, Differenz zw. 1. und 2. Zeitpunkt	42
Abbildung 20: Kind 6, Exekutive Funktionen.....	42
Abbildung 21: Kind 6, Differenz zw. 1. und 2. Zeitpunkt	42
Abbildung 22: Kind 7, Exekutive Funktionen.....	43
Abbildung 23: Kind 7, Differenz zw. 1. und 2. Zeitpunkt	43
Abbildung 24: Kind 8, Exekutive Funktionen.....	43
Abbildung 25: Kind 8, Differenz zw. 1. und 2. Zeitpunkt	43
Abbildung 26: Kind 9, Exekutive Funktionen.....	44
Abbildung 27: Kind 9, Differenz zw. 1. und 2. Zeitpunkt	44

Tabellenverzeichnis

Tabelle 1: Übersicht Stichprobe37

Literaturverzeichnis

- Ainsworth, M. D., Blehar, M. C., Waters, E. & Wall, S. (1978). *Patterns of attachment: A psychological study of the strange situation*. Erlbaum: Hillsdale, NJ.
- Blasius, A. & Schmitz-Roden, U. (2014). *Bewusst erziehen. Nachdenkliches zum bewussten Umgang mit Erziehung (in schwierigen Zeiten)*. Wiesbaden: Springer VS.
- Bowlby, J. (1969). *Attachment and loss: Vol. 1. Attachment*. New York: Basic Books.
- Bowlby, J. (2011). Bindung: Historische Wurzeln, theoretische Konzepte und klinische Relevanz. In G. Spangler & P. Zimmermann (Hrsg.), *Die Bindungstheorie. Grundlagen, Forschung und Anwendung* (S. 17-26). (6. Auflage). Stuttgart: Klett-Cotta.
- Bott, L. (2011). *Opossums – Beuteltiere Amerikas. Ein Überblick über Verbreitung, Arten, Physiologie und Verhalten der Familie Didelphidae*. Saarbrücken: Dr. Müller Verlag.
- Brazelton, T.B. & Greenspan, S.I. (2008). *Die sieben Grundbedürfnisse von Kindern. Was jedes Kind braucht, um gesund aufzuwachsen, gut zu lernen und glücklich zu sein*. Weinheim und Basel: Beltz Verlag.
- Brunsting, M. (2011). *Lernschwierigkeiten – Wie exekutive Funktionen helfen können. Grundlagen und Praxis für Pädagogik und Heilpädagogik*. (2. aktualisierte Auflage). Bern: Haupt Verlag.
- Burgener Woeffray, A. (2014). *Entwicklungsgefährdung früh erkennen. FegK 0-6: Ein Verfahren zur Früherkennung entwicklungsgefährdeter Kinder bis 6 Jahre und zur Ermittlung ihres Unterstützungsbedarfs*. Bern: Edition SZH/CSPS.

- Burgener Woeffray, A. & Bortis, R. (2009). Erfassung des Förderbedarfs von Kindern mit Entwicklungsgefährdung in früher Kindheit. Auszüge aus einem Entwicklungsprojekt. *Schweizerische Zeitschrift für Heilpädagogik*, 5, 32-38.
- Butzmann, E. (2011). *Elternkompetenzen stärken. Bausteine für Elternkurse*. München: Ernst Reinhardt Verlag.
- Daseking, M. & Petermann, F. (2013). *Verhaltensinventar zur Beurteilung exekutiver Funktionen für das Kindergartenalter (BRIEF-P). Deutschsprachige Adaption des Behavior Rating Inventory of Executive Function – Preschool Version (BRIEF-P) von Gerard A. Gioia, Kimberly Andrews Espy und Peter K. Isquith*. Bern: Verlag Hans Huber.
- Dinkmeyer Sr., D., McKay, G.D., Dinkmeyer, J.S., Dinkmeyer Jr., D. & McKay, J.L. (2004). *Step. Systematisches Training für Eltern. Das Elternbuch. Die ersten 6 Jahre*. Weinheim und Basel: Beltz Verlag.
- Drechsler, R. (2007). Exekutive Funktionen. *Zeitschrift für Neuropsychologie*, 18, 233-248.
- Eckert, A. (2012). *Familie und Behinderung. Studien zur Lebenssituation von Familien mit einem behinderten Kind*. (2. unveränderte Auflage). Hamburg: Dr. Kovac Verlag.
- Engelbert-Michael, A. (1998). *Das Geheimnis des Bilderbuches. Ein Leitfaden für Familie, Kindergarten und Grundschule*. Frankfurt am Main: Brandes & Apsel Verlag.
- Erikson, M.F. & Egeland, B. (2009). *Die Stärkung der Eltern-Kind-Bindung. Frühe Hilfen für die Arbeit mit Eltern von der Schwangerschaft bis zum zweiten Lebensjahr des Kindes durch das STEEP-Programm*. (2. überarbeitete Auflage). Stuttgart: Klett-Cotta.
- Fries, M., Behringer, L. & Ziegenhain, U. (2005). Beziehungs- und bindungsorientierte Intervention in der Frühförderung am Beispiel der Entwicklungspsychologischen Beratung. *Frühförderung Interdisziplinär*, 3, 115-123.

- Fröhlich-Gildhoff, K. (2013). *Verhaltensauffälligkeiten bei Kindern und Jugendlichen. Ursachen, Erscheinungsformen und Antworten*. (2. aktualisierte und erweiterte Auflage). Stuttgart: Verlag W. Kohlhammer.
- Hänggi, Y., Schwinberger, K. & Perrez, M. (2011). *Feinfühligkeitstraining für Eltern. Kursmaterial zum Freiburger Trainingsprogramm „Wie sagt mein Kind, was es braucht?“*. Bern: Hand Huber Verlag.
- Hédervári-Heller, E. (2011). *Emotionen und Bindung bei Kleinkindern*. Weinheim und Basel: Beltz Verlag.
- Hollstein, G. & Sonnenmoser, M. (2010). *Werkstatt Bilderbuch. Allgemeine Grundlagen, Vorschläge und Materialien für den Unterricht in der Grundschule*. (2. aktualisierte Auflage). Baltmannsweiler: Schneider Verlag.
- Horn, K., Kemnitz, H., Marotzki, M. & Sandfuchs, U. (Hrsg.). (2012a). *Klinkhardt Lexikon. Erziehungswissenschaft. Aa, Karl von der – Gruppenprozess. Band1*. Bad Heidelberg: Verlag Julius Klinkhardt.
- Horn, K., Kemnitz, H., Marotzki, M. & Sandfuchs, U. (Hrsg.). (2012b). *Klinkhardt Lexikon. Erziehungswissenschaft. Gruppenpuzzle - Pflegewissenschaft. Band2*. Bad Heidelberg: Verlag Julius Klinkhardt.
- Kain, W. (2006). *Die positive Kraft der Bilderbücher. Bilderbücher in Kindertageseinrichtungen pädagogisch einsetzen*. Mannheim: Cornelsen Verlag.
- Kretschmer, C. (2009). *Bilderbücher in der Grundschule*. Braunschweig: Bildungshaus Schulbuchverlage.
- Kullik, A. & Petermann, F. (2012). *Emotionsregulation im Kindesalter*. Göttingen: Hogrefe Verlag.

- Largo, R.H. (2010). *Babyjahre. Entwicklung und Erziehung in den ersten vier Jahren*. (2. Auflage). München: Piper Verlag.
- Lengning, A. & Lüpschen, N. (2012). *Bindung*. München: Ernst Reinhardt Verlag.
- Main, M. (2011). Desorganisation im Bindungsverhalten. In G. Spangler & P. Zimmermann (Hrsg.), *Die Bindungstheorie. Grundlage, Forschung und Anwendung* (S. 120-139). (6. Auflage). Stuttgart: Klett-Cotta.
- Main, M. & Solomon, J., (1986). Discovery of an insecure disorganized/ disoriented attachment pattern: Procedures, findings and implications for the classification of behavior. In: Brazelton, T.B. & Yogman, M. (Hrsg.). *Affective development in infancy*. Norwood, NJ: Ablex, 95-124.
- Strube, G. (Hrsg.), Becker, B. (Hrsg.), Freksa, U.H., Opwis, K. & Palm, G. (1996). *Wörterbuch der Kognitionswissenschaft*. Stuttgart: Klett-Cotta.
- Textor, M.R. (2013). Erziehungspartnerschaft mit Eltern behinderter oder chronisch kranker Kinder. *Frühe Kindheit: die ersten sechs Jahre: Zeitschrift der Deutschen Liga für das Kind*, 1, 33-39.
- Zentner, M. & Ihrig, L. (2011). *IKT. Inventar zur integrativen Erfassung des Kind-Temperaments*. Bern: Huber.

Anhang

Auswertebogen und Brief-P Fragebogen.....	66
Ergebnisse aus Brief-P aller Kinder	94
Konfidenzintervalle	95
Leitfadeninterviews	96
Experteninterviews.....	108
Das Bilderbuch ‚Das kleine Opossum hüpf in die Welt hinaus‘	112
Lebenslauf.....	129

Auswertebogen und Brief-P Fragebogen

Es folgen die Auswertebogen zum 1. und 2. Zeitpunkt und die Brief-P Fragebogen zum 1. und 2. Zeitpunkt der Kinder 1 bis 9.

Auswertebogen Kind 1 zum 1. und 2. Zeitpunkt

BRIEF-P Auswerte- und Profilbogen

Name, Vorname des Kindes: A Ausgefüllt am: 28.2.2014
 Geburtsdatum: 2.10 Alter: 2;10 Mäddchen
 Geschlecht: Junge Mäddchen
 Ausgefüllt von: _____
 Beurteiler: Eltern andere/r Erziehungsberechtigter Erzieher/-in

Auswertungstabelle

Skala/Index	RW S.2	RW S.3	RW Summe	T-Wert	PR	KI (90%)
Inhibition (IN)	7	16	23	45	34	-
Aufmerksamkeitswechsel (AW)	8	6	14	47	50	-
Emotionale Kontrolle (EK)	8	3	11	36	12	-
Arbeitsgedächtnis (AG)	13	15	28	54	71	-
Planen/Organisieren (PO)	9	9	18	54	71	-
ISK (inhibitorische Selbstkontrolle)	Σ IN + EK	23 + 16	39	41	22	-
FLE (Flexibilität)	Σ AW + EK	14 + 11	25	31	13	-
MKE (Metakognitive Entwicklung)	Σ AG + PO	28 + 18	46	55	63	-
GEF (Gesamtwert Exekutive Funktionen)	Σ IN + AW + EK + AG + PO	34	46	41	41	-

Negativitätskala

Item	30	44	46	47	53	55	56	57	59	63
	1	2	2	2	2	2	2	2	2	2
Negativitätswert										
Anzahl der mit 'softs' (=3) beantworteten Items										
	0-4	5	≥6							
Negativitätswert										
	0-4	5	≥6							
Kumulierter %										
	0-4	5	≥6							
Erzieherurteil										
	0-97	98-99	100							
	akzeptabel	akzeptabel	erhöht							
	0-98	99	100							
	akzeptabel	erhöht	erhöht							
	0-98	99	100							
	akzeptabel	erhöht	erhöht							

Inkonsistenzskala

Item	Wert	Differenz
1	1	
3	1	
5	1	
10	1	
11	1	
16	1	
18	1	
33	2	
43	1	
48	3	
Inkonsistenzwert		
Summe Differenzen größerer minus kleinerer Wert		
		2

BRIEF-P Auswerte- und Profilbogen

Name, Vorname des Kindes: A Ausgefüllt am: 18.8.2014
 Geburtsdatum: 2;9 Alter: 2;9 Mäddchen
 Geschlecht: Junge Mäddchen
 Ausgefüllt von: _____
 Beurteiler: Eltern andere/r Erziehungsberechtigter Erzieher/-in

Auswertungstabelle

Skala/Index	RW S.2	RW S.3	RW Summe	T-Wert	PR	KI (90%)
Inhibition (IN)	7	15	22	43	25	-
Aufmerksamkeitswechsel (AW)	8	6	14	47	50	-
Emotionale Kontrolle (EK)	8	5	13	41	24	-
Arbeitsgedächtnis (AG)	13	16	29	56	75	-
Planen/Organisieren (PO)	9	9	18	54	71	-
ISK (inhibitorische Selbstkontrolle)	Σ IN + EK	22	36	42	26	-
FLE (Flexibilität)	Σ AW + EK	14	13	27	37	-
MKE (Metakognitive Entwicklung)	Σ AG + PO	29	27	43	37	-
GEF (Gesamtwert Exekutive Funktionen)	Σ IN + AW + EK + AG + PO	36	48	48	47	-

Negativitätskala

Item	30	44	46	47	53	55	56	57	59	63
	1	2	2	3	2	2	2	2	2	2
Negativitätswert										
Anzahl der mit 'softs' (=3) beantworteten Items										
	0-4	5	≥6							
Negativitätswert										
	0-4	5	≥6							
Kumulierter %										
	0-4	5	≥6							
Erzieherurteil										
	0-97	98-99	100							
	akzeptabel	akzeptabel	erhöht							
	0-98	99	100							
	akzeptabel	erhöht	erhöht							
	0-98	99	100							
	akzeptabel	erhöht	erhöht							

Inkonsistenzskala

Item	Wert	Differenz
1	1	
3	1	
5	1	
10	1	
11	1	
16	1	
18	1	
33	1	
43	1	
48	3	
Inkonsistenzwert		
Summe Differenzen größerer minus kleinerer Wert		
		2

Brief-P Fragebogen Kind 1 zum 1. Zeitpunkt

Kind 1, 2,9 Jahre, 18.8.2014

	id	manch-	oft
1	Reagiert bei kleinen Problemen übertrieben.	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
2	Wenn dem Kind zwei Sachen genannt werden, die es tun soll, erinnert es sich nur an die erste oder an die letzte Sache.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
3	Weiß nicht, wie sein Verhalten auf andere wirkt oder ob es sie ärgert.	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
4	Wenn es aufräumen soll, räumt es Dinge unorganisiert, wahllos weg.	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
5	Ist in neuen Situationen sehr aufgeregt.	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
6	Hat explosive Wutausbrüche.	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
7	Hat Schwierigkeiten, die einzelnen Schritte durchzuführen, die zum Ausführen einer Aufgabe erforderlich sind (z.B. ein Puzzleteil nach dem anderen ausprobieren, aufräumen).	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
8	Hört nicht auf, über lustige Sachen zu lachen, auch wenn andere bereits aufgehört haben.	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
9	Benötigt die Aufforderung zum Beginnen einer Aufgabe, auch wenn es bereits eingewilligt hat, die Aufgabe zu erledigen.	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
10	Hat Schwierigkeiten, sich auf neue Menschen einzustellen (z.B. Babysitter, Erzieher, Freunde).	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
11	Ist zu schnell aufgeregt.	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
12	Hat Probleme, sich auf Spiele, Puzzles oder andere Spielaktivitäten zu konzentrieren.	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
13	Muss mehr beachtet werden als gleichaltrige Spielkameraden.	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
14	Wenn es geschickt wird, um etwas zu holen, vergisst es, was es holen soll.	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
15	Regt sich auf, wenn Pläne oder Routinen geändert werden (z.B. die Reihenfolge der täglichen Aktivitäten, Ändern der Fahrtritte zum Einkauf).	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
16	Hat Wutausbrüche wegen Kleinigkeiten.	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
17	Wiederholt dieselben Fehler immer wieder, sogar, wenn es Hilfe bekommt.	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
18	Bestimmt sich wilder oder alberner als andere in der Gruppe (z.B. bei Geburtstagsfeiern, Spielgruppen).	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
19	Kann Kleidung, Schuhe, Spielsachen oder Bücher nicht finden, auch wenn es genaue Hinweise bekommen hat.	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
20	Benutzt lange, um sich an neuen Orten oder in neuen Situationen wohl zu fühlen (z.B. bei Besuchen von weit entfernten Verwandten oder neuen Freunden).	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
21	Hat häufig Stimmungsschwankungen.	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
22	Macht »dumme« Fehler bei Dingen, die es eigentlich kann.	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
23	Ist zappelig, unruhig.	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
24	Hat Schwierigkeiten, sich an Routinen für Schlafen, Essen oder Spielaktivitäten zu halten.	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
25	Reagiert empfindlich auf laute Geräusche, helles Licht oder bestimmte Gerüche.	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
26	Kleine Ereignisse lösen große Reaktionen aus.	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
27	Hat Probleme mit Aktivitäten oder Aufgaben, die mehr als einen Handlungsschritt erfordern.	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
28	Ist impulsiv.	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
29	Hat Schwierigkeiten, alternative Wege zu finden, um ein Problem zu lösen oder eine Aktivität zu beenden, wenn es nicht weiterkommt.	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
30	Ist benommen durch Veränderungen in der Umwelt (z.B. neue Möbel, neue Kleidung, umgestaltete Gegenstände im Zimmer).	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
31	Wütende oder tränenerfüllte Ausbrüche sind häufig, enden aber plötzlich.	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
32	Benötigt Unterstützung von Erwachsenen, um bei einer Aufgabe zu bleiben.	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

	id	manch-	oft
33	Bemerk nicht, wenn sein Verhalten negative Reaktionen verursacht.	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
34	Hinterlässt trotz Aufforderung noch Unordnung, die andere dann aufräumen müssen.	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
35	Hat Schwierigkeiten, von einer Beschäftigung zu einer anderen zu wechseln.	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
36	Reagiert stärker auf Situationen als andere Kinder.	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
37	Vergisst mitten in einer Beschäftigung, was es eigentlich tun wollte.	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
38	Realisiert nicht, dass bestimmte Verhaltensweisen andere belästigen/stören.	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
39	Ist von Details einer Aufgabe so gefesselt, dass es das eigentliche Ziel der Aufgabe vergisst.	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
40	Hat Schwierigkeiten, sich an sozialen Aktivitäten außerhalb der Familie zu beteiligen (z.B. Geburtstagspartys, Picknicks).	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
41	Ist bei typischen Alltagsanforderungen schnell überfordert oder gereizt.	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
42	Hat Schwierigkeiten, Dinge zu Ende zu bringen (z.B. Spiele, Puzzles).	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
43	Gerät mehr als seine Spielkameraden außer Kontrolle.	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
44	Kann Dinge in einem Raum oder einem Spielbereich nicht finden, auch wenn es genaue Instruktionen bekommen hat.	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
45	Sträubt sich gegen die Änderung von Alltagsroutinen oder Essgewohnheiten, Veränderungen bei Ortswechseln usw.	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
46	Nachdem es ein Problem hatte, bleibt es lange Zeit niedergeschlagen.	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
47	Kann nicht bei einem Thema bleiben, wenn es sich unterhält.	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
48	Spricht oder spielt zu laut.	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
49	Bringt Aufgaben nicht zu Ende, auch nicht, nachdem es Hinweise bekommen hat.	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
50	Ist überfordert oder überreizt in überfüllten, belebten Situationen (z.B. viele Geräusche, Aktivitäten oder Menschen).	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
51	Hat Schwierigkeiten, Aktivitäten oder Aufgaben zu beginnen, auch wenn es dazu angeleitet wird.	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
52	Verhält sich zu wild oder außer Kontrolle.	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
53	Gibt sich bei Aufgaben nicht so viel Mühe, wie es seinen Fähigkeiten entsprechen würde.	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
54	Hat Schwierigkeiten, bei seinen Handlungen adie Bremse zu ziehen, auch wenn es darum gebeten wird.	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
55	Ist nicht in der Lage, ein Ereignis, eine Person oder eine Geschichte bis zum Ende zu beschreiben.	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
56	Beendet Aufgaben oder Aktivitäten zu schnell.	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
57	Bemerk nicht, ob es ihm gut geht oder nicht.	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
58	Ist bei einer Beschäftigung schnell abgelenkt.	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
59	Hat Probleme, sich an Dinge zu erinnern, auch bereits nach kurzer Zeit.	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
60	Verhält sich oft zu albern.	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
61	Kann nur kurze Zeit aufmerksam sein.	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
62	Spielt leichtsinnig oder waghalsig in Situationen, in denen es verletzt werden könnte (z.B. Spielplatz, Schwimmbad).	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
63	Bemerk nicht, ob es eine Aufgabe richtig oder falsch ausführt.	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Brief-P Fragebogen Kind 1 zum 2. Zeitpunkt

Kind 1, 2; 10 Jahre, 28.9.21A (nach 5 Wochen)

	nie	manch- mal	oft
33.	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
34.	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
35.	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
36.	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
37.	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
38.	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
39.	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
40.	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
41.	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
42.	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
43.	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
44.	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
45.	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
46.	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
47.	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
48.	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
49.	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
50.	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
51.	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
52.	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
53.	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
54.	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
55.	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
56.	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
57.	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
58.	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
59.	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
60.	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
61.	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
62.	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
63.	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

	nie	manch- mal	oft
1.	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
2.	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
3.	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
4.	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
5.	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
6.	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
7.	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
8.	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
9.	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
10.	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
11.	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
12.	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
13.	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
14.	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
15.	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
16.	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
17.	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
18.	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
19.	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
20.	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
21.	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
22.	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
23.	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
24.	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
25.	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
26.	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
27.	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
28.	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
29.	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
30.	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
31.	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
32.	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Auswertebogen Kind 2 zum 1. und 2. Zeitpunkt

BRIEF-P Auswerte- und Profibogen

Name, Vorname des Kindes: 2
 Geburtsdatum: _____ Ausgefüllt am: 27.9.2014
 Geschlecht: Junge Mädchen (2. Zeitpunkt)
 Ausgefüllt von: _____
 Beurteiler: Eltern andere/r Erziehungsberechtigter Erzieher/-in

Auswertungstabelle

Skala/Index	RW S.2	RW S.3	T-Wert	PR	KI (90%)
Inhibition (IN)	7	15	45	40	-
Aufmerksamkeitswechsel (AW)	8	4	43	40	-
Emotionale Kontrolle (EK)	12	3	51	62	-
Arbeitsgedächtnis (AG)	13	17	65	90	-
Planen/Organisieren (PO)	9	8	53	69	-
ISK (inhibitorische Selbstkontrolle)	Σ IN + EK		36	44	-
FLE (Flexibilität)	Σ AW + EK		27	46	41
MIKE (Metakognitive Entwicklung)	Σ AG + PO		46	60	81
GEF (Gesamtwert Exekutive Funktionen)	Σ IN + AW + EK + AG + PO		94	52	68

Negativitätsskala

Item	30	44	46	47	53	55	56	57	59	63
	1	1	1	2	2	2	2	1	2	2
Anzahl der mit 'softe' (=3) beantworteten Items										
	0									

Negativitäts-wert	Kumulierte %	Erzieherurteil
0-4	0-97	akzeptabel
5	98-99	erhöht
≥6	100	erhöht

Inkonsistenzskala

Item	Wert	Item	Wert	Differenz
1	2	11	1	→
3	2	33	1	→
5	1	45	1	→
10	1	20	1	→
11	1	26	1	→
16	2	21	2	→
18	1	52	1	→
33	1	38	2	→
43	1	52	1	→
48	1	54	1	→
Summe Differenzen größerer minus kleinerer Wert				3

Inkonsistenz-wert	Kumulierte %	Erzieherurteil
0-8	0-97	akzeptabel
9	98	inkonsistent
≥10	99-100	inkonsistent

BRIEF-P Auswerte- und Profibogen

Name, Vorname des Kindes: 2
 Geburtsdatum: _____ Ausgefüllt am: 19.8.2014
 Geschlecht: Junge Mädchen (1. Zeitpunkt)
 Ausgefüllt von: _____
 Beurteiler: Eltern andere/r Erziehungsberechtigter Erzieher/-in

Auswertungstabelle

Skala/Index	RW S.2	RW S.3	T-Wert	PR	KI (90%)
Inhibition (IN)	7	15	47	44	-
Aufmerksamkeitswechsel (AW)	8	4	43	40	-
Emotionale Kontrolle (EK)	12	3	51	62	-
Arbeitsgedächtnis (AG)	13	17	65	90	-
Planen/Organisieren (PO)	9	8	56	71	-
ISK (inhibitorische Selbstkontrolle)	Σ IN + EK		37	50	-
FLE (Flexibilität)	Σ AW + EK		27	46	41
MIKE (Metakognitive Entwicklung)	Σ AG + PO		47	62	87
GEF (Gesamtwert Exekutive Funktionen)	Σ IN + AW + EK + AG + PO		96	53	71

Negativitätsskala

Item	30	44	46	47	53	55	56	57	59	63
	1	2	1	2	1	2	1	1	1	2
Anzahl der mit 'softe' (=3) beantworteten Items										
	0									

Negativitäts-wert	Kumulierte %	Erzieherurteil
0-4	0-97	akzeptabel
5	98-99	erhöht
≥6	100	erhöht

Inkonsistenzskala

Item	Wert	Item	Wert	Differenz
1	2	11	1	→
3	1	33	2	→
5	1	45	1	→
10	2	20	2	→
11	2	26	1	→
16	2	21	2	→
18	1	52	1	→
33	2	38	2	→
43	1	52	1	→
48	2	54	2	→
Summe Differenzen größerer minus kleinerer Wert				2

Inkonsistenz-wert	Kumulierte %	Erzieherurteil
0-8	0-97	akzeptabel
9	98	inkonsistent
≥10	99-100	inkonsistent

Brief-P Fragebogen Kind 2 zum 1. Zeitpunkt

		nie	manch-	oft
		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
1.	Reagiert bei kleinen Problemen übertrieben.	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
2.	Wenn dem Kind zwei Sachen genannt werden, die es tun soll, erinnert es sich nur an die erste oder an die letzte Sache.	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
3.	Weiß nicht, wie sein Verhalten auf andere wirkt oder ob es sie ärgert.	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
4.	Wenn es aufräumen soll, räumt es Dinge unorganisiert, wahllos weg.	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
5.	Ist in neuen Situationen sehr aufgeregt.	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
6.	Hat explosive Wutausbrüche.	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
7.	Hat Schwierigkeiten, die einzelnen Schritte durchzuführen, die zum Ausführen einer Aufgabe erforderlich sind (z.B. ein Puzzleteil nach dem anderen ausprobieren, aufräumen).	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
8.	Hört nicht auf, über lustige Sachen zu lachen, auch wenn andere bereits aufgehört haben.	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
9.	Benötigt die Aufforderung zum Beginn einer Aufgabe, auch wenn es bereits eingewilligt hat, die Aufgabe zu erledigen.	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
10.	Hat Schwierigkeiten, sich auf neue Menschen einzustellen (z.B. Babysitter, Erzieher, Freunde).	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
11.	Ist zu schnell aufgeregt.	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
12.	Hat Probleme, sich auf Spiele, Puzzles oder andere Spielaktivitäten zu konzentrieren.	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
13.	Muss mehr beaufsichtigt werden als gleichaltrige Spielkameraden.	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
14.	Wenn es geschickt wird, um etwas zu holen, vergisst es, was es holen soll.	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
15.	Regt sich auf, wenn Pläne oder Routinen geändert werden (z.B. die Reihenfolge der täglichen Aktivitäten, Ändern der Fahrtroute zum Einkäufen).	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
16.	Hat Wutausbrüche wegen Kleinigkeiten.	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
17.	Wiederholt dieselben Fehler immer wieder, sogar, wenn es Hilfe bekommt.	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
18.	Bestimmt sich wilder oder alberner als andere in der Gruppe (z.B. bei Geburtstagsfeiern, Spielgruppen).	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
19.	Kann Kleidung, Schuhe, Spielsachen oder Bücher nicht finden, auch wenn es genaue Hinweise bekommen hat.	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
20.	Braucht lange, um sich an neuen Orten oder in neuen Situationen wohl zu fühlen (z.B. bei Besuchen von weit entfernt lebenden Verwandten oder neuen Freunden).	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
21.	Hat häufig Stimmungsschwankungen.	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
22.	Macht »dumme« Fehler bei Dingen, die es eigentlich kann.	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
23.	Ist zappelig, unruhig.	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
24.	Hat Schwierigkeiten, sich an Routinen für Schlafen, Essen oder Spielaktivitäten zu halten.	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
25.	Reagiert empfindlich auf laute Geräusche, helles Licht oder bestimmte Gerüche.	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
26.	Kleine Ereignisse lösen große Reaktionen aus.	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
27.	Hat Probleme mit Aktivitäten oder Aufgaben, die mehr als einen Handlungsschritt erfordern.	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
28.	Ist impulsiv.	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
29.	Hat Schwierigkeiten, alternative Wege zu finden, um ein Problem zu lösen oder eine Aktivität zu beenden, wenn es nicht weiterkommt.	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
30.	Ist benommen durch Veränderungen in der Umwelt (z.B. neue Möbel, neue Kleidung, umgestellte Gegenstände im Zimmer).	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
31.	Wütende oder tränenerfüllte Ausbrüche sind heftig, enden aber plötzlich.	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
32.	Benötigt Unterstützung von Erwachsenen, um bei einer Aufgabe zu bleiben.	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Kind 2, 2,8 Jahre, 19.8.2011

Brief-P Fragebogen Kind 2 zum 2. Zeitpunkt

27.9
Kind 27.9.18 Jahre, 14.8.2014 (nach 5 Wochen)

		nie	manch- mal	oft	
1	Reagiert bei kleinen Problemen übertrieben.	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
2	Wenn dem Kind zwei Sachen genannt werden, die es tun soll, erinnert es sich nur an die eine oder an die letzte Sache.	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
3	Weiß nicht, wie sein Verhalten auf andere wirkt oder ob es sie ärgert.	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
4	Wenn es aufräumen soll, räumt es Dinge unorganisiert, wahllos weg.	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
5	Ist in neuen Situationen sehr aufgeregt.	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
6	Hat explosive Wutausbrüche.	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
7	Hat Schwierigkeiten, die einzelnen Schritte durchzuführen, die zum Ausführen einer Aufgabe erforderlich sind (z. B. ein Puzzleteil nach dem anderen ausprobieren, aufräumen).	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
8	Hört nicht auf, über lustige Sachen zu lachen, auch wenn andere bereits aufgehört haben.	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
9	Benötigt die Aufforderung zum Beginnen einer Aufgabe, auch wenn es bereits eingewilligt hat, die Aufgabe zu erledigen.	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
10	Hat Schwierigkeiten, sich auf neue Menschen einzustellen (z. B. Babysitter, Erzieher, Freunde).	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
11	Ist zu schnell aufgeregt.	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
12	Hat Probleme, sich auf Spiele, Puzzles oder andere Spielaktivitäten zu konzentrieren.	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
13	Muss mehr beaufsichtigt werden als gleichaltrige Spielkameraden.	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
14	Wenn es geschickt wird, um etwas zu holen, vergisst es, was es holen soll.	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
15	Reigt sich auf, wenn Pläne oder Routinen geändert werden (z. B. die Reihenfolge der täglichen Aktivitäten, Ändern der Fahrtroute zum Einkaufen).	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
16	Hat Wutausbrüche wegen Kleinigkeiten.	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
17	Wiederholt dieselben Fehler immer wieder, sogar, wenn es Hilfe bekommt.	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
18	Benimmt sich wilder oder alberner als andere in der Gruppe (z. B. bei Geburtstagsfeiern, Spielgruppen).	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
19	Kann Kleidung, Schuhe, Spielsachen oder Bücher nicht finden, auch wenn es genaue Hinweise bekommen hat.	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
20	Braucht lange, um sich an neuen Orten oder in neuen Situationen wohl zu fühlen (z. B. bei Besuchen von weit entfernt lebenden Verwandten oder neuen Freunden).	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
21	Hat häufig Stimmungsschwankungen.	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
22	Macht edummes Fehler bei Dingen, die es eigentlich kann.	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
23	Ist zappelig, unruhig.	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
24	Hat Schwierigkeiten, sich an Routinen für Schlafen, Essen oder Spielaktivitäten zu halten.	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
25	Reagiert empfindlich auf laute Geräusche, helles Licht oder bestimmte Gerüche.	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
26	Kleine Ereignisse lösen große Reaktionen aus.	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
27	Hat Probleme mit Aktivitäten oder Aufgaben, die mehr als einen Handlungsschritt erfordern.	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
28	Ist impulsiv.	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
29	Hat Schwierigkeiten, alternative Wege zu finden, um ein Problem zu lösen oder eine Aktivität zu beenden, wenn es nicht weiterkommt.	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
30	Ist beunruhigt durch Veränderungen in der Umwelt (z. B. neue Möbel, neue Kleidung, umgestaltete Gegenstände im Zimmer).	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
31	Witende oder tränenreiche Ausbrüche sind heftig, enden aber plötzlich.	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
32	Benötigt Unterstützung von Erwachsenen, um bei einer Aufgabe zu bleiben.	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

		nie	manch- mal	oft	
33	Bemerkt nicht, wenn sein Verhalten negative Reaktionen verursacht.	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
34	Hinterlässt trotz Aufforderung noch Unordnung, die andere dann aufräumen müssen.	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
35	Hat Schwierigkeiten, von einer Beschäftigung zu einer anderen zu wechseln.	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
36	Reagiert stärker auf Situationen als andere Kinder.	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
37	Vergisst mitten in einer Beschäftigung, was es eigentlich tun wollte.	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
38	Realisiert nicht, dass bestimmte Verhaltensweisen andere belästigen/stören.	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
39	Ist von Details einer Aufgabe so gefesselt, dass es das eigentliche Ziel der Aufgabe vergisst.	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
40	Hat Schwierigkeiten, sich an sozialen Aktivitäten außerhalb der Familie zu beteiligen (z. B. Geburtstagspartys, Picknicks).	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
41	Ist bei typischen Alltagsanforderungen schnell überfordert oder gereizt.	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
42	Hat Schwierigkeiten, Dinge zu Ende zu bringen (z. B. Spiele, Puzzles).	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
43	Gerät mehr als seine Spielkameraden außer Kontrolle.	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
44	Kann Dinge in einem Raum oder einem Spielbereich nicht finden, auch wenn es genaue Instruktionen bekommen hat.	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
45	Sträubt sich gegen die Änderung von Alltagsroutinen oder Essgewohnheiten, Veränderungen bei Ortswechseln usw.	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
46	Nachdem es ein Problem hatte, bleibt es lange Zeit niedergeschlagen.	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
47	Kann nicht bei einem Thema bleiben, wenn es sich unterhält.	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
48	Spricht oder spielt zu laut.	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
49	Bringt Aufgaben nicht zu Ende, auch nicht, nachdem es Hinweise bekommen hat.	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
50	Ist überfordert oder überreizt in überfüllten, belebten Situationen (z. B. viele Geräusche, Aktivitäten oder Menschen).	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
51	Hat Schwierigkeiten, Aktivitäten oder Aufgaben zu beginnen, auch wenn es dazu angeleitet wird.	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
52	Verhält sich zu wild oder außer Kontrolle.	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
53	Gibt sich bei Aufgaben nicht so viel Mühe, wie es seinen Fähigkeiten entsprechen würde.	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
54	Hat Schwierigkeiten, bei seinen Handlungen die Bremse zu ziehen, auch wenn es darum gebeten wird.	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
55	Ist nicht in der Lage, ein Ereignis, eine Person oder eine Geschichte bis zum Ende zu beschreiben.	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
56	Beendet Aufgaben oder Aktivitäten zu schnell.	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
57	Bemerkt nicht, ob es ihm gut geht oder nicht.	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
58	Ist bei einer Beschäftigung schnell abgelenkt.	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
59	Hat Probleme, sich an Dinge zu erinnern, auch bereits nach kurzer Zeit.	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
60	Verhält sich oft zu albern.	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
61	Kann nur kurze Zeit aufmerksam sein.	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
62	Sieht leichtsinnig oder waghalsig in Situationen, in denen es verletzt werden könnte (z. B. Spielplatz, Schwimmbad).	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
63	Bemerkt nicht, ob es eine Aufgabe richtig oder falsch ausführt.	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Auswertebogen Kind 3 zum 1. und 2. Zeitpunkt

BRIEF-P Auswerte- und Profiltbogen

Name, Vorname des Kindes: 3 Ausgefüllt am: 21.8.2014 (1. Zeitpunkt)
 Geburtsdatum: _____ Alter: 3;2 Geschlecht: Junge Mädchen
 Ausgefüllt von: _____ Beurteilt: andere/r Erziehungsberechtigte/r Elter/n Erzieher/in

Auswertungstabelle

Skala/Index	RW S.2	RW S.3	RW Summe	T-Wert	PR	KI (90 %)
Inhibition (IN)	12	20	32	68	37	-
Aufmerksamkeitswechsel (AW)	11	4	15	53	63	-
Emotionale Kontrolle (EK)	14	5	19	65	34	-
Arbeitsgedächtnis (AG)	8	15	23	41	53	-
Planen/Organisieren (PO)	8	6	14	46	46	-
ISK (Inhibitorische Selbstkontrolle)	Σ IN + EK		51	67	36	-
FILE (Flexibilität)	Σ AW + EK		34	60	10	-
MKE (Metakognitive Entwicklung)	Σ AG + PO		37	48	44	-
GEF (Gesamtwert Exekutive Funktionen)	Σ IN + AW + EK + AG + PO		103	58	71	-

Negativitätsskala

Item	30	44	46	47	53	55	56	57	59	63
	1	1	2	2	1	2	3	2	1	1

Anzahl der mit 'sehr' (1-3) beantworteten Items

Negativitätswert	Kumulierte %	Erzieherurteil
0-4	0-77	akzeptabel
5	98-99	erhöht
≥6	100	erhöht

Inkonsistenzskala

Item	Wert
1	2
3	3
5	2
10	2
11	1
16	2
18	2
33	2
43	2
48	1

Inkonsistenzwert: 2

Summe Differenzen größerer minus kleinerer Wert: 6

Inkonsistenzwert	Kumulierte %	Erzieherurteil
0-8	0-77	akzeptabel
9	98	inkonsistent
≥10	99-100	inkonsistent

BRIEF-P Auswerte- und Profiltbogen

Name, Vorname des Kindes: 3 Ausgefüllt am: 3.10.14 (2. Zeitpunkt)
 Geburtsdatum: _____ Alter: 3;3 Geschlecht: Junge Mädchen
 Ausgefüllt von: _____ Beurteilt: andere/r Erziehungsberechtigte/r Elter/n Erzieher/in

Auswertungstabelle

Skala/Index	RW S.2	RW S.3	RW Summe	T-Wert	PR	KI (90 %)
Inhibition (IN)	9	16	25	53	66	-
Aufmerksamkeitswechsel (AW)	8	4	12	43	40	-
Emotionale Kontrolle (EK)	12	9	16	54	74	-
Arbeitsgedächtnis (AG)	8	13	21	45	37	-
Planen/Organisieren (PO)	7	4	11	37	18	-
ISK (Inhibitorische Selbstkontrolle)	Σ IN + EK		41	55	74	-
FILE (Flexibilität)	Σ AW + EK		28	48	53	-
MKE (Metakognitive Entwicklung)	Σ AG + PO		32	41	25	-
GEF (Gesamtwert Exekutive Funktionen)	Σ IN + AW + EK + AG + PO		85	46	32	-

Negativitätsskala

Item	30	44	46	47	53	55	56	57	59	63
	1	1	2	1	2	2	1	1	1	1

Anzahl der mit 'sehr' (1-3) beantworteten Items

Negativitätswert	Kumulierte %	Erzieherurteil
0-4	0-77	akzeptabel
5	98-99	erhöht
≥6	100	erhöht

Inkonsistenzskala

Item	Wert
1	2
3	2
5	1
10	2
11	1
16	2
18	1
33	2
43	1
48	2

Inkonsistenzwert: 2

Summe Differenzen größerer minus kleinerer Wert: 1

Inkonsistenzwert	Kumulierte %	Erzieherurteil
0-8	0-77	akzeptabel
9	98	inkonsistent
≥10	99-100	inkonsistent

Brief-P Fragebogen Kind 3 zum 1. Zeitpunkt

Kind 3, 3;2 Jahre, 21.8.2014

	nie	manch- mal	oft
1. Reagiert bei kleinen Problemen übertrieben.	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
2. Wenn dem Kind zwei Sachen genannt werden, die es tun soll, erinnert es sich nur an die erste oder an die letzte Sache.	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
3. Weiß nicht, wie sein Verhalten auf andere wirkt oder ob es sie ärgert.	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
4. Wenn es aufräumen soll, räumt es Dinge unorganisiert, wahllos weg.	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
5. Ist in neuen Situationen sehr aufgeregt.	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
6. Hat explosive Wutausbrüche.	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
7. Hat Schwierigkeiten, die einzelnen Schritte durchzuführen, die zum Ausführen einer Aufgabe erforderlich sind (z.B. ein Puzzleteil nach dem anderen ausprobieren, aufräumen).	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
8. Hört nicht auf, über lustige Sachen zu lachen, auch wenn andere bereits aufgehört haben.	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
9. Benötigt die Aufforderung zum Beginnen einer Aufgabe, auch wenn es bereits eingewilligt hat die Aufgabe zu erledigen.	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
10. Hat Schwierigkeiten, sich auf neue Menschen einzustellen (z.B. Babysitter, Erzieher, Freunde).	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
11. Ist zu schnell aufgeregt.	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
12. Hat Probleme, sich auf Spiele, Puzzles oder andere Spielaktivitäten zu konzentrieren.	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
13. Muss mehr beaufsichtigt werden als gleichaltrige Spielkameraden.	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
14. Wenn es geschickt wird, um etwas zu holen, vergisst es, was es holen soll.	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
15. Reist sich auf, wenn Pläne oder Routinen geändert werden (z.B. die Reihenfolge der täglichen Aktivitäten, Ändern der Fahrroute zum Einkauf).	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
16. Hat Wutausbrüche wegen Kleinigkeiten.	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
17. Wiederholt dieselben Fehler immer wieder, sogar, wenn es Hilfe bekommt.	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
18. Benimmt sich wilder oder alberner als andere in der Gruppe (z.B. bei Geburtstagsfeiern, Spielgruppen).	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
19. Kann Kleidung, Schuhe, Spielsachen oder Bücher nicht finden, auch wenn es genaue Hinweise bekommen hat.	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
20. Braucht lange, um sich an neuen Orten oder in neuen Situationen wohl zu fühlen (z.B. bei Besuchen von weit entfernt lebenden Verwandten oder neuen Freunden).	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
21. Hat häufig Stimmungsschwankungen.	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
22. Macht »dumme« Fehler bei Dingen, die es eigentlich kann.	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
23. Ist zappelig, unruhig.	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
24. Hat Schwierigkeiten, sich an Routinen für Schlafen, Essen oder Spielaktivitäten zu halten.	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
25. Reagiert empfindlich auf laute Geräusche, helles Licht oder bestimmte Gerüche.	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
26. Kleine Ereignisse lösen große Reaktionen aus.	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
27. Hat Probleme mit Aktivitäten oder Aufgaben, die mehr als einen Handlungsschritt erfordern.	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
28. Ist impulsiv.	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
29. Hat Schwierigkeiten, alternative Wege zu finden, um ein Problem zu lösen oder eine Aktivität zu beenden, wenn es nicht weiterkommt.	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
30. Ist benüßigt durch Veränderungen in der Umwelt (z.B. neue Möbel, neue Kleidung, umgestaltete Gegenstände im Zimmer).	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
31. Wütende oder tränenerfüllte Ausbrüche sind heftig, enden aber plötzlich.	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
32. Benötigt Unterstützung von Erwachsenen, um bei einer Aufgabe zu bleiben.	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

	nie	manch- mal	oft
33. Bemerkte nicht, wenn sein Verhalten negative Reaktionen verursacht.	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
34. Hinterlässt trotz Aufforderung noch Unordnung, die andere dann aufräumen müssen.	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
35. Hat Schwierigkeiten, von einer Beschäftigung zu einer anderen zu wechseln.	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
36. Reagiert stärker auf Situationen als andere Kinder.	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
37. Vergisst mitten in einer Beschäftigung, was es eigentlich tun wollte.	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
38. Realisiert nicht, dass bestimmte Verhaltensweisen andere belästigen/stören.	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
39. Ist von Details einer Aufgabe so gefesselt, dass es das eigentliche Ziel der Aufgabe vergisst. (z.B. Geburtstagspartys, Picknicks).	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
40. Hat Schwierigkeiten, sich an sozialen Aktivitäten außerhalb der Familie zu beteiligen.	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
41. Ist bei typischen Alltagsanforderungen schnell überfordert oder gereizt.	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
42. Hat Schwierigkeiten, Dinge zu Ende zu bringen (z.B. Spiele, Puzzles).	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
43. Gerät mehr als seine Spielkameraden außer Kontrolle.	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
44. Kann Dinge in einem Raum oder einem Spielbereich nicht finden, auch wenn es genaue Instruktionen bekommen hat.	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
45. Sträubt sich gegen die Änderung von Alltagsroutinen oder Essgewohnheiten, Veränderungen bei Ortswechseln usw.	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
46. Nachdem es ein Problem hatte, bleibt es lange Zeit niedergeschlagen.	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
47. Kann nicht bei einem Thema bleiben, wenn es sich unterhält.	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
48. Spricht oder spielt zu laut.	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
49. Bringt Aufgaben nicht zu Ende, auch nicht, nachdem es Hinweise bekommen hat.	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
50. Ist überfordert oder überreizt in überfüllten, belebten Situationen (z.B. viele Geräusche, Aktivitäten oder Menschen).	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
51. Hat Schwierigkeiten, Aktivitäten oder Aufgaben zu beginnen, auch wenn es dazu angeleitet wird.	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
52. Verhält sich zu wild oder außer Kontrolle.	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
53. Gibt sich bei Aufgaben nicht so viel Mühe, wie es seinen Fähigkeiten entsprechen würde.	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
54. Hat Schwierigkeiten, bei seinen Handlungen »die Bremse zu ziehen«, auch wenn es darum gebeten wird.	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
55. Ist nicht in der Lage, ein Ereignis, eine Person oder eine Geschichte bis zum Ende zu beschreiben.	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
56. Beendet Aufgaben oder Aktivitäten zu schnell.	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
57. Bemerkte nicht, ob es ihm gut geht oder nicht.	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
58. Ist bei einer Beschäftigung schnell abgelenkt.	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
59. Hat Probleme, sich an Dinge zu erinnern, auch bereits nach kurzer Zeit.	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
60. Verhält sich oft zu albern.	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
61. Kann nur kurze Zeit aufmerksam sein.	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
62. Spielt leichtsinnig oder wahllos in Situationen, in denen es verletzt werden könnte (z.B. Spielplatz, Schwimmbad).	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
63. Bemerkte nicht, ob es eine Aufgabe richtig oder falsch ausführt.	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Brief-P Fragebogen Kind 3 zum 2. Zeitpunkt

Kind 3, 3;3 Jahre, 3.10.11 (nach 5 Wochen)

	nie	manch- mal	oft
1. Reagiert bei kleinen Problemen übertrieben.	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
2. Wenn dem Kind zwei Sachen genannt werden, die es tun soll, erinnert es sich nur an die erste oder an die letzte Sache.	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
3. Weiß nicht, wie sein Verhalten auf andere wirkt oder ob es sie ärgert.	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
4. Wenn es aufräumen soll, räumt es Dinge unorganisiert, wahllos weg.	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
5. Ist in neuen Situationen sehr aufgeregt.	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
6. Hat explosive Wutausbrüche.	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
7. Hat Schwierigkeiten, die einzelnen Schritte durchzuführen, die zum Ausführen einer Aufgabe erforderlich sind (z.B. ein Puzzleteil nach dem anderen ausprobieren, aufräumen).	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
8. Hört nicht auf, über lustige Sachen zu lachen, auch wenn andere bereits aufgehört haben.	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
9. Benötigt die Auforderung zum Beginnen einer Aufgabe, auch wenn es bereits eingewilligt hat, die Aufgabe zu erledigen.	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
10. Hat Schwierigkeiten, sich auf neue Menschen einzustellen (z. B. Babysitter, Erzieher, Freunde).	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
11. Ist zu schnell aufgeregt.	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
12. Hat Probleme, sich auf Spiele, Puzzles oder andere Spielaktivitäten zu konzentrieren.	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
13. Muss mehr beaufsichtigt werden als gleichaltrige Spielkameraden.	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
14. Wenn es geschickt wird, um etwas zu holen, vergisst es, was es holen soll.	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
15. Reicht sich auf, wenn Pläne oder Routinen geändert werden (z. B. die Reihenfolge der täglichen Aktivitäten, Ändern der Fahrtroute zum Einkaufen).	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
16. Hat Wutausbrüche wegen Kleinigkeiten.	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
17. Wiederholt dieselben Fehler immer wieder, sogar, wenn es Hilfe bekommt.	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
18. Benimmt sich wilder oder alberner als andere in der Gruppe (z.B. bei Geburtstagsfeiern, Spielgruppen).	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
19. Kann Kleidung, Schuhe, Spielsachen oder Bücher nicht finden, auch wenn es genaue Hinweise bekommen hat.	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
20. Braucht lange, um sich an neuen Orten oder in neuen Situationen wohl zu fühlen (z. B. bei Besuchen von weit entfernt lebenden Verwandten oder neuen Freunden).	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
21. Hat häufig Stimmungsschwankungen.	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
22. Macht 'dumme' Fehler bei Dingen, die es eigentlich kann.	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
23. Ist zappelig, unruhig.	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
24. Hat Schwierigkeiten, sich an Routinen für Schlafen, Essen oder Spielaktivitäten zu halten.	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
25. Reagiert empfindlich auf laute Geräusche, helles Licht oder bestimmte Geräte.	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
26. Kleine Ereignisse lösen große Reaktionen aus.	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
27. Hat Probleme mit Aktivitäten oder Aufgaben, die mehr als einen Handlungsschritt erfordern.	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
28. Ist impulsiv.	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
29. Hat Schwierigkeiten, alternative Wege zu finden, um ein Problem zu lösen oder eine Aktivität zu beenden, wenn es nicht weiterkommt.	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
30. Ist benachteiligt durch Veränderungen in der Umwelt (z.B. neue Möbel, neue Kleidung, umgestaltete Gegenstände im Zimmer).	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
31. Wütende oder tränenreiche Ausbrüche sind häufig, enden aber plötzlich.	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
32. Benötigt Unterstützung von Erwachsenen, um bei einer Aufgabe zu bleiben.	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

	nie	manch- mal	oft
33. Bemerkt nicht, wenn sein Verhalten negative Reaktionen verursacht.	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
34. Hinterlässt trotz Aufforderung noch Unordnung, die andere dann aufräumen müssen.	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
35. Hat Schwierigkeiten, von einer Beschäftigung zu einer anderen zu wechseln.	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
36. Reagiert stärker auf Situationen als andere Kinder.	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
37. Vergisst mitten in einer Beschäftigung, was es eigentlich tun wollte.	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
38. Realisiert nicht, dass bestimmte Verhaltensweisen andere belästigen/stören.	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
39. Ist von Details einer Aufgabe so gefesselt, dass es das eigentliche Ziel der Aufgabe vergisst. (z.B. Geburtstagsparty, Picknick).	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
40. Hat Schwierigkeiten, sich an sozialen Aktivitäten außerhalb der Familie zu beteiligen (z.B. Geburtstagsparty, Picknick).	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
41. Ist bei typischen Alltagsanforderungen schnell überfordert oder gereizt.	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
42. Hat Schwierigkeiten, Dinge zu Ende zu bringen (z.B. Spiele, Puzzles).	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
43. Gerät mehr als seine Spielkameraden außer Kontrolle.	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
44. Kann Dinge in einem Raum oder einem Spielbereich nicht finden, auch wenn es genaue Instruktionen bekommen hat.	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
45. Sträubt sich gegen die Änderung von Alltagsroutinen oder Essgewohnheiten, Veränderungen bei Ortswechseln usw.	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
46. Nachdem es ein Problem hatte, bleibt es lange Zeit niedergeschlagen.	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
47. Kann nicht bei einem Thema bleiben, wenn es sich unterhält.	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
48. Spricht oder spielt zu laut.	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
49. Bringt Aufgaben nicht zu Ende, auch nicht, nachdem es Hinweise bekommen hat.	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
50. Ist überfordert oder überreizt in überfüllten, belebten Situationen (z.B. viele Geräusche, Aktivitäten oder Menschen).	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
51. Hat Schwierigkeiten, Aktivitäten oder Aufgaben zu beginnen, auch wenn es dazu angeleitet wird.	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
52. Verhält sich zu wild oder außer Kontrolle.	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
53. Gibt sich bei Aufgaben nicht so viel Mühe, wie es seinen Fähigkeiten entsprechen würde.	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
54. Hat Schwierigkeiten, bei seinen Handlungen »die Bremse« zu ziehen, auch wenn es darum gebeten wird.	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
55. Ist nicht in der Lage, ein Ereignis, eine Person oder eine Geschichte bis zum Ende zu beschreiben.	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
56. Beendet Aufgaben oder Aktivitäten zu schnell.	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
57. Bemerkt nicht, ob es ihm gut geht oder nicht.	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
58. Ist bei einer Beschäftigung schnell abgelenkt.	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
59. Hat Probleme, sich an Dinge zu erinnern, auch bereits nach kurzer Zeit.	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
60. Verhält sich oft zu albern.	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
61. Kann nur kurze Zeit aufmerksam sein.	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
62. Spielt leichtsinnig oder waghalsig in Situationen, in denen es verletzt werden könnte (z.B. Spielplatz, Schwimmbad).	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
63. Bemerkt nicht, ob es eine Aufgabe richtig oder falsch ausführt.	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Auswertebogen Kind 4 zum 1. und 2. Zeitpunkt

BRIEF-P Auswerte- und Profiltbogen

Name, Vorname des Kindes: 4 Ausgefüllt am: 21.9.2014
 Geburtsdatum: _____ (2. Zeitpunkt)
 Geschlecht: Junge Mädchen
 Ausgefüllt von: _____ andere/r Erziehungsberechtigter/r Erzieher/-in
 Beurteiler: Eltern

Auswertungstabelle

Skala/Index	RW S.2	RW S.3	RW Summe	T-Wert	PR	KI (90%)
Inhibition (IN)	6	4	20	33	10	-
Aufmerksamkeitswechsel (AW)	13	6	11	63	90	-
Emotionale Kontrolle (EK)	18	4	22	66	94	-
Arbeitsgedächtnis (AG)	11	15	26	60	60	-
Planen/Organisieren (PO)	10	7	17	51	62	-
ISK (inhibitorische Selbstkontrolle)	Σ IN + EK		20 + 22	51	63	-
FLE (Flexibilität)	Σ AW + EK		19 + 22	41	67	-
MIKE (Metakognitive Entwicklung)	Σ AG + PO		26 + 17	43	57	-
GEF (Gesamtwert Exekutive Funktionen)	Σ IN + AW + EK + AG + PO		104	53	63	-

Negativitätsskala

Item	30	44	46	47	53	55	56	57	59	63
	2	1	1	1	2	2	1	1	1	2
Negativitätswert										
Anzahl der mit 'sofort' (=3) beantworteten Items										
	0									

Negativitätswert	Kumulierte %	Erzieherurteil
0-4	0-97	akzeptabel
5	98-99	erhöht
≥6	100	erhöht

Inkonsistenzskala

Item	Wert	Differenz
1	3	
3	1	
5	2	
10	2	
11	3	
16	3	
18	1	
33	1	
43	2	
48	2	
Inkonsistenzwert		
Summe Differenzen größerer minus kleinerer Wert		3

Inkonsistenzwert	Kumulierte %	Erzieherurteil
0-8	0-97	akzeptabel
9	98	inkonsistent
≥10	99-100	inkonsistent

BRIEF-P Auswerte- und Profiltbogen

Name, Vorname des Kindes: 4 Ausgefüllt am: 25.8.2014
 Geburtsdatum: _____ (1. Zeitpunkt)
 Geschlecht: Junge Mädchen
 Ausgefüllt von: _____ andere/r Erziehungsberechtigter/r Erzieher/-in
 Beurteiler: Eltern

Auswertungstabelle

Skala/Index	RW S.2	RW S.3	RW Summe	T-Wert	PR	KI (90%)
Inhibition (IN)	7	15	22	43	23	-
Aufmerksamkeitswechsel (AW)	12	7	19	63	90	-
Emotionale Kontrolle (EK)	18	4	22	66	94	-
Arbeitsgedächtnis (AG)	12	18	30	58	81	-
Planen/Organisieren (PO)	11	8	19	58	84	-
ISK (inhibitorische Selbstkontrolle)	Σ IN + EK		44	54	69	-
FLE (Flexibilität)	Σ AW + EK		41	68	97	-
MIKE (Metakognitive Entwicklung)	Σ AG + PO		49	59	81	-
GEF (Gesamtwert Exekutive Funktionen)	Σ IN + AW + EK + AG + PO		112	58	76	-

Negativitätsskala

Item	30	44	46	47	53	55	56	57	59	63
	1	2	1	2	3	2	1	1	1	1
Negativitätswert										
Anzahl der mit 'sofort' (=3) beantworteten Items										
	1									

Negativitätswert	Kumulierte %	Erzieherurteil
0-4	0-97	akzeptabel
5	98-99	erhöht
≥6	100	erhöht

Inkonsistenzskala

Item	Wert	Differenz
1	2	
3	1	
5	3	
10	2	
11	2	
16	3	
18	1	
33	1	
43	1	
48	1	
Inkonsistenzwert		
Summe Differenzen größerer minus kleinerer Wert		7

Inkonsistenzwert	Kumulierte %	Erzieherurteil
0-8	0-97	akzeptabel
9	98	inkonsistent
≥10	99-100	inkonsistent

Brief-P Fragebogen Kind 4 zum 1. Zeitpunkt

Kind 4, 3, 10 Jahre, 25.8.2014

		nie	manch- mal	oft
16.	Bemerk nicht, wenn sein Verhalten negative Reaktionen verursacht.	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
17.	Hinterlässt trotz Aufforderung noch Unordnung, die andere dann aufräumen müssen.	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
18.	Hat Schwierigkeiten, von einer Beschäftigung zu einer anderen zu wechseln.	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
19.	Reagiert stärker auf Situationen als andere Kinder.	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
20.	Vergisst mitten in einer Beschäftigung, was es eigentlich tun wollte.	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
21.	Realisiert nicht, dass bestimmte Verhaltensweisen andere belästigen/stören.	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
22.	Ist von Details einer Aufgabe so gefesselt, dass es das eigentliche Ziel der Aufgabe verlässt.	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
23.	Hat Schwierigkeiten, sich an sozialen Aktivitäten außerhalb der Familie zu beteiligen (z.B. Geburtstagsparty, Picknicks).	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
24.	Ist bei typischen Alltagsanforderungen schnell überfordert oder gereizt.	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
25.	Hat Schwierigkeiten, Dinge zu Ende zu bringen (z.B. Spiele, Puzzles).	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
26.	Gerät mehr als seine Spielkameraden außer Kontrolle.	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
27.	Kann Dinge in einem Raum oder einem Spielbereich nicht finden, auch wenn es genaue Instruktionen bekommen hat.	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
28.	Stürzt sich gegen die Änderung von Altroutinen oder Essgewohnheiten, Veränderungen bei Ortswechseln usw.	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
29.	Nachdem es ein Problem hatte, bleibt es lange Zeit niedergeschlagen.	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
30.	Kann nicht bei einem Thema bleiben, wenn es sich unterhält.	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
31.	Spricht oder spielt zu laut.	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
32.	Bringt Aufgaben nicht zu Ende, auch nicht, nachdem es Hinweise bekommen hat.	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
33.	Ist überfordert oder überreizt in überfüllten, belebten Situationen (z.B. viele Geräusche, Aktivitäten oder Menschen).	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
34.	Hat Schwierigkeiten, Aktivitäten oder Aufgaben zu beginnen, auch wenn es dazu angeleitet wird.	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
35.	Verhält sich zu wild oder außer Kontrolle.	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
36.	Gibt sich bei Aufgaben nicht so viel Mühe, wie es seinen Fähigkeiten entsprechen würde.	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
37.	Hat Schwierigkeiten, bei seinen Handlungen »die Bremse zu ziehen«, auch wenn es darum gebeten wird.	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
38.	Ist nicht in der Lage, ein Ereignis, eine Person oder eine Geschichte bis zum Ende zu beschreiben.	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
39.	Beendet Aufgaben oder Aktivitäten zu schnell.	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
40.	Bemerk nicht, ob es ihm gut geht oder nicht.	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
41.	Ist bei einer Beschäftigung schnell abgelenkt.	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
42.	Hat Probleme, sich an Dinge zu erinnern, auch bereits nach kurzer Zeit.	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
43.	Verhält sich oft zu albern.	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
44.	Kann nur kurze Zeit aufmerksam sein.	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
45.	Spielt leichtsinnig oder waghalsig in Situationen, in denen es verletzt werden könnte (z.B. Spielplatz, Schwimmbad).	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
46.	Bemerk nicht, ob es eine Aufgabe richtig oder falsch ausführt.	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

		nie	manch- mal	oft
1.	Reagiert bei kleinen Problemen übertrieben.	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
2.	Wenn dem Kind zwei Sachen genannt werden, die es tun soll, erinnert es sich nur an die erste oder an die letzte Sache.	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
3.	Weiß nicht, wie sein Verhalten auf andere wirkt oder ob es sie ärgert.	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
4.	Wenn es aufräumen soll, räumt es Dinge unorganisiert, wahllos weg.	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
5.	Ist in neuen Situationen sehr aufgeregt.	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
6.	Hat explosive Wutausbrüche.	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
7.	Hat Schwierigkeiten, die einzelnen Schritte durchzuführen, die zum Ausführen einer Aufgabe erforderlich sind (z. B. ein Puzzleteil nach dem anderen ausprobieren, aufräumen).	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
8.	Hört nicht auf, über lustige Sachen zu lachen, auch wenn andere bereits aufgehört haben.	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
9.	Benötigt die Aufforderung zum Beginnen einer Aufgabe, auch wenn es bereits eingewilligt hat, die Aufgabe zu erledigen.	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
10.	Hat Schwierigkeiten, sich auf neue Menschen einzustellen (z. B. Babysitter, Erzieher, Freunde).	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
11.	Ist zu schnell aufgeregt.	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
12.	Hat Probleme, sich auf Spiele, Puzzles oder andere Spielaktivitäten zu konzentrieren.	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
13.	Muss mehr beachtet werden als gleichaltrige Spielkameraden.	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
14.	Wenn es geschickt wird, um etwas zu holen, vergisst es, was es holen soll.	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
15.	Regt sich auf, wenn Pläne oder Routinen geändert werden (z. B. die Reihenfolge der täglichen Aktivitäten, Ändern der Fahrtroute zum Einkauf).	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
16.	Hat Wutausbrüche wegen Kleinigkeiten.	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
17.	Wiederholt dieselben Fehler immer wieder, sogar, wenn es Hilfe bekommt.	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
18.	Benimmt sich wilder oder alberner als andere in der Gruppe (z. B. bei Geburtstagsfeiern, Spielgruppen).	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
19.	Kann Kleidung, Schuhe, Spielsachen oder Bücher nicht finden, auch wenn es genaue Hinweise bekommen hat.	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
20.	Braucht lange, um sich an neuen Orten oder in neuen Situationen wohl zu fühlen (z. B. bei Besuchen von weit entfernten Verwandten oder neuen Freunden).	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
21.	Hat häufig Stimmungsschwankungen.	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
22.	Macht »dummes« Fehler bei Dingen, die es eigentlich kann.	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
23.	Ist zappelig, unruhig.	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
24.	Hat Schwierigkeiten, sich an Routinen für Schlafen, Essen oder Spielaktivitäten zu halten.	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
25.	Reagiert empfindlich auf laute Geräusche, helles Licht oder bestimmte Gerüche.	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
26.	Kleine Ereignisse lösen große Reaktionen aus.	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
27.	Hat Probleme mit Aktivitäten oder Aufgaben, die mehr als einen Handlungsschritt erfordern.	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
28.	Ist impulsiv.	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
29.	Hat Schwierigkeiten, alternative Wege zu finden, um ein Problem zu lösen oder eine Aktivität zu beenden, wenn es nicht weiterkommt.	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
30.	Ist beunruhigt durch Veränderungen in der Umwelt (z. B. neue Möbel, neue Kleidung, umgestellte Gegenstände im Zimmer).	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
31.	Wütende oder tränenreiche Ausbrüche sind häufig, enden aber plötzlich.	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
32.	Benötigt Unterstützung von Erwachsenen, um bei einer Aufgabe zu bleiben.	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Brief-P Fragebogen Kind 4 zum 2. Zeitpunkt

Kind 4, 3. März, 24.9.2014 (nach Altschul)

	nie	manch- mal	oft
1	<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>
2	<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
3	<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
4	<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
5	<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>
6	<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>
7	<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>
8	<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
9	<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>
10	<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>
11	<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>
12	<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>
13	<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
14	<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
15	<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>
16	<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>
17	<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
18	<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
19	<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
20	<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>
21	<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>
22	<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
23	<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
24	<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>
25	<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>
26	<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>
27	<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>
28	<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
29	<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>
30	<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>
31	<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>
32	<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>

	nie	manch- mal	oft
33	<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
34	<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>
35	<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
36	<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
37	<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
38	<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
39	<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>
40	<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>
41	<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>
42	<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
43	<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>
44	<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
45	<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
46	<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>
47	<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
48	<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>
49	<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>
50	<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>
51	<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>
52	<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
53	<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>
54	<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>
55	<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>
56	<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>
57	<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
58	<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
59	<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
60	<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
61	<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>
62	<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>
63	<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>
64	<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>
65	<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
66	<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>
67	<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>
68	<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>
69	<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>
70	<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>
71	<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>
72	<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>
73	<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>
74	<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>
75	<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>
76	<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>
77	<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>
78	<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>
79	<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>
80	<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>
81	<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>
82	<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>
83	<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>
84	<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>
85	<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>
86	<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>
87	<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>
88	<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>
89	<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>
90	<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>
91	<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>
92	<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>
93	<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>
94	<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>
95	<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>
96	<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>
97	<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>
98	<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>
99	<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>
100	<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>
101	<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>
102	<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>
103	<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>
104	<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>
105	<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>
106	<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>
107	<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>
108	<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>
109	<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>
110	<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>
111	<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>
112	<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>
113	<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>
114	<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>
115	<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>
116	<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>
117	<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>
118	<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>
119	<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>
120	<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>
121	<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>
122	<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>
123	<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>
124	<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>
125	<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>
126	<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>
127	<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>
128	<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>
129	<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>
130	<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>
131	<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>
132	<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>
133	<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>
134	<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>
135	<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>
136	<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>
137	<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>
138	<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>
139	<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>
140	<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>
141	<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>
142	<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>
143	<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>
144	<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>
145	<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>
146	<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>
147	<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>
148	<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>
149	<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>
150	<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>
151	<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>
152	<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>
153	<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>
154	<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>
155	<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>
156	<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>
157	<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>
158	<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>
159	<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>
160	<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>
161	<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>
162	<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>
163	<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>
164	<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>
165	<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>
166	<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>
167	<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>
168	<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>
169	<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>
170	<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>
171	<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>
172	<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>
173	<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>
174	<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>
175	<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>
176	<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>
177	<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>
178	<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>
179	<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>
180	<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>
181	<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>
182	<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>
183	<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>
184	<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>
185	<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>
186	<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>
187	<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>
188	<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>
189	<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>
190	<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>
191	<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>
192	<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>
193	<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>
194	<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>
195	<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>
196	<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>
197	<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>
198	<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>
199	<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>
200	<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>
201	<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>
202	<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>
203	<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>
204	<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>
205	<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>
206	<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>
207	<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>
208	<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>
209	<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>
210	<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>
211	<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>
212	<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>
213	<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>
214	<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>
215	<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>
216	<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>
217	<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>
218	<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>
219	<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>
220	<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>
221	<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>
222	<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>
223	<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>
224	<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>
225	<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>
226	<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>
227	<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>
228	<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>
229	<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>
230	<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>
231	<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>
232	<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>
233	<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>
234	<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>
235	<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>
236	<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>
237	<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>
238	<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>
239	<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>
240	<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>
241	<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>
242	<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>
243	<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>
244	<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>
245	<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>
246	<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>
247	<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>
248	<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>
249	<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>
250	<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>
251	<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>
252	<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>
253	<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>
254	<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>
255	<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>
256	<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>
257	<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>
258	<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>
259	<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>
260	<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>
261	<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>
262	<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>
263	<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>
264	<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>
265	<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>
266	<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>
267	<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>
268	<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>
269	<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>
270	<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>
271	<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>
272	<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>
273	<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>
274	<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>
275	<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>
276	<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>
277	<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>
278	<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>
279	<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>
280	<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>
281	<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>
282	<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>
283	<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>
284	<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>
285	<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>
286	<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>
287	<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>
288	<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>
289	<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>
290	<		

Brief-P Fragebogen Kind 5 zum 1. Zeitpunkt

Kind 5, 5,5 Jahre, 2.9.2014

	ne	me	ma	st
1. Reagiert bei kleinen Problemen übertrieben.	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
2. Wenn dem Kind zwei Sachen genannt werden, die es tun soll, erinnert es sich nur an die erste oder an die letzte Sache.	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
3. Weiß nicht, wie sein Verhalten auf andere wirkt oder ob es sie ärgert.	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
4. Wenn es aufräumen soll, räumt es Dinge unorganisiert, wahllos weg.	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
5. Ist in neuen Situationen sehr aufgeregt.	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
6. Hat explosive Wutausbrüche.	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
7. Hat Schwierigkeiten, die einzelnen Schritte durchzuführen, die zum Ausführen einer Aufgabe erforderlich sind (z. B. ein Puzzleteil nach dem anderen ausprobiieren, aufräumen).	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
8. Hört nicht auf, über lustige Sachen zu lachen, auch wenn andere bereits aufgehört haben.	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
9. Benötigt die Aufforderung zum Beginnen einer Aufgabe, auch wenn es bereits eingewilligt hat, die Aufgabe zu erledigen.	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
10. Hat Schwierigkeiten, sich auf neue Menschen einzustellen (z. B. Babysitter, Erzieher, Freunde).	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
11. Ist zu schnell aufgeregt.	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
12. Hat Probleme, sich auf Spiele, Puzzles oder andere Spielaktivitäten zu konzentrieren.	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
13. Muss mehr beaufsichtigt werden als gleichaltrige Spielkameraden.	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
14. Wenn es geschickt wird, um etwas zu holen, vergisst es, was es holen soll.	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
15. Ragt sich auf, wenn Pläne oder Routinen geändert werden (z. B. die Reihenfolge der täglichen Aktivitäten, Ändern der Fahrtroute zum Zirkusareal).	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
16. Hat Wutausbrüche wegen Kleinigkeiten.	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
17. Wiederholt dieselben Fehler immer wieder, sogar, wenn es Hilfe bekommt.	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
18. Benimmt sich wilder oder alberner als andere in der Gruppe (z. B. bei Geburtstagsfeiern, Spielgruppen).	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
19. Kann Kleidung, Schuhe, Spielsachen oder Bücher nicht finden, auch wenn es genaue Hinweise bekommen hat.	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
20. Braucht lange, um sich an neuen Orten oder in neuen Situationen wohl zu fühlen (z. B. bei Besuchen von weit entfernt lebenden Verwandten oder neuen Freunden).	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
21. Hat häufig Stimmungsschwankungen.	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
22. Macht voluminöse Fehler bei Dingen, die es eigentlich kann.	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
23. Ist zappelig, unruhig.	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
24. Hat Schwierigkeiten, sich an Routinen für Schlafen, Essen oder Spielaktivitäten zu halten.	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
25. Reagiert empfindlich auf laute Geräusche, helles Licht oder bestimmte Gerüche.	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
26. Kleine Ereignisse lösen große Reaktionen aus.	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
27. Hat Probleme mit Aktivitäten oder Aufgaben, die mehr als einen Handlungsschritt erfordern.	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
28. Ist impulsiv.	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
29. Hat Schwierigkeiten, alternative Wege zu finden, um ein Problem zu lösen oder eine Aktivität zu beenden, wenn es nicht weiterkommt.	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
30. Ist beunruhigt durch Veränderungen in der Umwelt (z. B. neue Möbel, neue Kleidung, umgestellte Gegenstände im Zimmer).	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
31. Wütende oder irrationale Ausbrüche sind heftig, enden aber plötzlich.	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
32. Benötigt Unterstützung von Erwachsenen, um bei einer Aufgabe zu bleiben.	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

	ne	me	ma	st
33. Bemerkt nicht, wenn sein Verhalten negative Reaktionen verursacht.	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
34. Hinterlässt trotz Aufforderung noch Unordnung, die andere dann aufräumen müssen.	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
35. Hat Schwierigkeiten, von einer Beschäftigung zu einer anderen zu wechseln.	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
36. Reagiert stärker auf Situationen als andere Kinder.	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
37. Vergisst mitten in einer Beschäftigung, was es eigentlich tun wollte.	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
38. Realisiert nicht, dass bestimmte Verhaltensweisen andere belästigen/stören.	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
39. Ist von Details einer Aufgabe so gefesselt, dass es das eigentliche Ziel der Aufgabe vergisst.	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
40. Hat Schwierigkeiten, sich an sozialen Aktivitäten außerhalb der Familie zu beteiligen (z. B. Geburtstagspartys, Picknicks).	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
41. Ist bei typischen Alltagsanforderungen schnell überfordert oder gereizt.	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
42. Hat Schwierigkeiten, Dinge zu Ende zu bringen (z. B. Spiele, Puzzles).	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
43. Gerät mehr als seine Spielkameraden außer Kontrolle.	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
44. Kann Dinge in einem Raum oder einem Spielbereich nicht finden, auch wenn es genaue Instruktionen bekommen hat.	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
45. Straubt sich gegen die Änderung von Alltagsroutinen oder Essgewohnheiten, Veränderungen bei Ortswechseln usw.	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
46. Nachdem es ein Problem hatte, bleibt es lange Zeit niedergeschlagen.	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
47. Kann nicht bei einem Thema bleiben, wenn es sich unterhält.	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
48. Spricht oder spielt zu laut.	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
49. Bringt Aufgaben nicht zu Ende, auch nicht, nachdem es Hinweise bekommen hat.	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
50. Ist überfordert oder überreizt in überfüllten, belebten Situationen (z. B. viele Geräusche, Aktivitäten oder Menschen).	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
51. Hat Schwierigkeiten, Aktivitäten oder Aufgaben zu beginnen, auch wenn es dazu angeleitet wird.	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
52. Verhält sich zu wild oder außer Kontrolle.	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
53. Gibt sich bei Aufgaben nicht so viel Mühe, wie es seinen Fähigkeiten entsprechen würde.	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
54. Hat Schwierigkeiten, bei seinen Handlungen eine Bremse zu ziehen, auch wenn es darum gebeten wird.	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
55. Ist nicht in der Lage, ein Ereignis, eine Person oder eine Geschichte bis zum Ende zu beschreiben.	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
56. Beendet Aufgaben oder Aktivitäten zu schnell.	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
57. Bemerkt nicht, ob es ihm gut geht oder nicht.	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
58. Ist bei einer Beschäftigung schnell abgelenkt.	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
59. Hat Probleme, sich an Dinge zu erinnern, auch bereits nach kurzer Zeit.	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
60. Verhält sich oft zu albern.	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
61. Kann nur kurze Zeit aufmerksam sein.	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
62. Spielt leichtfertig oder verhaltlos in Situationen, in denen es verletzt werden könnte (z. B. Spielplatz, Schwimmbad).	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
63. Bemerkt nicht, ob es eine Aufgabe richtig oder falsch ausführt.	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Brief-P Fragebogen Kind 5 zum 2. Zeitpunkt

		nie	manch-	oft
		mal	mal	mal
1	Reagiert bei kleinen Problemen übertrieben.	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
2	Wenn dem Kind zwei Sachen genannt werden, die es tun soll, erinnert es sich nur an die erste oder an die letzte Sache.	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
3	Weiß nicht, wie sein Verhalten auf andere wirkt oder ob es sie ärgert.	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
4	Wenn es aufräumen soll, räumt es Dinge unorganisiert, wahllos weg.	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
5	Ist in neuen Situationen sehr aufgeregt.	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
6	Hat explosive Wutausbrüche.	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
7	Hat Schwierigkeiten, die einzelnen Schritte durchzuführen, die zum Ansführen einer Aufgabe erforderlich sind (z. B. ein Puzzleteil nach dem anderen ausprobieren, aufraumen).	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
8	Hört nicht auf, über lustige Sachen zu lachen, auch wenn andere bereits aufgehört haben.	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
9	Benötigt die Aufforderung zum Beginnen einer Aufgabe, auch wenn es bereits eingewilligt hat, die Aufgabe zu erledigen.	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
10	Hat Schwierigkeiten, sich auf neue Menschen einzustellen (z. B. Babysitter, Erzieher, Freunde).	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
11	Ist zu schnell aufgeregt.	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
12	Hat Probleme, sich auf Spiele, Puzzles oder andere Spielaktivitäten zu konzentrieren.	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
13	Muss mehr beaufsichtigt werden als gleichaltrige Spielkameraden.	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
14	Wenn es geschickt wird, um etwas zu holen, vergisst es, was es holen soll.	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
15	Regt sich auf, wenn Pläne oder Routinen geändert werden (z. B. die Reihenfolge der täglichen Aktivitäten, Ändern der Fahrtroute zum Einkauf).	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
16	Hat Wutausbrüche wegen Kleinigkeiten.	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
17	Wiederholt dieselben Fehler immer wieder, sogar, wenn es Hilfe bekommt.	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
18	Benimmt sich wilder oder alberner als andere in der Gruppe (z. B. bei Geburtstagsfeiern, Spielgruppen).	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
19	Kann Kleidung, Schuhe, Spielsachen oder Blecher nicht finden, auch wenn es genaue Hinweise bekommen hat.	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
20	Benutzt lange um sich an neuen Orten oder in neuen Situationen wohl zu fühlen (z. B. bei Besuchen von weit entfernt lebenden Verwandten oder neuen Freunden).	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
21	Hat häufig Stimmungsschwankungen.	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
22	Macht »dummer Fehler bei Dingen, die es eigentlich kann.	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
23	Ist zappelig, unruhig.	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
24	Hat Schwierigkeiten, sich an Routinen für Schlafen, Essen oder Spielaktivitäten zu halten.	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
25	Reagiert empfindlich auf laute Geräusche, helles Licht oder bestimmte Gerüche.	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
26	Kleine Ereignisse lösen große Reaktionen aus.	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
27	Hat Probleme mit Aktivitäten oder Aufgaben, die mehr als einen Handlungsschritt erfordern.	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
28	Ist impulsiv.	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
29	Hat Schwierigkeiten, alternative Wege zu finden, um ein Problem zu lösen oder eine Aktivität zu beenden, wenn es nicht weiterkommt.	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
30	Ist beunruhigt durch Veränderungen in der Umwelt (z. B. neue Möbel, neue Kleidung, umgestellte Gegenstände im Zimmer).	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
31	Wütende oder tränenreiche Ausbrüche sind heftig, enden aber plötzlich.	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
32	Benötigt Unterstützung von Erwachsenen, um bei einer Aufgabe zu bleiben.	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Kind 5, 5;7 Jahre, 6.10.2014 (nach 4 Wochen)

Auswertebogen Kind 6 zum 1. und 2. Zeitpunkt

BRIEF-P Auswerte- und Profibogen

Name, Vorname des Kindes: 6 Ausgefüllt am: 2.10.2014
 Geburtsdatum: 2.7 Alter: 2;7 (2 Zeitpunkt)
 Geschlecht: Junge Mädchen
 Ausgefüllt von: Eltern andere/r Erziehungsberechtigte/r Erzieher/-in
 Beurteiler: Eltern andere/r Erziehungsberechtigte/r Erzieher/-in

Auswertungstabelle

Skalar/Index	RW S. 2	RW S. 3	RW Summe	T-Wert	PR	KI (90 %)
Inhibitor (IN)	12	18	30	61	13	-
Aufmerksamkeitswechsel (AW)	7	5	12	43	40	-
Emotionale Kontrolle (EK)	10	15	25	44	34	-
Arbeitsgedächtnis (AG)	15	19	34	73	79	-
Planen/Organisieren (PO)	11	9	20	65	26	-
ISK (inhibitorische Selbstkontrolle)	Σ IN + EK	30 + 18	48	82	-	-
FILE (Flexibilität)	Σ AW + EK	12 + 15	27	42	31	-
MIKE (Metakognitive Entwicklung)	Σ AG + PO	34 + 20	54	71	79	-
GEF (Gesamtwert Exekutive Funktionen)	Σ IN + AW + EK + AG + PO	109	62	90	-	-

Negativitätsskala

Item	30	44	46	47	53	55	56	57	59	63
	1	2	1	2	1	3	3	2	2	2

Anzahl der mit „ach“ (=3) beantworteten Items: 2

Negativitätswert	Kumulierte %	Erzieherurteil
0-4	0-97	akzeptabel
5	98-99	erhöht
≥6	100	erhöht

Inkonsistenzskala

Item	Wert	Item	Wert	Differenz
1	1	11	1	0
3	2	33	2	0
5	2	45	1	1
10	1	20	1	0
11	1	26	1	0
16	2	21	1	1
18	2	52	2	0
33	2	38	2	0
43	1	52	2	1
48	1	54	1	0

Summe Differenzen größerer minus kleinerer Wert: 4

Inkonsistenzwert	Kumulierte %	Erzieherurteil
0-8	0-97	akzeptabel
9	98	inkonsistent
≥10	99-100	inkonsistent

BRIEF-P Auswerte- und Profibogen

Name, Vorname des Kindes: 6 Ausgefüllt am: 31.8.2014
 Geburtsdatum: 2;5 Alter: 2;5 (1 Zeitpunkt)
 Geschlecht: Junge Mädchen
 Ausgefüllt von: Eltern andere/r Erziehungsberechtigte/r Erzieher/-in
 Beurteiler: Eltern andere/r Erziehungsberechtigte/r Erzieher/-in

Auswertungstabelle

Skalar/Index	RW S. 2	RW S. 3	RW Summe	T-Wert	PR	KI (90 %)
Inhibitor (IN)	13	20	33	70	89	-
Aufmerksamkeitswechsel (AW)	7	6	13	46	49	-
Emotionale Kontrolle (EK)	3	3	6	40	22	-
Arbeitsgedächtnis (AG)	12	17	29	62	88	-
Planen/Organisieren (PO)	9	8	17	56	74	-
ISK (inhibitorische Selbstkontrolle)	Σ IN + EK	33 + 20	53	61	90	-
FILE (Flexibilität)	Σ AW + EK	13 + 12	25	42	31	-
MIKE (Metakognitive Entwicklung)	Σ AG + PO	29 + 17	46	60	84	-
GEF (Gesamtwert Exekutive Funktionen)	Σ IN + AW + EK + AG + PO	101	59	82	-	-

Negativitätsskala

Item	30	44	46	47	53	55	56	57	59	63
	1	2	1	3	1	3	2	1	1	2

Anzahl der mit „ach“ (=3) beantworteten Items: 2

Negativitätswert	Kumulierte %	Erzieherurteil
0-4	0-97	akzeptabel
5	98-99	erhöht
≥6	100	erhöht

Inkonsistenzskala

Item	Wert	Item	Wert	Differenz
1	1	11	1	0
3	2	33	2	0
5	1	45	1	0
10	1	20	2	1
11	1	26	1	0
16	1	21	1	0
18	2	52	2	0
33	2	38	2	0
43	2	52	2	0
48	2	54	3	1

Summe Differenzen größerer minus kleinerer Wert: 2

Inkonsistenzwert	Kumulierte %	Erzieherurteil
0-8	0-97	akzeptabel
9	98	inkonsistent
≥10	99-100	inkonsistent

Brief-P Fragebogen Kind 6 zum 1. Zeitpunkt

	nie	manch- mal	oft
1. Reagiert bei kleinen Problemen übertrieben.	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
2. Wenn dem Kind zwei Sachen genannt werden, die es tun soll, erinnert es sich nur an die erste oder an die letzte Sache.	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
3. Weiß nicht, wie sein Verhalten auf andere wirkt oder ob es sie ärgert.	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
4. Wenn es aufräumen soll, räumt es Dinge unorganisiert, wahllos weg.	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
5. Ist in neuen Situationen sehr aufgeregt.	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
6. Hat explosive Wutausbrüche.	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
7. Hat Schwierigkeiten, die einzelnen Schritte durchzuführen, die zum Ausführen einer Aufgabe erforderlich sind (z. B. ein Puzzleteil nach dem anderen ausprobieren, aufräumen).	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
8. Hört nicht auf, über lustige Sachen zu lachen, auch wenn andere bereits aufgehört haben.	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
9. Benötigt die Aufforderung zum Beginnen einer Aufgabe, auch wenn es bereits eingewilligt hat, die Aufgabe zu erledigen.	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
10. Hat Schwierigkeiten, sich auf neue Menschen einzustellen (z. B. Babysitter, Erzieher, Freunde).	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
11. Ist zu schnell aufgeregt.	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
12. Hat Probleme, sich auf Spiele, Puzzles oder andere Spielaktivitäten zu konzentrieren.	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
13. Muss mehr beachtet werden als gleichaltrige Spielkameraden.	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
14. Wenn es geschickt wird, um etwas zu holen, vergisst es, was es holen soll.	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
15. Regt sich auf, wenn Pläne oder Routinen geändert werden (z. B. die Reihenfolge der täglichen Aktivitäten, Ändern der Fahrroute zum Einkauf).	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
16. Hat Wutausbrüche wegen Kleinigkeiten.	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
17. Wiederholt dieselben Fehler immer wieder, sogar, wenn es Hilfe bekommt.	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
18. Benimmt sich wilder oder alberner als andere in der Gruppe (z. B. bei Geburtstagsfeiern, Spielgruppen).	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
19. Kann Kleidung, Schuhe, Spielsachen oder Bücher nicht finden, auch wenn es genaue Hinweise bekommen hat.	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
20. Braucht lange, um sich an neuen Orten oder in neuen Situationen wohl zu fühlen (z. B. bei Besuchen von weit entfernten Verwandten oder neuen Freunden).	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
21. Hat häufig Stimmungsschwankungen.	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
22. Macht 'stummes' Fehler bei Dingen, die es eigentlich kann.	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
23. Ist zappelig, unruhig.	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
24. Hat Schwierigkeiten, sich an Routinen für Schlafen, Essen oder Spielaktivitäten zu halten.	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
25. Reagiert empfindlich auf laute Geräusche, helles Licht oder bestimmte Gerüche.	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
26. Kleine Ereignisse lösen große Reaktionen aus.	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
27. Hat Probleme mit Aktivitäten oder Aufgaben, die mehr als einen Handlungsschritt erfordern.	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
28. Ist impulsiv.	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
29. Hat Schwierigkeiten, alternative Wege zu finden, um ein Problem zu lösen oder eine Aktivität zu beenden, wenn es nicht weiterkommt.	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
30. Ist beunruhigt durch Veränderungen in der Umwelt (z. B. neue Möbel, neue Kleidung, umgestaltete Gegenstände im Zimmer).	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
31. Wände oder tränenreiche Ausbrüche sind häufig, enden aber plötzlich.	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
32. Benötigt Unterstützung von Erwachsenen, um bei einer Aufgabe zu bleiben.	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

	nie	manch- mal	oft
33. Bemerkt nicht, wenn sein Verhalten negative Reaktionen verursacht.	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
34. Hinterlässt trotz Aufforderung noch Unordnung, die andere dann aufräumen müssen.	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
35. Hat Schwierigkeiten, von einer Beschäftigung zu einer anderen zu wechseln.	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
36. Reagiert stärker auf Situationen als andere Kinder.	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
37. Vergisst mitten in einer Beschäftigung, was es eigentlich tun wollte.	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
38. Realisiert nicht, dass bestimmte Verhaltensweisen andere belästigen/stören.	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
39. Ist von Details einer Aufgabe so gefesselt, dass es das eigentliche Ziel der Aufgabe vermisst (z. B. Geburtstagsparty, Picknick).	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
40. Hat Schwierigkeiten, sich an sozialen Aktivitäten außerhalb der Familie zu beteiligen (z. B. Geburtstagsparty, Picknick).	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
41. Ist bei typischen Alltagsanforderungen schnell überfordert oder gereizt.	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
42. Hat Schwierigkeiten, Dinge zu Ende zu bringen (z. B. Spiele, Puzzles).	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
43. Gerät mehr als seine Spielkameraden außer Kontrolle.	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
44. Kann Dinge in einem Raum oder einem Spielbereich nicht finden, auch wenn es genaue Instruktionen bekommen hat.	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
45. Sträubt sich gegen die Änderung von Alltagsroutinen oder Essgewohnheiten, Veränderungen bei Ortswechseln usw.	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
46. Nachdem es ein Problem hatte, bleibt es lange Zeit neugierig.	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
47. Kann nicht bei einem Thema bleiben, wenn es sich unterhält.	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
48. Spricht oder spielt zu laut.	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
49. Bringt Aufgaben nicht zu Ende, auch nicht, nachdem es Hinweise bekommen hat.	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
50. Ist überfordert oder überreizt in überfüllten, belebten Situationen (z. B. viele Geräusche, Aktivitäten oder Menschen).	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
51. Hat Schwierigkeiten, Aktivitäten oder Aufgaben zu beginnen, auch wenn es dazu angeleitet wird.	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
52. Verhält sich zu wild oder außer Kontrolle.	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
53. Gibt sich bei Aufgaben nicht so viel Mühe, wie es seinen Fähigkeiten entsprechen würde.	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
54. Hat Schwierigkeiten, bei seinen Handlungen 'die Bremse zu ziehen', auch wenn es darum gebeten wird.	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
55. Ist nicht in der Lage, ein Ereignis, eine Person oder eine Geschichte bis zum Ende zu beschreiben.	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
56. Beendet Aufgaben oder Aktivitäten zu schnell.	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
57. Bemerkt nicht, ob es ihm gut geht oder nicht.	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
58. Ist bei einer Beschäftigung schnell abgelenkt.	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
59. Hat Probleme, sich an Dinge zu erinnern, auch bereits nach kurzer Zeit.	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
60. Verhält sich oft zu albern.	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
61. Kann nur kurze Zeit aufmerksam sein.	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
62. Spielt leichtsinnig oder wahllos in Situationen, in denen es verletzt werden könnte (z. B. Spielplatz, Schwimmbad).	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
63. Bemerkt nicht, ob es eine Aufgabe richtig oder falsch ausführt.	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Brief-P Fragebogen Kind 6 zum 2. Zeitpunkt

		nie	manch- mal	oft
17	Reagiert bei kleinen Problemen übertrieben.	N	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
2	Wenn dem Kind zwei Sachen genannt werden, die es tun soll, erinnert es sich nur an die erste oder an die letzte Sache.	N	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
3	Weiß nicht, wie sein Verhalten auf andere wirkt oder ob es sie ärgert.	N	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
4	Wenn es aufräumen soll, räumt es Dinge unorganisiert, wahllos weg.	N	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
5	Ist in neuen Situationen sehr aufgeregt.	N	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
6	Hat explosive Wutausbrüche.	N	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
7	Hat Schwierigkeiten, die einzelnen Schritte durchzuführen, die zum Ausführen einer Aufgabe erforderlich sind (z.B. ein Puzzleteil nach dem anderen ausprobieren, aufräumen).	N	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
8	Hört nicht auf, über lustige Sachen zu lachen, auch wenn andere bereits aufgehört haben.	<input checked="" type="checkbox"/>	N	<input type="checkbox"/>
9	Benötigt die Aufforderung zum Beginnen einer Aufgabe, auch wenn es bereits eingewilligt hat, die Aufgabe zu erledigen.	N	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
10	Hat Schwierigkeiten, sich auf neue Menschen einzustellen (z. B. Babysitter, Erzieher, Freunde).	<input checked="" type="checkbox"/>	N	<input type="checkbox"/>
11	Ist zu schnell aufgeregt.	<input checked="" type="checkbox"/>	N	<input type="checkbox"/>
12	Hat Probleme, sich auf Spiele, Puzzles oder andere Spielaktivitäten zu konzentrieren.	N	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
13	Muss mehr beaufsichtigt werden als gleichaltrige Spielkameraden.	N	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
14	Wenn es geschickt wird, um etwas zu holen, vergisst es, was es holen soll.	<input checked="" type="checkbox"/>	N	<input type="checkbox"/>
15	Regt sich auf, wenn Pläne oder Routinen geändert werden (z. B. die Reihenfolge der täglichen Aktivitäten, Ändern der Fahrtroute zum Einkauf).	<input checked="" type="checkbox"/>	N	<input type="checkbox"/>
16	Hat Wutausbrüche wegen Kleinigkeiten.	N	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
17	Wiederholt dieselben Fehler immer wieder, sogar, wenn es Hilfe bekommt.	<input checked="" type="checkbox"/>	N	<input type="checkbox"/>
18	Benimmt sich wilder oder alberner als andere in der Gruppe (z. B. bei Geburtstagsfeiern, Spielgruppen).	N	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
19	Kann Kleidung, Schuhe, Spielsachen oder Bücher nicht finden, auch wenn es genaue Hinweise bekommen hat.	N	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
20	Braucht lange, um sich an neuen Orten oder in neuen Situationen wohl zu fühlen (z. B. bei Besuchen von weit entfernt lebenden Verwandten oder neuen Freunden).	<input checked="" type="checkbox"/>	N	<input type="checkbox"/>
21	Hat häufig Stimmungsschwankungen.	<input checked="" type="checkbox"/>	N	<input type="checkbox"/>
22	Macht voluminöse Fehler bei Dingen, die es eigentlich kann.	<input checked="" type="checkbox"/>	N	<input type="checkbox"/>
23	Ist zappelig, unruhig.	N	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
24	Hat Schwierigkeiten, sich an Routinen für Schlafen, Essen oder Spielaktivitäten zu halten.	N	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
25	Reagiert empfindlich auf laute Geräusche, helles Licht oder bestimmte Gerüche.	<input checked="" type="checkbox"/>	N	<input type="checkbox"/>
26	Kleine Ereignisse lösen große Reaktionen aus.	<input checked="" type="checkbox"/>	N	<input type="checkbox"/>
27	Hat Probleme mit Aktivitäten oder Aufgaben, die mehr als einen Handlungsschritt erfordern.	N	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
28	Ist impulsiv.	N	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
29	Hat Schwierigkeiten, alternative Wege zu finden, um ein Problem zu lösen oder eine Aktivität zu beenden, wenn es nicht weiterkommt.	N	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
30	Ist beunruhigt durch Veränderungen in der Umwelt (z. B. neue Möbel, neue Kleidung, umgestellte Gegenstände im Zimmer).	<input checked="" type="checkbox"/>	N	<input type="checkbox"/>
31	Wütende oder tränenreiche Ausbrüche sind heftig, enden aber plötzlich.	<input checked="" type="checkbox"/>	N	<input type="checkbox"/>
32	Benötigt Unterstützung von Erwachsenen, um bei einer Aufgabe zu bleiben.	N	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Kind 6, 2;7 Jahre, 2.10.2014 (rückf. Nachen)

Auswertebogen Kind 7 zum 1. und 2. Zeitpunkt

BRIEF-P Auswerte- und Profiltbogen

Name, Vorname des Kindes: 7 Ausgefüllt am: 1.3.2014 (1. Zeitpunkt)
 Geburtsdatum: 3.3 Alter: 3;4 Geschlecht: Junge Mädchen
 Ausgefüllt von: Eltern Beurteiler: Eltern andere/r Erziehungsberechtigte/r Erzieher/-in

Auswertungstabelle

Skala/Index	RW S.2	RW S.3	RW Summe	T-Wert	PR	KI (90%)
Inhibition (IN)	11	13	30	57	79	-
Aufmerksamkeitswechsel (AW)	10	5	15	50	65	-
Emotionale Kontrolle (EK)	21	6	27	80	79	-
Arbeitsgedächtnis (AG)	13	13	26	50	60	-
Planen/Organisieren (PO)	12	7	19	58	81	-
ISK (inhibitorische Selbstkontrolle)	Σ IN + EK		57	71	97	-
FLE (Flexibilität)	Σ AW + EK		42	63	97	-
MKE (Metakognitive Entwicklung)	Σ AG + PO		45	53	63	-
GEF (Gesamtwert Exekutive Funktionen)	Σ IN + AW + EK + AG + PO		117	61	87	-

Negativitätsskala

Item	30	44	46	47	53	55	56	57	59	63
	1	1	1	1	2	1	1	1	1	1
Negativitätswert										
Anzahl der mit werte (=3) beantworteten Items										

Negativitäts-wert	Elternurteil	Kumulierte %	Erzieherurteil
0-4	0-97 akzeptabel		0-98 akzeptabel
5	98-99 akzeptabel		99 erhöht
≥6	100 erhöht		100 erhöht

Inkonsistenzskala

Item	Wert	Item	Wert	Differenz
1	3	11	3	→
3	2	33	2	→
5	3	45	1	→
10	1	20	1	→
11	3	26	3	→
16	3	21	3	→
18	1	52	1	→
33	2	38	3	→
43	2	52	1	→
48	3	54	2	→
Inkonsistenzwert				
Summe Differenzen größerer minus kleinerer Wert				

Inkonsistenz-wert	Elternurteil	Kumulierte %	Erzieherurteil
0-8	0-97 akzeptabel		0-98 akzeptabel
9	98 akzeptabel		99 inkonsistent
≥10	99-100 inkonsistent		100 inkonsistent

Bestellnummer 03 194 04
 Copyright © 1996, 1998, 2000, 2001, 2003 by Psychological Assessment Resources, Inc. All rights reserved. May not be reproduced in whole or in part in any form or by any means without written permission of Psychological Assessment Resources, Inc.
 Copyright © der deutschsprachigen Version 2013 by Verlag Hans Huber, Hogrefe AG, Bern. Alle Rechte vorbehalten.

BRIEF-P Auswerte- und Profiltbogen

Name, Vorname des Kindes: 7 Ausgefüllt am: 6.10.2014 (2. Zeitpunkt)
 Geburtsdatum: 3;4 Alter: 3;4 Geschlecht: Junge Mädchen
 Ausgefüllt von: Eltern Beurteiler: Eltern andere/r Erziehungsberechtigte/r Erzieher/-in

Auswertungstabelle

Skala/Index	RW S.2	RW S.3	RW Summe	T-Wert	PR	KI (90%)
Inhibition (IN)	13	26	39	73	77	-
Aufmerksamkeitswechsel (AW)	9	9	18	60	85	-
Emotionale Kontrolle (EK)	21	8	29	780	79	-
Arbeitsgedächtnis (AG)	19	22	41	780	79	-
Planen/Organisieren (PO)	17	12	29	780	79	-
ISK (inhibitorische Selbstkontrolle)	Σ IN + EK		68	780	79	-
FLE (Flexibilität)	Σ AW + EK		47	780	79	-
MKE (Metakognitive Entwicklung)	Σ AG + PO		70	780	79	-
GEF (Gesamtwert Exekutive Funktionen)	Σ IN + AW + EK + AG + PO		156	780	79	-

Negativitätsskala

Item	30	44	46	47	53	55	56	57	59	63
	1	3	3	1	2	1	2	1	3	1
Negativitätswert										
Anzahl der mit werte (=3) beantworteten Items										

Negativitäts-wert	Elternurteil	Kumulierte %	Erzieherurteil
0-4	0-97 akzeptabel		0-98 akzeptabel
5	98-99 akzeptabel		99 erhöht
≥6	100 erhöht		100 erhöht

Inkonsistenzskala

Item	Wert	Item	Wert	Differenz
1	3	11	3	→
3	2	33	3	→
5	2	45	2	→
10	2	20	1	→
11	3	26	3	→
16	3	21	3	→
18	2	52	3	→
33	3	38	1	→
43	3	52	3	→
48	3	54	3	→
Inkonsistenzwert				
Summe Differenzen größerer minus kleinerer Wert				

Inkonsistenz-wert	Elternurteil	Kumulierte %	Erzieherurteil
0-8	0-97 akzeptabel		0-98 akzeptabel
9	98 akzeptabel		99 inkonsistent
≥10	99-100 inkonsistent		100 inkonsistent

Bestellnummer 03 194 04
 Copyright © 1996, 1998, 2000, 2001, 2003 by Psychological Assessment Resources, Inc. All rights reserved. May not be reproduced in whole or in part in any form or by any means without written permission of Psychological Assessment Resources, Inc.
 Copyright © der deutschsprachigen Version 2013 by Verlag Hans Huber, Hogrefe AG, Bern. Alle Rechte vorbehalten.

Brief-P Fragebogen Kind 7 zum 1. Zeitpunkt

	nein	teils	oft
1. Reagiert bei kleinen Problemen übertrieben.	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
2. Wenn dem Kind zwei Sachen genannt werden, die es tun soll, erinnert es sich nur an die erste oder an die letzte Sache.	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
3. Weiß nicht, wie sein Verhalten auf andere wirkt oder ob es sie ärgert.	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
4. Wenn es aufzäumen soll, räumt es Dinge unorganisiert, wahllos weg.	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
5. Ist in neuen Situationen sehr aufgeregt.	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
6. Hat explosive Wutausbrüche.	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
7. Hat Schwierigkeiten, die einzelnen Schritte durchzuführen, die zum Ausführen einer Aufgabe erforderlich sind (z.B. ein Puzzlezeit nach dem anderen ausprobieren, aufräumen).	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
8. Hört nicht auf, über lustige Sachen zu lachen, auch wenn andere bereits aufgehört haben.	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
9. Benötigt die Aufforderung zum Beginnen einer Aufgabe, auch wenn es bereits eingewilligt hat, die Aufgabe zu erledigen.	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
10. Hat Schwierigkeiten, sich auf neue Menschen einzustellen (z.B. Babysitter, Erzieher, Freunde).	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
11. Ist zu schnell aufgeregt.	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
12. Hat Probleme, sich auf Spiele, Puzzles oder andere Spielaktivitäten zu konzentrieren.	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
13. Muss mehr beaufsichtigt werden als gleichaltrige Spielkameraden.	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
14. Wenn es geschickt wird, um etwas zu holen, vergisst es, was es holen soll.	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
15. Reigt sich auf, wenn Pläne oder Routinen geändert werden (z.B. die Reihenfolge der täglichen Aktivitäten, Ändern der Fahrtroute zum Einkauf).	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
16. Hat Wutausbrüche wegen Kleinigkeiten.	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
17. Wiederholt dieselben Fehler immer wieder, sogar, wenn es Hilfe bekommt.	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
18. Benimmt sich wider oder alberner als andere in der Gruppe (z.B. bei Geburtstagsfeiern, Spielgruppen).	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
19. Kann Kleidung, Schuhe, Spielsachen oder Bücher nicht finden, auch wenn es genaue Hinweise bekommen hat.	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
20. Braucht lange, um sich an neuen Orten oder in neuen Situationen wohl zu fühlen (z.B. bei Besuchen von weit entfernt lebenden Verwandten oder neuen Freunden).	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
21. Hat häufig Stimmungsschwankungen.	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
22. Macht 'dumme' Fehler bei Dingen, die es eigentlich kann.	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
23. Ist zappelig, unruhig.	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
24. Hat Schwierigkeiten, sich an Routinen für Schlafen, Essen oder Spielaktivitäten zu halten.	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
25. Reagiert empfindlich auf laute Geräusche, helles Licht oder bestimmte Geräte.	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
26. Kleine Ereignisse lösen große Reaktionen aus.	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
27. Hat Probleme mit Aktivitäten oder Aufgaben, die mehr als einen Handlungsschritt erfordern.	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
28. Ist impulsiv.	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
29. Hat Schwierigkeiten, alternative Wege zu finden, um ein Problem zu lösen oder eine Aktivität zu beenden, wenn es nicht weiterkommt.	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
30. Ist beunruhigt durch Veränderungen in der Umwelt (z.B. neue Möbel, neue Kleidung, umgestellte Gegenstände im Zimmer).	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
31. Wittende oder tränenreiche Ausbrüche sind heftig, enden aber plötzlich.	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
32. Benötigt Unterstützung von Erwachsenen, um bei einer Aufgabe zu bleiben.	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

	nein	teils	oft
33. Bemerkt nicht, wenn sein Verhalten negative Reaktionen verursacht.	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
34. Hinterlässt trotz Aufforderung noch Unordnung, die andere dann aufräumen müssen.	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
35. Hat Schwierigkeiten, von einer Beschäftigung zu einer anderen zu wechseln.	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
36. Reagiert stärker auf Situationen als andere Kinder.	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
37. Vergisst mitten in einer Beschäftigung, was es eigentlich tun wollte.	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
38. Realisiert nicht, dass bestimmte Verhaltensweisen andere belästigen/stören.	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
39. Ist von Details einer Aufgabe so gefesselt, dass es das eigentliche Ziel der Aufgabe verfrisst.	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
40. Hat Schwierigkeiten, sich an sozialen Aktivitäten außerhalb der Familie zu beteiligen (z.B. Geburtstagspartys, Picknicks).	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
41. Ist bei typischen Alltagsanforderungen schnell überfordert oder gereizt.	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
42. Hat Schwierigkeiten, Dinge zu Ende zu bringen (z.B. Spiele, Puzzles).	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
43. Gerät mehr als seine Spielkameraden außer Kontrolle.	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
44. Kann Dinge in einem Raum oder einem Spielbereich nicht finden, auch wenn es genaue Instruktionen bekommen hat.	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
45. Sträubt sich gegen die Änderung von Alltagsroutinen oder Essgewohnheiten, Veränderungen bei Ortswechseln usw.	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
46. Nachdem es ein Problem hatte, bleibt es lange Zeit niedergeschlagen.	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
47. Kann nicht bei einem Thema bleiben, wenn es sich unterhält.	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
48. Spricht oder spielt zu laut. <i>BRUHL WIE WIRGE WIRTE</i>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
49. Bringt Aufgaben nicht zu Ende, auch nicht, nachdem es Hinweise bekommen hat.	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
50. Ist überfordert oder überreizt in überfüllten, belebten Situationen (z.B. viele Geräusche, Aktivitäten oder Menschen).	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
51. Hat Schwierigkeiten, Aktivitäten oder Aufgaben zu beginnen, auch wenn es dazu angeleitet wird.	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
52. Verhält sich zu wild oder außer Kontrolle.	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
53. Gibt sich bei Aufgaben nicht so viel Mühe, wie es seinen Fähigkeiten entsprechen würde.	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
54. Hat Schwierigkeiten, bei seinen Handlungen eine Bremse zu ziehen, auch wenn es darum gebeten wird.	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
55. Ist nicht in der Lage, ein Ereignis, eine Person oder eine Geschichte bis zum Ende zu beschreiben. <i>BRUHL WIE WIRGE WIRTE</i>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
56. Beendet Aufgaben oder Aktivitäten zu schnell.	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
57. Bemerkt nicht, ob es ihm gut geht oder nicht.	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
58. Ist bei einer Beschäftigung schnell abgelenkt.	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
59. Hat Probleme, sich an Dinge zu erinnern, auch bereits nach kurzer Zeit. <i>2</i>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
60. Verhält sich oft zu albern.	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
61. Kann nur kurze Zeit aufmerksam sein.	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
62. Spielt leichtsinnig oder waghalsig in Situationen, in denen es verletzt werden könnte (z.B. Spielplatz, Schwimmbad).	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
63. Bemerkt nicht, ob es eine Aufgabe richtig oder falsch ausführt.	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Brief-P Fragebogen Kind 7 zum 2. Zeitpunkt

Kind 7, 3,4 Jahre, 6.10.2014 (nach Albeck)

	nie	manch- mal	oft
1. Reagiert bei kleinen Problemen übertrieben.	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
2. Wenn dem Kind zwei Sachen genannt werden, die es tun soll, erinnert es sich nur an die erste oder an die letzte Sache.	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
3. Weiß nicht, wie sein Verhalten auf andere wirkt oder ob es sie ärgert.	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
4. Wenn es aufräumen soll, räumt es Dinge unorganisiert, wahllos weg.	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
5. Ist in neuen Situationen sehr aufgeregt.	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
6. Hat explosive Wutausbrüche.	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
7. Hat Schwierigkeiten, die einzelnen Schritte durchzuführen, die zum Ausführen einer Aufgabe erforderlich sind (z. B. ein Puzzleteil nach dem anderen ausprobieren, aufräumen).	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
8. Hört nicht auf, über lustige Sachen zu lachen, auch wenn andere bereits aufgehört haben.	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
9. Benötigt die Aufforderung zum Beginnen einer Aufgabe, auch wenn es bereits eingewilligt hat, die Aufgabe zu erledigen.	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
10. Hat Schwierigkeiten, sich auf neue Menschen einzustellen (z. B. Babysitter, Erzieher, Freunde).	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
11. Ist zu schnell aufgeregt.	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
12. Hat Probleme, sich auf Spiele, Puzzles oder andere Spielaktivitäten zu konzentrieren.	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
13. Muss mehr beaufsichtigt werden als gleichaltrige Spielkameraden.	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
14. Wenn es geschickt wird, um etwas zu holen, vergisst es, was es holen soll.	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
15. Regt sich auf, wenn Pläne oder Routinen geändert werden (z. B. die Reihenhof der täglichen Aktivitäten, Ändern der Fahrroute zum Einkauf).	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
16. Hat Wutausbrüche wegen Kleinigkeiten.	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
17. Wiederholt dieselben Fehler immer wieder, sogar, wenn es Hilfe bekommt.	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
18. Benimmt sich wilder oder alberner als andere in der Gruppe (z. B. bei Geburtstagsfeiern, Spielgruppen).	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
19. Kann Kleidung, Schuhe, Spielsachen oder Bücher nicht finden, auch wenn es genaue Hinweise bekommen hat.	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
20. Braucht lange, um sich an neuen Orten oder in neuen Situationen wohl zu fühlen (z. B. bei Besuchen von weit entfernten Verwandten oder neuen Freunden).	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
21. Hat häufig Stimmungsschwankungen.	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
22. Macht »dumme« Fehler bei Dingen, die es eigentlich kann.	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
23. Ist zappelig, unruhig.	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
24. Hat Schwierigkeiten, sich an Routinen für Schlafen, Essen oder Spielaktivitäten zu halten.	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
25. Reagiert empfindlich auf laute Geräusche, helles Licht oder bestimmte Gerüche.	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
26. Kleine Ereignisse lösen große Reaktionen aus.	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
27. Hat Probleme mit Aktivitäten oder Aufgaben, die mehr als einem Handlungsschritt erfordern.	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
28. Ist impulsiv.	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
29. Hat Schwierigkeiten, alternative Wege zu finden, um ein Problem zu lösen oder eine Aktivität zu beenden, wenn es nicht weiterkommt.	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
30. Ist beunruhigt durch Veränderungen in der Umwelt (z. B. neue Möbel, neue Kleidung, umgestellte Gegenstände im Zimmer).	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
31. Wütende oder tränenreiche Ausbrüche sind heftig, enden aber plötzlich.	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
32. Benötigt Unterstützung von Erwachsenen, um bei einer Aufgabe zu bleiben.	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

	nie	manch- mal	oft
33. Bemerkt nicht, wenn sein Verhalten negative Reaktionen verursacht.	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
34. Hinterlässt trotz Aufforderung noch Unordnung, die andere dann aufräumen müssen.	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
35. Hat Schwierigkeiten, von einer Beschäftigung zu einer anderen zu wechseln.	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
36. Reagiert stärker auf Situationen als andere Kinder.	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
37. Vergisst mitten in einer Beschäftigung, was es eigentlich tun wollte.	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
38. Realisiert nicht, dass bestimmte Verhaltensweisen andere belästigen/stören.	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
39. Ist von Details einer Aufgabe so gefesselt, dass es das eigentliche Ziel der Aufgabe vergisst. (z. B. Geburtstagspartys, Picknicks).	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
40. Hat Schwierigkeiten, sich an sozialen Aktivitäten außerhalb der Familie zu beteiligen. (z. B. Geburtagstagspartys, Picknicks).	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
41. Ist bei typischen Alltagsanforderungen schnell überfordert oder gereizt.	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
42. Hat Schwierigkeiten, Dinge zu Ende zu bringen (z. B. Spiele, Puzzles).	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
43. Gerät mehr als seine Spielkameraden außer Kontrolle.	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
44. Kann Dinge in einem Raum oder einem Spielbereich nicht finden, auch wenn es genaue Instruktionen bekommen hat.	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
45. Straußt sich gegen die Änderung von Alltagsroutinen oder Essgewohnheiten, Veränderungen bei Ortswechseln usw.	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
46. Nachdem es ein Problem hatte, bleibt es lange Zeit niedergeschlagen.	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
47. Kann nicht bei einem Thema bleiben, wenn es sich unterhält. <i>Spricht aber weiter</i>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
48. Spricht oder spielt zu laut.	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
49. Bringt Aufgaben nicht zu Ende, auch nicht, nachdem es Hinweise bekommen hat.	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
50. Ist überfordert oder überreizt in überfüllten, belebten Situationen (z. B. viele Geräusche, Aktivitäten oder Menschen).	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
51. Hat Schwierigkeiten, Aktivitäten oder Aufgaben zu beginnen, auch wenn es dazu angeleitet wird.	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
52. Verhält sich zu wild oder außer Kontrolle.	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
53. Gibt sich bei Aufgaben nicht so viel Mühe, wie es seinen Fähigkeiten entsprechen würde.	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
54. Hat Schwierigkeiten, bei seinen Handlungen »die Bremse zu ziehen«, auch wenn es darum gebeten wird.	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
55. Ist nicht in der Lage, ein Ereignis, eine Person oder eine Geschichte bis zum Ende zu beschreiben. <i>Spricht aber weiter</i>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
56. Beendet Aufgaben oder Aktivitäten zu schnell.	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
57. Bemerkt nicht, ob es ihm gut geht oder nicht.	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
58. Ist bei einer Beschäftigung schnell abgelenkt.	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
59. Hat Probleme, sich an Dinge zu erinnern, auch bereits nach kurzer Zeit. <i>Spricht aber weiter</i>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
60. Verhält sich oft zu albern.	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
61. Kann nur kurze Zeit aufmerksam sein.	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
62. Spielt leichtsinnig oder waghalsig in Situationen, in denen es verletzt werden könnte (z. B. Spielplatz, Schwimmbad).	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
63. Bemerkt nicht, ob es eine Aufgabe richtig oder falsch ausführt.	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Auswertebogen Kind 8 zum 1. und 2. Zeitpunkt

BRIEF-P Auswerte- und Profiltbogen

Name, Vorname des Kindes: 8 Ausgefüllt am: 6.10.2014
 Geburtsdatum: _____ (2. Zeitpunkt)
 Geschlecht: Junge Mädchen
 Ausgefüllt von: _____
 Beurteiler: Eltern andere/r Erziehungsberechtigte/r Erzieher/-in

Auswertungstabelle

Skala/Index	RW S.2	RW S.3	RW Summe	T-Wert	PR	KI (90 %)
Inhibition (IN)	10	17	27	51	78	-
Aufmerksamkeitswechsel (AW)	8	6	14	52	71	-
Emotionale Kontrolle (EK)	17	6	23	73	97	-
Arbeitsgedächtnis (AG)	10	17	27	58	84	-
Planen/Organisieren (PO)	8	5	13	44	53	-
ISK (inhibitorische Selbstkontrolle)	Σ IN + EK		50	64	96	-
FLE (Flexibilität)	Σ AW + EK		37	65	90	-
MKE (Metakognitive Entwicklung)	Σ AG + PO		40	53	71	-
GEF (Gesamtwert Exekutive Funktionen)	Σ IN + AW + EK + AG + PO		104	59	83	-

Negativitätsskala

Item	30	44	46	47	53	55	56	57	59	63
	1	2	2	3	2	2	1	2	2	2

Anzahl der mit 'soft' (=3) beantworteten Items

Negativitäts-wert	Elternurteil	Kumulierte %	Erzieherurteil
0-4	0-97 akzeptabel	0-98 akzeptabel	0-98 akzeptabel
5	98-99 akzeptabel	99 erhöht	99 erhöht
≥6	100 erhöht	100 erhöht	100 erhöht

Inkonsistenzskala

Item	Wert	Item	Wert	Differenz
1	3	11	2	→
3	1	33	2	→
5	2	45	1	→
10	1	20	1	→
11	2	26	1	→
16	3	21	3	→
18	2	52	2	→
33	2	38	2	→
43	2	52	2	→
48	1	54	3	→

Summe Differenzen größerer minus kleinerer Wert: **4**

Inkonsistenz-wert	Elternurteil	Kumulierte %	Erzieherurteil
0-8	0-97 akzeptabel	0-97 akzeptabel	0-98 akzeptabel
9	98 akzeptabel	98 akzeptabel	99 inkonsistent
≥10	99-100 inkonsistent	99-100 inkonsistent	100 inkonsistent

BRIEF-P Auswerte- und Profiltbogen

Name, Vorname des Kindes: 8 Ausgefüllt am: 4.10.2014
 Geburtsdatum: _____ (1. Zeitpunkt)
 Geschlecht: Junge Mädchen
 Ausgefüllt von: _____
 Beurteiler: Eltern andere/r Erziehungsberechtigte/r Erzieher/-in

Auswertungstabelle

Skala/Index	RW S.2	RW S.3	RW Summe	T-Wert	PR	KI (90 %)
Inhibition (IN)	11	17	28	59	83	-
Aufmerksamkeitswechsel (AW)	6	5	11	42	29	-
Emotionale Kontrolle (EK)	15	4	19	61	88	-
Arbeitsgedächtnis (AG)	10	22	34	72	98	-
Planen/Organisieren (PO)	7	7	14	48	52	-
ISK (inhibitorische Selbstkontrolle)	Σ IN + EK		47	64	92	-
FLE (Flexibilität)	Σ AW + EK		30	53	72	-
MKE (Metakognitive Entwicklung)	Σ AG + PO		48	61	92	-
GEF (Gesamtwert Exekutive Funktionen)	Σ IN + AW + EK + AG + PO		106	60	86	-

Negativitätsskala

Item	30	44	46	47	53	55	56	57	59	63
	1	3	2	3	1	3	1	2	3	3

Anzahl der mit 'soft' (=3) beantworteten Items

Negativitäts-wert	Elternurteil	Kumulierte %	Erzieherurteil
0-4	0-97 akzeptabel	0-98 akzeptabel	0-98 akzeptabel
5	98-99 akzeptabel	99 erhöht	99 erhöht
≥6	100 erhöht	100 erhöht	100 erhöht

Inkonsistenzskala

Item	Wert	Item	Wert	Differenz
1	2	11	2	→
3	2	33	3	→
5	1	45	2	→
10	1	20	1	→
11	2	26	3	→
16	2	21	2	→
18	1	52	1	→
33	3	38	2	→
43	2	52	2	→
48	1	54	2	→

Summe Differenzen größerer minus kleinerer Wert: **6**

Inkonsistenz-wert	Elternurteil	Kumulierte %	Erzieherurteil
0-8	0-97 akzeptabel	0-97 akzeptabel	0-98 akzeptabel
9	98 akzeptabel	98 akzeptabel	99 inkonsistent
≥10	99-100 inkonsistent	99-100 inkonsistent	100 inkonsistent

Brief-P Fragebogen Kind 8 zum 1. Zeitpunkt

Kind 8, 5.0. Julek, 4.9.2014

	nie	manch-	oft
1. Reagiert bei kleinen Problemen übertrieben.	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
2. Wenn dem Kind zwei Sachen genannt werden, die es tun soll, erinnert es sich nur an die erste oder an die letzte Sache.	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
3. Weiß nicht, wie sein Verhalten auf andere wirkt oder ob es sie ärgert.	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
4. Wenn es aufräumen soll, räumt es Dinge unorganisiert, wahllos weg.	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
5. Ist in neuen Situationen sehr aufgeregt.	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
6. Hat explosive Wutausbrüche.	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
7. Hat Schwierigkeiten, die einzelnen Schritte durchzuführen, die zum Ausführen einer Aufgabe erforderlich sind (z. B. ein Puzzleteil nach dem anderen ausprobieren, aufräumen).	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
8. Hört nicht auf, über lustige Sachen zu lachen, auch wenn andere bereits aufgehört haben.	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
9. Benötigt die Aufforderung zum Beginnen einer Aufgabe, auch wenn es bereits eingewilligt hat, die Aufgabe zu erledigen.	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
10. Hat Schwierigkeiten, sich auf neue Menschen einzustellen (z. B. Babysitter, Erzieher, Freunde).	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
11. Ist zu schnell aufgeregt.	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
12. Hat Probleme, sich auf Spiele, Puzzles oder andere Spielaktivitäten zu konzentrieren.	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
13. Muss mehr beaufsichtigt werden als gleichaltrige Spielkameraden.	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
14. Wenn es geschickt wird, um etwas zu holen, vergisst es, was es holen soll.	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
15. Regt sich auf, wenn Pläne oder Routinen geändert werden (z. B. die Reihenfolge der täglichen Aktivitäten, Ändern der Fahrtroute zum Einkauf).	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
16. Hat Wutausbrüche wegen Kleinigkeiten.	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
17. Wiederholt dieselben Fehler immer wieder, sogar, wenn es Hilfe bekommt.	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
18. Benimmt sich wilder oder alberner als andere in der Gruppe (z. B. bei Geburtstagsfeiern, Spielgruppen).	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
19. Kann Kleidung, Schuhe, Spielsachen oder Bücher nicht finden, auch wenn es genaue Hinweise bekommen hat.	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
20. Braucht lange, um sich an neuen Orten oder in neuen Situationen wohl zu fühlen (z. B. bei Besuchen von weit entfernt lebenden Verwandten oder neuen Freunden).	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
21. Hat häufig Stimmungsschwankungen.	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
22. Macht »dumme« Fehler bei Dingen, die es eigentlich kann.	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
23. Ist zappelig, unruhig.	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
24. Hat Schwierigkeiten, sich an Routinen für Schlafen, Essen oder Spielaktivitäten zu halten.	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
25. Reagiert empfindlich auf laute Geräusche, helles Licht oder bestimmte Geräte.	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
26. Kleine Ereignisse lösen große Reaktionen aus.	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
27. Hat Probleme mit Aktivitäten oder Aufgaben, die mehr als einen Handlungsschritt erfordern.	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
28. Ist impulsiv.	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
29. Hat Schwierigkeiten, alternative Wege zu finden, um ein Problem zu lösen oder eine Aktivität zu beenden, wenn es nicht weiterkommt.	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
30. Ist benommen durch Veränderungen in der Umwelt (z. B. neue Möbel, neue Kleidung, umgestaltete Gegenstände im Zimmer).	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
31. Wütende oder tränenreiche Ausbrüche sind häufig, enden aber plötzlich.	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
32. Benötigt Unterstützung von Erwachsenen, um bei einer Aufgabe zu bleiben.	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

2

	nie	manch-	oft
33. Bemerkt nicht, wenn sein Verhalten negative Reaktionen verursacht.	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
34. Hinterlässt trotz Aufforderung noch Unordnung, die andere dann aufräumen müssen.	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
35. Hat Schwierigkeiten, von einer Beschäftigung zu einer anderen zu wechseln.	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
36. Reagiert stärker auf Situationen als andere Kinder.	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
37. Vergisst mitten in einer Beschäftigung, was es eigentlich tun wollte.	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
38. Realisiert nicht, dass bestimmte Verhaltensweisen andere belästigen/stören.	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
39. Ist von Details einer Aufgabe so gefesselt, dass es das eigentliche Ziel der Aufgabe vergisst.	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
40. Hat Schwierigkeiten, sich an sozialen Aktivitäten außerhalb der Familie zu beteiligen (z. B. Geburtstagspartys, Picknicks).	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
41. Ist bei typischem Alltagsanforderungen schnell überfordert oder gereizt.	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
42. Hat Schwierigkeiten, Dinge zu Ende zu bringen (z. B. Spiele, Puzzles).	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
43. Gerät mehr als seine Spielkameraden außer Kontrolle.	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
44. Kann Dinge in einem Raum oder einem Spielbereich nicht finden, auch wenn es genaue Instruktionen bekommen hat.	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
45. Sträubt sich gegen die Änderung von Alltagsroutinen oder Essgewohnheiten, Veränderungen bei Ortswechseln usw.	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
46. Nachdem es ein Problem hatte, bleibt es lange Zeit niedergeschlagen.	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
47. Kann nicht bei einem Thema bleiben, wenn es sich unterhält.	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
48. Spricht oder spielt zu laut.	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
49. Bringt Aufgaben nicht zu Ende, auch nicht, nachdem es Hinweise bekommen hat.	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
50. Ist überfordert oder überreizt in überfüllten, belebten Situationen (z. B. viele Geräusche, Aktivitäten oder Menschen).	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
51. Hat Schwierigkeiten, Aktivitäten oder Aufgaben zu beginnen, auch wenn es dazu angeleitet wird.	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
52. Verhält sich zu wild oder außer Kontrolle.	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
53. Gibt sich bei Aufgaben nicht so viel Mühe, wie es seinen Fähigkeiten entsprechen würde.	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
54. Hat Schwierigkeiten, bei seinen Handlungen »die Bremse« zu ziehen, auch wenn es darum gebeten wird.	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
55. Ist nicht in der Lage, ein Ereignis, eine Person oder eine Geschichte bis zum Ende zu beschreiben.	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
56. Beendet Aufgaben oder Aktivitäten zu schnell.	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
57. Bemerkt nicht, ob es ihm gut geht oder nicht.	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
58. Ist bei einer Beschäftigung schnell abgelenkt.	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
59. Hat Probleme, sich an Dinge zu erinnern, auch bereits nach kurzer Zeit.	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
60. Verhält sich oft zu albern.	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
61. Kann nur kurze Zeit aufmerksam sein.	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
62. Spielt leichtsinnig oder waghalsig in Situationen, in denen es verletzt werden könnte (z. B. Spielplatz, Schwimmbad).	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
63. Bemerkt nicht, ob es eine Aufgabe richtig oder falsch ausführt.	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

3

Brief-P Fragebogen Kind 8 zum 2. Zeitpunkt

Frage	Kind		Elternteil	
	ja	nein	ja	nein
1. Reagiert bei kleinen Problemen übertrieben.	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
2. Wenn dem Kind zwei Sachen genannt werden, die es tun soll, erinnert es sich nur an die erste oder an die letzte Sache.	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
3. Weiß nicht, wie sein Verhalten auf andere wirkt oder ob es sie ärgert.	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
4. Wenn es aufräumen soll, räumt es Dinge unorganisiert, wahllos weg.	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
5. Ist in neuen Situationen sehr aufgeregt.	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
6. Hat explosive Wutausbrüche.	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
7. Hat Schwierigkeiten, die einzelnen Schritte durchzuführen, die zum Ausführen einer Aufgabe erforderlich sind (z. B. ein Puzzleteil nach dem anderen ausprobieren, aufräumen).	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
8. Hört nicht auf, über lustige Sachen zu lachen, auch wenn andere bereits aufgehört haben.	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
9. Benötigt die Aufforderung zum Beginnen einer Aufgabe, auch wenn es bereits eingewilligt hat, die Aufgabe zu erledigen.	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
10. Hat Schwierigkeiten, sich auf neue Menschen einzustellen (z. B. Babysitter, Erzieher, Freunde).	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
11. Ist zu schnell aufgeregt.	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
12. Hat Probleme, sich auf Spiele, Puzzles oder andere Spielaktivitäten zu konzentrieren.	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
13. Muss mehr beaufsichtigt werden als gleichaltrige Spielkameraden.	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
14. Wenn es geschickt wird, um etwas zu holen, vergisst es, was es holen soll.	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
15. Regt sich auf, wenn Pläne oder Routinen geändert werden (z. B. die Reihenfolge der täglichen Aktivitäten, Ändern der Fahrtroute zum Einkaufen).	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
16. Hat Wutausbrüche wegen Kleinigkeiten.	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
17. Wiederholt dieselben Fehler immer wieder, sogar, wenn es Hilfe bekommt.	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
18. Benimmt sich wilder oder alberner als andere in der Gruppe (z. B. bei Geburtstagsfeiern, Spielgruppen).	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
19. Kann Kleidung, Schuhe, Spielsachen oder Bücher nicht finden, auch wenn es genaue Hinweise bekommen hat.	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
20. Braucht lange, um sich an neuen Orten oder in neuen Situationen wohl zu fühlen (z. B. bei Besuchen von weit entfernt lebenden Verwandten oder neuen Freunden).	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
21. Hat häufig Stimmungsschwankungen.	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
22. Macht 'dummes' Fehler bei Dingen, die es eigentlich kann.	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
23. Ist zappelig, unruhig.	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
24. Hat Schwierigkeiten, sich an Routinen für Schlafen, Essen oder Spielaktivitäten zu halten.	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
25. Reagiert empfindlich auf laute Geräusche, helles Licht oder bestimmte Geräusche.	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
26. Kleine Ereignisse lösen große Reaktionen aus.	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
27. Hat Probleme mit Aktivitäten oder Aufgaben, die mehr als einen Handlungsschritt erfordern.	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
28. Ist impulsiv.	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
29. Hat Schwierigkeiten, alternative Wege zu finden, um ein Problem zu lösen oder eine Aktivität zu beenden, wenn es nicht weiterkommt.	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
30. Ist beunruhigt durch Veränderungen in der Umwelt (z. B. neue Möbel, neue Kleidung, umgestaltete Gegenstände im Zimmer).	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
31. Witende oder tränenerfüllte Ausbrüche sind heftig, enden aber plötzlich.	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
32. Benötigt Unterstützung von Erwachsenen, um bei einer Aufgabe zu bleiben.	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Frage	Kind		Elternteil	
	ja	nein	ja	nein
33. Bemerkt nicht, wenn sein Verhalten negative Reaktionen verursacht.	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
34. Hinterlässt trotz Aufforderung noch Unordnung, die andere dann aufräumen müssen.	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
35. Hat Schwierigkeiten, von einer Beschäftigung zu einer anderen zu wechseln.	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
36. Reagiert stärker auf Situationen als andere Kinder.	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
37. Vergisst mitteln in einer Beschäftigung, was es eigentlich tun wollte.	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
38. Realisiert nicht, dass bestimmte Verhaltensweisen andere belästigen/stören.	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
39. Ist von Details einer Aufgabe so gefesselt, dass es das eigentliche Ziel der Aufgabe vergisst.	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
40. Hat Schwierigkeiten, sich an sozialen Aktivitäten außerhalb der Familie zu beteiligen (z. B. Geburtstagspartys, Picknicks).	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
41. Ist bei typischen Alltagsanforderungen schnell überfordert oder gereizt.	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
42. Hat Schwierigkeiten, Dinge zu Ende zu bringen (z. B. Spiele, Puzzles).	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
43. Gerät mehr als seine Spielkameraden außer Kontrolle. <i>alle die alle</i>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
44. Kann Dinge in einem Raum oder einem Spielbereich nicht finden, auch wenn es genaue Instruktionen bekommen hat.	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
45. Straubt sich gegen die Änderung von Alltagsroutinen oder Essgewohnheiten, Veränderungen bei Ortswechseln usw.	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
46. Nachdem es ein Problem hatte, bleibt es lange Zeit niedergeschlagen.	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
47. Kann nicht bei einem Thema bleiben, wenn es sich unterhält.	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
48. Spricht oder spielt zu laut.	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
49. Bringt Aufgaben nicht zu Ende, auch nicht, nachdem es Hinweise bekommen hat.	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
50. Ist überfordert oder überreizt in überfüllten, belebten Situationen (z. B. viele Geräusche, Aktivitäten oder Menschen).	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
51. Hat Schwierigkeiten, Aktivitäten oder Aufgaben zu beginnen, auch wenn es dazu angeleitet wird.	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
52. Verhält sich zu wild oder außer Kontrolle.	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
53. Gibt sich bei Aufgaben nicht so viel Mühe, wie es seinen Fähigkeiten entsprechen würde.	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
54. Hat Schwierigkeiten, bei seinen Handlungen 'die Bremse zu ziehen', auch wenn es darum gebeten wird.	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
55. Ist nicht in der Lage, ein Ereignis, eine Person oder eine Geschichte bis zum Ende zu beschreiben.	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
56. Beendet Aufgaben oder Aktivitäten zu schnell.	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
57. Bemerkt nicht, ob es ihm gut geht oder nicht.	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
58. Ist bei einer Beschäftigung schnell abgelenkt.	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
59. Hat Probleme, sich an Dinge zu erinnern, auch bereits nach kurzer Zeit. <i>alle die alle</i>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
60. Verhält sich oft zu abern. <i>alle die alle</i>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
61. Kann nur kurze Zeit aufmerksam sein.	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
62. Spielt leichtsinnig oder wahllos in Situationen, in denen es verletzt werden könnte (z. B. Spielplatz, Schwimmbad).	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
63. Bemerkt nicht, ob es eine Aufgabe richtig oder falsch ausführt.	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Auswertebogen Kind 9 zum 1. und 2. Zeitpunkt

BRIEF-P Auswerte- und Profiltbogen

Name, Vorname des Kindes: 9 Ausgefüllt am: 2.10.2014
 Geburtsdatum: 3.12 (2. Zeitpunkt)
 Geschlecht: Junge Mädchen
 Ausgefüllt von: Eltern andere/r/r Erziehungsberechtigte/r Erzieher/-in

Auswertungstabelle

Skala/Index	RW S.2	RW S.3	RW Summe	T-Wert	PR	KI (90 %)
Inhibition (IN)	6	13	19	42	27	-
Aufmerksamkeitswechsel (AW)	10	5	15	52	73	-
Emotionale Kontrolle (EK)	8	4	12	42	33	-
Arbeitsgedächtnis (AG)	16	20	36	68	97	-
Planen/Organisieren (PO)	10	9	19	62	93	-
ISK (inhibitorische Selbstkontrolle)	Σ IN + EK	19 + 12	31	41	23	-
FLE (Flexibilität)	Σ AW + EK	15 + 12	27	47	50	-
MKE (Metakognitive Entwicklung)	Σ AG + PO	36 + 19	55	66	97	-
GEF (Gesamtwert Exekutive Funktionen)	Σ IN + AW + EK + AG + PO	101	101	54	77	-

Negativitätsskala

Item	30	44	46	47	53	55	56	57	59	63	
	1	2	2	2	2	2	2	2	1	2	
Negativitätswert											
	0-4	5	≥6								
Kumulierte % Erzieherurteil											
	0-97	98-99	100								
	akzeptabel	akzeptabel	erhöht								
	erhöht	erhöht	erhöht								

Inkonsistenzskala

Item	Wert	Differenz
1	1	→
3	1	→
5	2	→
10	2	→
11	2	→
16	1	→
18	1	→
33	1	→
43	1	→
48	1	→
Inkonsistenzwert		
Summe Differenzen größerer minus kleinerer Wert		
2		

Bestellnummer: 03 194 04
 Copyright © 1996, 1998, 2000, 2001, 2003 by Psychological Assessment Resources, Inc. All rights reserved. May not be reproduced in whole or in part in any form or by any means without written permission of Psychological Assessment Resources, Inc.
 Copyright © der deutschsprachigen Version 2013 by Verlag Hans Huber, Hogrefe AG, Bern. Alle Rechte vorbehalten.

BRIEF-P Auswerte- und Profiltbogen

Name, Vorname des Kindes: 9 Ausgefüllt am: 1.12.2014
 Geburtsdatum: 3.12 (1. Zeitpunkt)
 Geschlecht: Junge Mädchen
 Ausgefüllt von: Eltern andere/r/r Erziehungsberechtigte/r Erzieher/-in

Auswertungstabelle

Skala/Index	RW S.2	RW S.3	RW Summe	T-Wert	PR	KI (90 %)
Inhibition (IN)	7	13	20	44	37	-
Aufmerksamkeitswechsel (AW)	10	6	16	55	80	-
Emotionale Kontrolle (EK)	9	1	10	45	43	-
Arbeitsgedächtnis (AG)	18	21	39	73	93	-
Planen/Organisieren (PO)	16	8	24	53	83	-
ISK (inhibitorische Selbstkontrolle)	Σ IN + EK	20 + 10	30	43	33	-
FLE (Flexibilität)	Σ AW + EK	16 + 10	26	50	63	-
MKE (Metakognitive Entwicklung)	Σ AG + PO	39 + 24	63	69	93	-
GEF (Gesamtwert Exekutive Funktionen)	Σ IN + AW + EK + AG + PO	106	106	57	79	-

Negativitätsskala

Item	30	44	46	47	53	55	56	57	59	63	
	1	2	2	2	2	2	2	2	1	2	
Negativitätswert											
	0-4	5	≥6								
Kumulierte % Erzieherurteil											
	0-97	98-99	100								
	akzeptabel	akzeptabel	erhöht								
	erhöht	erhöht	erhöht								

Inkonsistenzskala

Item	Wert	Differenz
1	1	→
3	2	→
5	2	→
10	2	→
11	2	→
16	1	→
18	1	→
33	1	→
43	1	→
48	1	→
Inkonsistenzwert		
Summe Differenzen größerer minus kleinerer Wert		
5		

Bestellnummer: 03 194 04
 Copyright © 1996, 1998, 2000, 2001, 2003 by Psychological Assessment Resources, Inc. All rights reserved. May not be reproduced in whole or in part in any form or by any means without written permission of Psychological Assessment Resources, Inc.
 Copyright © der deutschsprachigen Version 2013 by Verlag Hans Huber, Hogrefe AG, Bern. Alle Rechte vorbehalten.

Brief-P Fragebogen Kind 9 zum 1. Zeitpunkt

Kind 9, 3 Jahre, 19.2018

	nie	manch- mal	oft
1. Reagiert bei kleinen Problemen übertrieben.	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
2. Wenn dem Kind zwei Sachen genannt werden, die es tun soll, erinnert es sich nur an die erste oder an die letzte Sache.	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
3. Weiß nicht, wie sein Verhalten auf andere wirkt oder ob es sie ärgert.	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
4. Wenn es aufräumen soll, räumt es Dinge unorganisiert, wahllos weg.	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
5. Ist in neuen Situationen sehr aufgeregt.	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
6. Hat explosive Wutausbrüche.	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
7. Hat Schwierigkeiten, die einzelnen Schritte durchzuführen, die zum Ausführen einer Aufgabe erforderlich sind (z.B. ein Puzzleteil nach dem anderen ausprobieren, aufräumen).	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
8. Hört nicht auf, über lustige Sachen zu lachen, auch wenn andere bereits aufgehört haben.	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
9. Benötigt die Aufforderung zum Beginnen einer Aufgabe, auch wenn es bereits eingewilligt hat, die Aufgabe zu erledigen.	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
10. Hat Schwierigkeiten, sich auf neue Menschen einzustellen (z.B. Babysitter, Erzieher, Freunde).	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
11. Ist zu schnell aufgeregt.	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
12. Hat Probleme, sich auf Spiele, Puzzles oder andere Spielaktivitäten zu konzentrieren.	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
13. Muss mehr beaufsichtigt werden als gleichaltrige Spielkameraden.	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
14. Wenn es geschickt wird, um etwas zu holen, vergisst es, was es holen soll.	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
15. Regt sich auf, wenn Pläne oder Routinen geändert werden (z. B. die Reihenfolge der täglichen Aktivitäten, Ändern der Fahrtroute zum Einkauf).	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
16. Hat Wutausbrüche wegen Kleinigkeiten.	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
17. Wiederholt dieselben Fehler immer wieder, sogar, wenn es Hilfe bekommt.	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
18. Benimmt sich wilder oder alberner als andere in der Gruppe (z. B. bei Geburtstagsfeiern, Spielgruppen).	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
19. Kann Kleidung, Schuhe, Spielsachen oder Bücher nicht finden, auch wenn es genaue Hinweise bekommen hat.	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
20. Braucht lange, um sich an neuen Orten oder in neuen Situationen wohl zu fühlen (z. B. bei Besuchen von weit entfernten Verwandten oder neuen Freunden).	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
21. Hat häufig Stimmungsschwankungen.	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
22. Macht 'dummes' Fehler bei Dingen, die es eigentlich kann.	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
23. Ist zappelig, unruhig.	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
24. Hat Schwierigkeiten, sich an Routinen für Schlafen, Essen oder Spielaktivitäten zu halten.	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
25. Reagiert empfindlich auf laute Geräusche, helles Licht oder bestimmte Geräusche.	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
26. Kleine Ereignisse lösen große Reaktionen aus.	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
27. Hat Probleme mit Aktivitäten oder Aufgaben, die mehr als einen Handlungsschritt erfordern.	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
28. Ist impulsiv.	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
29. Hat Schwierigkeiten, alternative Wege zu finden, um ein Problem zu lösen oder eine Aktivität zu beenden, wenn es nicht weiterkommt.	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
30. Ist beunruhigt durch Veränderungen in der Umwelt (z. B. neue Möbel, neue Kleidung, umgestellte Gegenstände im Zimmer).	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
31. Wütende oder tränenreiche Ausbrüche sind häufig, enden aber plötzlich.	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
32. Benötigt Unterstützung von Erwachsenen, um bei einer Aufgabe zu bleiben.	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

	nie	manch- mal	oft
33. Bemerk nicht, wenn sein Verhalten negative Reaktionen verursacht.	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
34. Hinterlässt trotz Aufforderung noch Unordnung, die andere dann aufräumen müssen.	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
35. Hat Schwierigkeiten, von einer Beschäftigung zu einer anderen zu wechseln.	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
36. Reagiert stärker auf Situationen als andere Kinder.	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
37. Vergisst mitten in einer Beschäftigung, was es eigentlich tun wollte.	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
38. Realisiert nicht, dass bestimmte Verhaltensweisen andere beäusigen/stören.	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
39. Ist von Details einer Aufgabe so gefesselt, dass es das eigentliche Ziel der Aufgabe vergisst.	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
40. Hat Schwierigkeiten, sich an sozialen Aktivitäten außerhalb der Familie zu beteiligen (z. B. Geburtstagspartys, Picknicks).	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
41. Ist bei typischen Alltagsanforderungen schnell überfordert oder gereizt.	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
42. Hat Schwierigkeiten, Dinge zu Ende zu bringen (z. B. Spiele, Puzzles).	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
43. Gerät mehr als seine Spielkameraden außer Kontrolle.	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
44. Kann Dinge in einem Raum oder einem Spielbereich nicht finden, auch wenn es genaue Instruktionen bekommen hat.	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
45. Sträubt sich gegen die Änderung von Alltagsroutinen oder Essgewohnheiten, Veränderungen bei Ortswechseln usw.	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
46. Nachdem es ein Problem hatte, bleibt es lange Zeit indergeschlagen.	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
47. Kann nicht bei einem Thema bleiben, wenn es sich unterhält.	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
48. Spricht oder spielt zu laut.	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
49. Bringt Aufgaben nicht zu Ende, auch nicht, nachdem es Hinweise bekommen hat.	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
50. Ist überfordert oder überreizt in überfüllten, belebten Situationen (z. B. viele Geräusche, Aktivitäten oder Menschen).	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
51. Hat Schwierigkeiten, Aktivitäten oder Aufgaben zu beginnen, auch wenn es dazu angeleitet wird.	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
52. Verhält sich zu wild oder außer Kontrolle.	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
53. Gibt sich bei Aufgaben nicht so viel Mühe, wie es seinen Fähigkeiten entsprechen würde.	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
54. Hat Schwierigkeiten, bei seinen Handlungen wie eine Person zu zielebn, auch wenn es darum gebeten wird.	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
55. Ist nicht in der Lage, ein Ereignis, eine Person oder eine Geschichte bis zum Ende zu beschreiben.	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
56. Beendet Aufgaben oder Aktivitäten zu schnell.	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
57. Bemerk nicht, ob es ihm gut geht oder nicht.	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
58. Ist bei einer Beschäftigung schnell abgelenkt.	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
59. Hat Probleme, sich an Dinge zu erinnern, auch bereits nach kurzer Zeit.	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
60. Verhält sich oft zu albern.	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
61. Kann nur kurze Zeit aufmerksam sein.	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
62. Spielt leichtsinnig oder waghalsig in Situationen, in denen es verletzt werden könnte (z. B. Spielplatz, Schwimmbad).	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
63. Bemerk nicht, ob es eine Aufgabe richtig oder falsch ausführt.	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Brief-P Fragebogen Kind 9 zum 2. Zeitpunkt

Kind 9, 3,2 Jahre, 2.10.2014 (nach 1Wo.)

	nie	manch-	oft
	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
1. Reagiert bei kleinen Problemen übertrieben.	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
2. Wenn dem Kind zwei Sachen genannt werden, die es tun soll, erinnert es sich nur an die erste oder an die letzte Sache.	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
3. Weiß nicht, wie sein Verhalten auf andere wirkt oder ob es sie ärgert.	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
4. Wenn es aufräumen soll, räumt es Dinge unorganisiert, wahllos weg.	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
5. Ist in neuen Situationen sehr aufgeregt.	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
6. Hat explosive Wutausbrüche.	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
7. Hat Schwierigkeiten, die einzelnen Schritte durchzuführen, die zum Ausführen einer Aufgabe erforderlich sind (z. B. ein Puzzleteil nach dem anderen ausprobieren, aufräumen).	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
8. Hört nicht auf, über lustige Sachen zu lachen, auch wenn andere bereits aufgehört haben.	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
9. Benötigt die Aufforderung zum Beginnen einer Aufgabe, auch wenn es bereits eingewilligt hat, die Aufgabe zu erledigen.	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
10. Hat Schwierigkeiten, sich auf neue Menschen einzustellen (z. B. Babysitter, Erzieher, Freunde).	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
11. Ist zu schnell aufgeregt.	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
12. Hat Probleme, sich auf Spiele, Puzzles oder andere Spielaktivitäten zu konzentrieren.	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
13. Muss mehr beaufsichtigt werden als gleichaltrige Spielkameraden.	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
14. Wenn es geschickt wird, um etwas zu holen, vergisst es, was es holen soll.	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
15. Reigt sich auf, wenn Pläne oder Routinen geändert werden (z. B. die Reihenfolge der täglichen Aktivitäten, Ändern der Fahrroute zum Einkauf).	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
16. Hat Wutausbrüche wegen Kleinigkeiten.	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
17. Wiederholt dieselben Fehler immer wieder, sogar, wenn es Hilfe bekommt.	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
18. Benimmt sich wilder oder alberner als andere in der Gruppe (z. B. bei Geburtstagsfeiern, Spielgruppen).	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
19. Kann Kleidung, Schuhe, Spielsachen oder Bücher nicht finden, auch wenn es genaue Hinweise bekommen hat.	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
20. Braucht lange, um sich an neuen Orten oder in neuen Situationen wohl zu fühlen (z. B. bei Besuchen von weit entfernt lebenden Verwandten oder neuen Freunden).	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
21. Hat häufig Stimmungsschwankungen.	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
22. Macht »dumme« Fehler bei Dingen, die es eigentlich kann.	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
23. Ist zappelig, unruhig.	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
24. Hat Schwierigkeiten, sich an Routinen für Schlafen, Essen oder Spielaktivitäten zu halten.	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
25. Reagiert empfindlich auf laute Geräusche, helles Licht oder bestimmte Gerüche.	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
26. Kleine Ereignisse lösen große Reaktionen aus.	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
27. Hat Probleme mit Aktivitäten oder Aufgaben, die mehr als einen Handlungsschritt erfordern.	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
28. Ist impulsiv.	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
29. Hat Schwierigkeiten, alternative Wege zu finden, um ein Problem zu lösen oder eine Aktivität zu beenden, wenn es nicht weiterkommt.	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
30. Ist beunruhigt durch Veränderungen in der Umwelt (z. B. neue Möbel, neue Kleidung, umgestellte Gegenstände im Zimmer).	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
31. Wutwände oder tränenerfüllte Ausbrüche sind heftig, enden aber plötzlich.	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
32. Benötigt Unterstützung von Erwachsenen, um bei einer Aufgabe zu bleiben.	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

	nie	manch-	oft
	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
33. Bemerkt nicht, wenn sein Verhalten negative Reaktionen verursacht.	<input checked="" type="checkbox"/> <td><input type="checkbox"/> <td><input type="checkbox"/></td> </td>	<input type="checkbox"/> <td><input type="checkbox"/></td>	<input type="checkbox"/>
34. Hinterlässt trotz Aufforderung noch Unordnung, die andere dann aufräumen müssen.	<input type="checkbox"/> <td><input checked="" type="checkbox"/> <td><input type="checkbox"/></td> </td>	<input checked="" type="checkbox"/> <td><input type="checkbox"/></td>	<input type="checkbox"/>
35. Hat Schwierigkeiten, von einer Beschäftigung zu einer anderen zu wechseln.	<input type="checkbox"/> <td><input checked="" type="checkbox"/> <td><input type="checkbox"/></td> </td>	<input checked="" type="checkbox"/> <td><input type="checkbox"/></td>	<input type="checkbox"/>
36. Reagiert stärker auf Situationen als andere Kinder.	<input checked="" type="checkbox"/> <td><input type="checkbox"/> <td><input type="checkbox"/></td> </td>	<input type="checkbox"/> <td><input type="checkbox"/></td>	<input type="checkbox"/>
37. Vergisst mitten in einer Beschäftigung, was es eigentlich tun wollte.	<input type="checkbox"/> <td><input checked="" type="checkbox"/> <td><input type="checkbox"/></td> </td>	<input checked="" type="checkbox"/> <td><input type="checkbox"/></td>	<input type="checkbox"/>
38. Realisiert nicht, dass bestimmte Verhaltensweisen andere belästigen/stören.	<input checked="" type="checkbox"/> <td><input type="checkbox"/> <td><input type="checkbox"/></td> </td>	<input type="checkbox"/> <td><input type="checkbox"/></td>	<input type="checkbox"/>
39. Ist von Details einer Aufgabe so gefesselt, dass es das eigentliche Ziel der Aufgabe vergisst.	<input type="checkbox"/> <td><input checked="" type="checkbox"/> <td><input type="checkbox"/></td> </td>	<input checked="" type="checkbox"/> <td><input type="checkbox"/></td>	<input type="checkbox"/>
40. Hat Schwierigkeiten, sich an sozialen Aktivitäten außerhalb der Familie zu beteiligen (z. B. Geburtstagspartys, Picknicks).	<input checked="" type="checkbox"/> <td><input type="checkbox"/> <td><input type="checkbox"/></td> </td>	<input type="checkbox"/> <td><input type="checkbox"/></td>	<input type="checkbox"/>
41. Ist bei typischen Alltagsanforderungen schnell überfordert oder gereizt.	<input checked="" type="checkbox"/> <td><input type="checkbox"/> <td><input type="checkbox"/></td> </td>	<input type="checkbox"/> <td><input type="checkbox"/></td>	<input type="checkbox"/>
42. Hat Schwierigkeiten, Dinge zu Ende zu bringen (z. B. Spiele, Puzzles).	<input type="checkbox"/> <td><input checked="" type="checkbox"/> <td><input type="checkbox"/></td> </td>	<input checked="" type="checkbox"/> <td><input type="checkbox"/></td>	<input type="checkbox"/>
43. Gerät mehr als seine Spielkameraden außer Kontrolle.	<input checked="" type="checkbox"/> <td><input type="checkbox"/> <td><input type="checkbox"/></td> </td>	<input type="checkbox"/> <td><input type="checkbox"/></td>	<input type="checkbox"/>
44. Kann Dinge in einem Raum oder einem Spielbereich nicht finden, auch wenn es genaue Instruktionen bekommen hat.	<input type="checkbox"/> <td><input checked="" type="checkbox"/> <td><input type="checkbox"/></td> </td>	<input checked="" type="checkbox"/> <td><input type="checkbox"/></td>	<input type="checkbox"/>
45. Straubt sich gegen die Änderung von Alltagsroutinen oder Essgewohnheiten, Veränderungen bei Ortswechseln usw.	<input checked="" type="checkbox"/> <td><input type="checkbox"/> <td><input type="checkbox"/></td> </td>	<input type="checkbox"/> <td><input type="checkbox"/></td>	<input type="checkbox"/>
46. Nachdem es ein Problem hatte, bleibt es lange Zeit teledergeschlagen.	<input type="checkbox"/> <td><input checked="" type="checkbox"/> <td><input type="checkbox"/></td> </td>	<input checked="" type="checkbox"/> <td><input type="checkbox"/></td>	<input type="checkbox"/>
47. Kann nicht bei einem Thema bleiben, wenn es sich unterhält.	<input type="checkbox"/> <td><input checked="" type="checkbox"/> <td><input type="checkbox"/></td> </td>	<input checked="" type="checkbox"/> <td><input type="checkbox"/></td>	<input type="checkbox"/>
48. Spricht oder spielt zu laut.	<input checked="" type="checkbox"/> <td><input type="checkbox"/> <td><input type="checkbox"/></td> </td>	<input type="checkbox"/> <td><input type="checkbox"/></td>	<input type="checkbox"/>
49. Bringt Aufgaben nicht zu Ende, auch nicht, nachdem es Hinweise bekommen hat.	<input type="checkbox"/> <td><input checked="" type="checkbox"/> <td><input type="checkbox"/></td> </td>	<input checked="" type="checkbox"/> <td><input type="checkbox"/></td>	<input type="checkbox"/>
50. Ist überfordert oder überreizt in überfüllten, belebten Situationen (z. B. viele Geräusche, Aktivitäten oder Menschen).	<input checked="" type="checkbox"/> <td><input type="checkbox"/> <td><input type="checkbox"/></td> </td>	<input type="checkbox"/> <td><input type="checkbox"/></td>	<input type="checkbox"/>
51. Hat Schwierigkeiten, Aktivitäten oder Aufgaben zu beginnen, auch wenn es dazu angeleitet wird.	<input checked="" type="checkbox"/> <td><input type="checkbox"/> <td><input type="checkbox"/></td> </td>	<input type="checkbox"/> <td><input type="checkbox"/></td>	<input type="checkbox"/>
52. Verhält sich zu wild oder außer Kontrolle.	<input checked="" type="checkbox"/> <td><input type="checkbox"/> <td><input type="checkbox"/></td> </td>	<input type="checkbox"/> <td><input type="checkbox"/></td>	<input type="checkbox"/>
53. Gibt sich bei Aufgaben nicht so viel Mühe, wie es seinen Fähigkeiten entsprechen würde.	<input type="checkbox"/> <td><input checked="" type="checkbox"/> <td><input type="checkbox"/></td> </td>	<input checked="" type="checkbox"/> <td><input type="checkbox"/></td>	<input type="checkbox"/>
54. Hat Schwierigkeiten, bei seinem Handlungen »die Bremse« zu ziehen, auch wenn es darum gebeten wird.	<input checked="" type="checkbox"/> <td><input type="checkbox"/> <td><input type="checkbox"/></td> </td>	<input type="checkbox"/> <td><input type="checkbox"/></td>	<input type="checkbox"/>
55. Ist nicht in der Lage, ein Ereignis, eine Person oder eine Geschichte bis zum Ende zu beschreiben.	<input type="checkbox"/> <td><input checked="" type="checkbox"/> <td><input type="checkbox"/></td> </td>	<input checked="" type="checkbox"/> <td><input type="checkbox"/></td>	<input type="checkbox"/>
56. Beendet Aufgaben oder Aktivitäten zu schnell.	<input type="checkbox"/> <td><input checked="" type="checkbox"/> <td><input type="checkbox"/></td> </td>	<input checked="" type="checkbox"/> <td><input type="checkbox"/></td>	<input type="checkbox"/>
57. Bemerkt nicht, ob es ihm gut geht oder nicht.	<input type="checkbox"/> <td><input checked="" type="checkbox"/> <td><input type="checkbox"/></td> </td>	<input checked="" type="checkbox"/> <td><input type="checkbox"/></td>	<input type="checkbox"/>
58. Ist bei einer Beschäftigung schnell abgelenkt.	<input type="checkbox"/> <td><input checked="" type="checkbox"/> <td><input type="checkbox"/></td> </td>	<input checked="" type="checkbox"/> <td><input type="checkbox"/></td>	<input type="checkbox"/>
59. Hat Probleme, sich an Dinge zu erinnern, auch bereits nach kurzer Zeit.	<input checked="" type="checkbox"/> <td><input type="checkbox"/> <td><input type="checkbox"/></td> </td>	<input type="checkbox"/> <td><input type="checkbox"/></td>	<input type="checkbox"/>
60. Verhält sich oft zu albern.	<input checked="" type="checkbox"/> <td><input type="checkbox"/> <td><input type="checkbox"/></td> </td>	<input type="checkbox"/> <td><input type="checkbox"/></td>	<input type="checkbox"/>
61. Kann nur kurze Zeit aufmerksam sein.	<input type="checkbox"/> <td><input checked="" type="checkbox"/> <td><input type="checkbox"/></td> </td>	<input checked="" type="checkbox"/> <td><input type="checkbox"/></td>	<input type="checkbox"/>
62. Spielt leichtsinnig oder waghalsig in Situationen, in denen es verletzt werden könnte (z. B. Spielplatz, Schwimmbad).	<input checked="" type="checkbox"/> <td><input type="checkbox"/> <td><input type="checkbox"/></td> </td>	<input type="checkbox"/> <td><input type="checkbox"/></td>	<input type="checkbox"/>
63. Bemerkt nicht, ob es eine Aufgabe richtig oder falsch ausführt.	<input type="checkbox"/> <td><input checked="" type="checkbox"/> <td><input type="checkbox"/></td> </td>	<input checked="" type="checkbox"/> <td><input type="checkbox"/></td>	<input type="checkbox"/>

Ergebnisse aus Brief-P aller Kinder

Name	Alter	Geschl.	HFE	ISK 1	ISK 2	ISK D	FLE 1	FLE 2	FLE D	MKE 1	MKE 2	MKE D	GEF 1	GEF 2	GEF D
1	2;9	m	nein	42	41	1	43	39	4	56	55	1	48	46	2
2	2;8	w	nein	49	48	1	46	46	0	62	60	2	53	52	1
3	3;2	w	nein	67	55	12	60	48	12	48	41	7	58	46	12
4	3;10	m	nein	54	51	3	68	68	0	59	51	8	58	53	5
5	5;5	w	nein	76	53	23	60	48	12	80	65	15	80	57	23
6	2;5	w	nein	61	58	3	42	42	0	60	71	-11	59	62	-3
7	3;3	m	ja	71	80	-9	69	78	-9	53	80	-27	61	80	-19
8	5;5	w	ja	64	69	-5	53	65	-12	64	53	11	60	59	1
9	3;1	w	ja	43	41	2	50	47	3	69	66	3	57	54	3

grüne Felder: positive Veränderung unter Berücksichtigung des Konfidenzintervalles

orange Felder: irrelevante Veränderung unter Berücksichtigung des Konfidenzintervalles

rote Felder: negative Veränderung unter Berücksichtigung des Konfidenzintervalles

Konfidenzintervalle

nach Indizes, Alter, Geschlecht und unterschieden ob ausgefüllt durch Eltern oder Erzieher

			ISK	FLE	MKE	GEF
Eltern	Junge	bis 3;11	6	7	6	4
		ab 4;0	5	6	4	3
	Mädchen	bis 3;11	6	7	5	4
		ab 4;0	6	6	5	4
Erzieher	Mädchen	bis 3;11	5	7	4	4

Leitfadeninterviews

Veränderungen des Verhaltens des Kindes

Erkenntnisse im Bezug auf die Eltern-Kind-Beziehung

Interaktionen zur Stärkung der Eltern-Kind-Beziehung.

Transkription Leitfadeninterview vom 10.10.2014 (Kind 1)

I = Ich, M = Mutter

I: Hent ihr sBuech usprobiert?

M: Ja, mir hend es usprobiert. Sicherlich nöd i derselbe Intensität, will mir dezwische na im Spital ware. Und alles chli Chaos war, aber mir hends usprobiert. Und eigentlich hanis fascht na schad gfunde irgendwie, dasses so kurz war. **Es het mega Spass gmacht.** Es het Spass gmacht, es Buech e mal andersch zläse. Es war schön das mal so zmache und nöd nur Buch vorlese. I find süsch gits Buech oder Spiele. Und das fandi ebe schön, das Spielerische, diä Kombination.

I: Wie isch de X druf iigstiege?

M: Sehr guet. Was am Afang na gsi sich, mir gholfe het, wenn dSpielaleitige separat gsi wäred. Weil ich han mi immer erkläre müse, und was staht da? Er wollt dann immer wisse, was da staht und denn verstand ers nöd, wenn is ihm vorgläse ha. Es wär en Tick eifach gsi, wenn dSpielaleitige separat gsi wäred. Aber das isch mis Problem. Ich han grad mit ihm aglueged, ohnis vorhär sälber zläse.

I: Was häsch bim X chöne beobachte so vom Verhalte här?

M: Also es het ihm uf jede Fall sehr viel Spass gmacht. Und wasi gsehe hab, mi hend im Prinzip die spielerische Sache wo drinne wared, hend mir im Vorfeld au scho oft gmacht, aber anderst. Und wasi ebe schön fand, isch di Kombination mit ebe das kleine Opossum wo es erlebt und dann het er das erlebt. Aber ebe mir hends sicher nöd i derä Intensität gmacht, wils Baby na cho isch.

I: Wie oft henders denn gmacht?

M: Etwa 20 Mal. 5 Mal vorem Spital und 15 Mal nachem Spital. Das isch so bi eus. **Wenn mir etwas lässig finde, denn machemers u oft, bises eus verleidet.**

I: Het er sich verändert i däm Monet?

M: Isch schwierig, will er het sich extrem verändert. Aber ich glaub viel au durchs Baby. Weisch, was er wore isch, er isch sehr, ich finds mängisch erschreckend, wiä **vernünftig er wore isch.** Das isch glaub grad so di Entwicklung grundsätzlich, das er so **vo diesem Trotzige zu eifach, er isch**

jetzt würkli e grosse Bruder wore. Er isch mir e unglaublich grossi Hilf, er isch sehr vernünftig wore. Er isch ruhiger gwore. Da weiss halt nöd wiä viel de kleini Brueder usmacht wiä viel sBuech usmacht.

I: Was isch din persönliche Nutze vom Buech?

M: So das Bewusste. Sich bewusst Zeit nehme. Und auch einmal etwas inziere. Mir hend alles eigentlich im Alltag gmacht, aber weil es sich so ergä het. De X isch au eine wo das iforderet. Zum Beispiel das mitem Kusche oder daser chunt und seit, Mami du musch en Spital baue. Ich han au gmerkt, dases meh Ziit brucht, wenn ich es inziere. Will eis ergit denn sander, was mer au na chenti mache. So vergaht Ziit. Süschi hani eher eifach gmacht, wo er mini Hilf brucht het.

I: A wen wüsches wiiterempfehle?

M: Eigentlich an alle. Es kann nie zu viel sein. Es isch sicher nid bi allne Kind glich. I andere Familie hani scho beobachtet, dass nöd alli Kind glich viel Körperkontakt möchtet und bruched.

Transkription Leitfadeninterview vom 1.10.2014 (Kind 2)

I = Ich, M = Mutter

I: Mir gahts drum, e mal zghöre, wie das Buech achunt.

M: Ich finds ganz herzig, sisch ganz herzig gmacht. Also di Chli chan sich da nanig vorstelle, dass isch ebe sBaby, wo usem Bütel luegt und das. Ich han das mit ihre alueged und denn dSpielaleiti-ge grad so gmacht, wies da gstande isch und denn ich han so sGfühl, **sie chan das alles so chli locker, ich bin na erstunt gsi, das isch so gange, wie gschmiert**. Und au mitem Chletere, mir hend da de Chletterurm hinderem Huus und sie isch sich da gwöhnt und gaht denn ufe und wieder abe, uf Baumstämm. Das isch au absolut keis Thema gsi. **Lustig isch gsi, sletschte isch sVersteckis**, gell. Das hani na interessant gfunde. Da hani so denkt, da het sie glaub na nid mängisch sich versteckt oder dass mir das zwenig mached, das muni der schnell zeige (zeigt Foto, wie sich Tochter versteckt, hält Kopf in Spielbox hinein). Das hani jetzt würkli speziell gfunde. **Und immer wieder as gliiche Ort**. Immer wieder hinderenand. Und ich han mich denn noimeds andersch versteckt und da het sie denn scho chli Müeh gha, mich zfinde. Wo sie gfunde het, wo isch denn sMami ane? Einisch a dem Ort, einisch a disem Ort, das het sie gar nöd chöne koordiniere, hani sGfühl gha.

I: Ja, das tönt, als wäred ihr immer na dra.

M: Ja genau. Ebe mit de ältere Tochter bini würkli nöd dazue cho. Das mit dä Decki hani jetzt probiert, sie isch sonen Zwasppli. Bis sie mal chan obe ab echo und zur Ruhe cho. Das isch sie. Sie het au chli Müeh, sich selber zgspüre. Sie isch so chli dä Typ. Was bi de Chliine niä gsi isch. Sie het vo Geburt a, hesch gad gwüsst, was sie wot und was sie nöd wot. Und bi de ältere Tochter hani lang au scho als Baby sGfühl gha, duen e mal brüele, duen e mal säge, was dir nid passt. Wil sie het alles mit sich mache la. Bi ihre chunt denn so verzögered, sie chan denn Wuchene spöter, oder Monate spöter säge, das het mir eigentlich nöd gfalle. De sägi, ez häsch doch gseit es macht dir Freud. Das isch typisch für sie.

I: Was het sBuech dir bracht? Was sind dini Erkenntnis?

M: Ich hans ä Mal spannend gfunde, vo ebe däne Übige, normalerwiis list mer so Buecher mitenand und sChind git irgendwiä, tut reagiere uf öpis, oder verzellt sälber öpis über öpis, was im Chopf het, aber dasmer denn so **aktiv öpis tuet nachespiele**, das han ich ganz herzig gfunde. Oder eifach mal **usefinde, usegspüre, debi mitem Buech zäme, wie reagiert sie jetzt wämmer öpis zäme mached**. Ich han eigentlich na niä äs Buech gha, wo mer das i däre Art, i däre Form so macht. Es isch es aktivs Buech i däm Sinn, so zum naspiele. Ja, das hani würklich guet gfunde. Aber ebe grad das mit em Händ uflege, das hani gad hüt na mit dä ältere Tochter gmacht. Sie het Müeh mit Beruehrige. So chli Nöchi, sie chunt zu eim und das mit dä Decki isch gange, denn fangt sie a gigele und das het die jünger gar nöd. **Di gnüssts. Sie lit ane und het dAuge zue, chan sich hi gä**. Das isch ganz speziell für mich. Also schön, dass das öpis so chan. Da sind so dUnterschied zwisched de beide Meitli.

I: Wüsch denn sBuech eher für dini älteri Tochter gse?

M: Dass ihre öpis bringt? Ja, grad vom Vertraue här, vo de Geborgeheit, au vom Gspüre, auch zchöne Akzeptiere, es gaht nöd mal nur drum, dass sie schön gspüre, sonder wiä au sich das chöne hi gä i öpis. Und ebe das ga la oder losla. Chöne dVerchrampfig losla, dKontrolle, es gaht viel um dKontrolle, dank ich. Das denk ich, wenn ich das e chli me wür, isch halt immer sProblem, will wenn sie ume isch, isch die jünger Tochter au ume. Ich müssts würklich elei mit ihre mache chöne. Ich denk es wür ihre guet tue, mal mit ihre elei, das wär na guet.

I: Hesch du amigs dleitige gläse zu däne Theme?

M: Ja, us welem Grund und Zweck dÜebige gmacht werdet.

I: Wie sinds bi dir acho?

M: Nüt Neus, eigentlich ganz klar, aber ich hans guet gfunde, sisich mer ufzeigt worde, für was isch jetzt das vo Nutze. Sisich ja irgendwiä scho klar, dassmer sChind in Arm nimmt, das mit dä Geborgeheit und dä Nöchi. Aber das hani glich na guet gfunde. Au das isch für mich wiä logisch, ‚wenn sich das Kind einer Umarmung entzieht, sollten sie dies akzeptieren‘ das isch ja klar, isch au keis Thema bi eus, das machemer au. Aber ich han natürlich amene Gotii oder Grosi vo chli uf müse säge, los wenn sie eu keis Schmützi wet gä, denn isches e so. Denn szweite isch dSicherheit gsi, da hämmer dHöhli im Laufstall gmacht. Das isch au ganz herzig gsi. Da isch sie richtig usegspeedet das go hole und wieder zrug.

I: Was händer da gno?

M: Mir händ Himbeereri im Garte, denn simer diä zersch go pflücke und nachhär hani diä vore aneta und sie hets sie denn dörfe ersch i dä Höhli ässe. Denn isch das mit de Chletterversüech, genau. Ebe das isch halt au bi eus im Alltag au. Ich han denn das gmacht, aber das isch bi eus e immer da. Ich lahne sie alles probiere und bi eifach da. Da merki au, das git ihne Sicherheit. Selbstvertaue, genau. Dass sie dSicherheit i sich hend und merked, es gaht au ohni Mami.

I: Hets dich denn au chli bestätiget?

M: Absolut. Ja, genau das. Ebe so Sache ufem Spielplatz oder mitem Baumstamm, dusse Chlättere, eifach wenn sie au vo sich us öpis waged, öpis Neus probiered, dass ich sie gar nöd hindere. Und sie chönd das scho sehr gut. Es isch eigentlich erstundlich, wie fröh sie scho sehr viel Sache chön und sehr viel Sache unterdrückt werded, wil die Erwachsne säge, oh du bisch na zchli oder Angst hend sälber. dUfmerksamkeit isch das mitem Versteckis gsi.

I: A wer wüsch denn das jetzt wiiter empfehle?

M: Grad mal ane Nachberi, wo mir spontan in Sinn chunt. Und e Fründin, diä het au gärn so Sache für ihri Tochter, het au immer chli, wie söli säge. De tisch sChind i Verschiednem nachli zrug, aber det isches meh dMuetter, das isch sone Übermuetter. So öpis wär äs guets Gschenk, wo ich ihre wiä als guet gemeinte Rat chönt mitbringe. So als Unterstützig, probiers mal us. Vilicht chunsch na uf öpis, wo du dänksch, wua das isch na interessant, na guet, machi vilicht e chli meh, oder

seti chli meh luege druf. Wil es isch ja wüerklich für beidi Parteie. **Sisch für Chind wie au für dMuetter en Profit**, wo du öpis chasch drus use nä.

I: Gits öpis, wo us dinere Sicht na fählt? Oder öpis wo chli doof gsi isch?

M: Isch mir grad nüt ufgfalle, ich finde Zeichnige scho sehr herzig, aso ebe mit däm Opossum, grad für Chind, findis herzig. Guet, das isch natürlich schwierig gsi. Da sChliine im Felli vo de Muetter, das isch na schwierig gsi vo dä Vorstellig här. Für mich isches klar gsi. Nei sich eigentlich nüt, woni dodf finde, wo mer müssti ändere, wo nid gange wär. Mi hend jetzt wüerkli duregspielt. Ja da über dStüehl chlättere, hämmer irgendwo müse. Da han ich scho Müeh gha. Da steht über Gegenstände kriechen. Da müsstis heisse drüber klettern oder so. Das isch es biz schwierig gsi. Das isch das gsi, süsch isch wüerkli alles gange. Absolut.

I: Und bi de X. hesch im Bezug ufs Verhalte öpis chöne beobachte?

M: Sie het **alles aktiv mitgmacht. Sie sich sehr begeistert, au mal öpis mitem Mami zäme, super cool.** Aso so ischs mir vorcho. **Glich was, ich mach öpis mitem Mami.** Super. Ja, wil sie isch sich gwöhnt, sie isch die zweeti Tocher, sie isch sich gwöhnt, dass sie älter Schwöster ume isch und isch halt scho chli wiiter und het au mängmal chli me Ufmerksamkeit und denn nim ich mir halt ehnder e chli me Ziit, wenn die Grossi im Chindsgi isch. Hesch halt au **nöd immer Ziit. Das het sie mega gfunde. Wow, ich mach öpis mitem Mami.** Aber jetzt so vo de Entwicklig här. **Ja, ich han scho chli gstunt, bi gwüssne Sache, wi bi dä Himmbeeri, das het sie super gmacht, mitem warte.**

I: Vo de Beziehig här, wie het sich das entwickled zwisched eu?

M: Isch na schwierig. Sie isch chli es Mamititti. Sie isch sehr uf mich bezoge und het wie chli enger Beziehig momentan no. **Momentan isch sie na sehr Mami bezoge. Ich denk, wänn mer das jetzt mehrmals mache würd, systematisch über äs Halbsjahr, jedi Wuche, chönt mer denn vilicht öpis säge.** Ich weisses nöd.

I: Und wenn das ganze so i eim Satz müsstisch ebschriebe, was steht im Vordergrund?

M: **Beziehig zum Chind. Und dBeziehig vom Chind.** Wiä stömmen zu enand.

Transkription Leitfadeninterview vom 4.10.2014 (Kind 3)

I = Ich, M = Mutter

I: Was sind so dini Erfahrige mitem Buech?

M: Ich han das mal gmacht, will d'X isch nid so eini, wo gern tut Buecher luege. Nid so we de Sohnmann. Und denn hani dänkt, ich dun jetzt.. Vilicht nimmt sie sich denn e chli meh Ziit mit dem Buech und vor allem dasi chan verzelle. Und ich han nachhär gse, dasses sehr wenig isch zum verzelle. Sie tut nöd gern zuelose. Sie wet lieber schnell dure blettere. Und was super isch gsi, sind diä Fächli. Das isch für sie s'Wichtigste gsi. Wie sölli säge. Gross Interesse. Sie hets denn mal düreblettered. Ich han ihre zwei drü Sache verzellt, aso eifach sGschichtli, das natürlich nöd (zeigt auf Text der Einleitung). Viel Frage het sie nöd gstellt. **Das vom Bütel isch ihre extrem bliebe. Das isch glaub s'Wichtigste gsi für sie. Das het sie när au am liebste gmacht. Mitem Bütel, mit de Decki. Und so iiwickle und fescht häbe.** Da hani ihre denn au gseit, das isch de Bütel wiä bim Opossum oder bim Känguru. Das isch für sie sWichtigste gsi vo dem Buech.

I: Und wie oft hender denn das gmacht?

M: Öpe 4 Mal. Einisch pro Wuche hanis probiert. Und wasi au han probiert i dem Bezug mitem Bütel, isch das mitem Händ uflege. S'erschte Mal probiert, gar nöd passt. S'zweite Mal, so so la la und sdritle Mal het sie den gseit, Ja ich spüre chli wis warm isch. Sie isch aber nöd lang bliebe. Das isch gar nöd ihres Ding gsi. Aso ehnder **d'Sicherheit vom Bütel. Diä Wärmi isch ihre wichtiger gsi,** als dHänd.

I: Händer au di andere Spieli usprobiert?

M: Mh. Das mitem Hütte baue. Das het sie ganz cool gfunde. I ihrem Zimmer hanis gmacht. Sie het zwar nöd ghulfe zum ufbaue, ich han ihre dKlämmerli gä, het sie aber nöd welle. **Und s'Schönste isch natülich gsi woni mit ihre ids Hüsli ine cho bi.** Und für sie isches au keis Problem gsi wäni när gseit han, oh gahn na das go hole. Denn isch sie usegrännt und wieder inecho. Das het sie super gmacht. Da het sie total Selbstvertraue. Und denn sVersteckis. Das isch jetzt unabhängig, aso es ghört ja au dezue. Aber das machemer süscht scho ganz oft diheime. Sie chas eifach noni e so. Mit 3. Sie bliibt jetzt wenigstens versteckt, aber sie mus denn immer lache oder rüeft, oder. Aber schöner find sies natürlich wenn sich Mami und Papi verstecke. Als sie sich selber mues verstecke.

I: Ja, ich glaub das würkli öpis, wos gern mached. Au Familiene wo das vorhär nöd gspielt hend, verzelled, sie seged jetzt nur na am Versteckis spiele.

M: Mol, das hemmer scho vorhär gmacht. Ich finde das öpis schöns. Oder mir hei eus na viel versteckt, wenn de Papi isch Hei cho am Abig. Das hei sie super cool gfunge. Mit beidne Ching. Das froge sie öpe no. Du Mami gömer eus wieder e mal im Chäller go verstecke. Will im Chäller het er eus äbe nöd gfunge. Und slatschte, das mit de Sicherheit, mitem Chlättere oder Balanciere. Da isch sie es Ching, wo sowieso vo sich us das immer wot mache. Das hei mr immer chönne. Sigs

ufem Spielplatz, mit Chlättere. Oder vorgester simmer im Zoo gsi, da het sie vo sich us. Da hets e Baumstamm gha, wo mer het chöne balanciere und sich häbe. Das macht sie würllich sehr sehr gärn. Wasi äbe chli ghofft han, isch dasi sie chli me Interesse zeigt a Büecli. sBüecli aluege und zuelose, sGschichtli. Aber ja, sisich isch jetzt halt nid e so de Typ. Da isch de Sohnmann ganz andersch. De seit immer verzelle, verzelle und lost und chan Stunde lang zuelose. Und sie het nach paar Minute gnueg.

I: Was isch so din persönliche Nutze am Buech?

M: Scho, **Ziit nä fürse**. Dass sie mit mir häre sitzt und so e chli **dNöchi ha**. Entweder hie oder **dSchmüesele mit de Deckl**. Das isch mi Nutze gsi.

I: Das isch meh worde mitem Buech oder bewusster?

M: **Bewusster. Bewusster das häbe hier**. **Da hebt sie sich au ganz fesch a mim Hals**. Ja. Wobi sie isch scho immer sone Schmuusechatz gsi. Sie chunt au vo sich us und plötzlich wirdi eifach abgmüntsched. **Aber na me sit das (zeigt auf Bilderbuch) da isch**.

I: Was hets ihre bracht?

M: Schwierig. Aso, woni de zweiti Frageboge gmacht ha, i ha de erschti nid kopiert, i weiss nid öbs ganz verschiedene isch oder so, aber i ha sGfühl gha, dass sie **weniger Trotzphase** het gha. De letscht Monet. Öb das mit däm (zeigt **auf Bilderbuch) zdüe het, oder ob sie au elter isch und me versteit?** Das isch vielleicht de Nutze. I bi nid sicher.

I: Ggits öpis wo na gfählt het? Oder öpis wo chli doof isch am Buech?

M: Aso für sie nid, aber vilicht für anderi Ching düecht mi Gschicht ender chli churz.

I: Hesch du für dich au diä lleitige zu dene Themene gläse? Wie sind diä bi dir acho?

M: Sehr guet. Mer versteits. Mol, ganz klar Geborgeheit mit dem Bütel, das stimmt. Dasmer ebe zäme tuet spiele, immer sMami i de Nöchi, dSicherheit. Hütte baue, dasmer me Selbstsicherheit, ja das stimmt alles. Aso i bi sicher drus cho. Mol, da gits aso nüt zäge. Ja, au dSpiel si sehr guet beschriebe.

I: A wen würsches wiiter empfehle? A was für Familiene? Oder was für Chind?

M: Setigi Chind wot e chli musch chöne, wo chli zappelig si. Wo sie wei e chli abefahre. Und säge mal, ez sitzemer mal häre. Und sWichtigste gad am Afang isch glaub dasmer sChing, wens so zappelig isch, das mitem Häbe. Vieli Ching wöi das, bi de X. isch das amigs au so, das wot sie nid. Wenn sie mängmal i eim Züg isch, wänn mer sie so fescht wot häbe. Denn isches für sie, wie igsperrt si. Aber ich glaub das mitem Zämehang mit de Deckl, das isch öpis ganz guets. Ja, chli zappeligi Ching. Das und sAndere, Ching wo nöd e so Selbstvertraue hei, das mitem Hütte baue. Dass mer das me macht. Fingi au e gueti Sach. Das mer zäme öpis bout, zäme im Nästli isch und probiert, dass sChing use geit und weiss, sie chunt zrüg und sMami oder de Papi si do.

Kurzes Leitfadeninterview per Telefon vom 10.10.2014 (Kind 4)

Gedankenprotokoll

I = Ich, M = Mutter

I: Haben sie das Bilderbuch durchgeführt?

M: Nicht wirklich. Wir haben es angeschaut, aber nicht viel. Wir haben uns auf die Fragen konzentriert und damit gespielt. Das mit den Seiten öffnen, wo es versteckt ist.

I: Hat das Buch Ihnen etwas gebracht?

M: Ich habe mich zu wenig damit beschäftigt. Im Moment mache ich eine Ausbildung und bin wieder Studentin. Deshalb habe ich wenig Zeit. Es ist einfach beschrieben, ich habe es gut verstanden (Mutter spricht Deutsch als Zweitsprache).

I: Haben sie eine Veränderung bei Ihrem Kind beobachtet?

M: Ja, schon. Im Moment ist er weniger auf mich konzentriert. Er war stark an mir gehangen. Er hat weniger Wutausbrüche, schreit und schlägt weniger.

I: Wie erklären Sie sich diese Veränderung?

M: Er lernt 3 Sprachen, das ist schwer für ihn. Mit Papi redet er nicht viel. Er hat manchmal Mühe sich zu verständigen. Das führt zu Wutausbrüchen gegenüber Familienangehörige. In der Krippe kommt das nicht vor. Da ist er ganz ruhig und zurückhaltend. Ich versuche ihn besser zu verstehen und frage öfter nach. Dabei merke ich, dass ihm in allen Sprachen Wörter fehlen. Ich interpretiere seine Emotionen in Bezug auf die Sprache und reagiere anders.

Transkription Leitfadeninterview vom 2.10.2014 (Kind 5)

I = Ich, M = Mutter

I: Ja, verzell mal.

M: Ja. Erzählen. Pass auf. Also ich war recht froh, dass das Buch quasi, oder dass du mir zu geflogen gekommen bist, in ner Situation, wo ich sowieso zuhause dachte, ne, das kann so nicht weiter gehen. Das kam direkt in die Situation rein, wo ich nicht mehr so einen guten Zugang hatte, zu meiner Grossen, und hab **seither eigentlich fast jeden Abend mit ihr eine Viertelstunde bis 20 Minuten mit dem Buch und ohne das Buch, aber basierend auf dem Buch, was gemacht**. Und letztlich ist es jetzt so passiert, dass das Buch eigentlich gar nicht mehr so Thema ist, sondern dass die **Zeit das Thema** ist. Und ganz oft jetzt die ganze Familie involviert ist. Also mit Spielen. Es ist unterschiedlich, meistens spielen wir jetzt Verstecken. Und seither habe ich auch das Gefühl, also **für mich ist was passiert. Ich habe mich bewusst dem gestellt mal**, dass ist bei mir passiert, und ich hab den Eindruck, ich nehms so wahr, **wir verstehen uns besser, und nehmen uns mehr Zeit, und ich kann wieder einmal fragen und warum geht's dir denn so** und **nicht immer oh, immer das Genervte und sehr kurz Angebunde**. Ich bin recht begeistert.

I: Hät irgendöpis gfählt?

M: Das finde ich ganz schwierig. Es war für mich nicht so, dass ich die Erwartung gehabt hätte, das Buch muss komplett sein, in irgendeiner Weise. Es war wie so Input und kurze Anreize mich auseinander zu setzen mit etwas und **Zeit zu nehmen**. Ich brauche wie so ein bisschen ein Druck auch, ich hab dir das versprochen, da entsteht ja so ne Erwartungshaltung auch von dir und das brauchte ich auch. Und das hats eigentlich ausgemacht. Letztlich ist es dann auch so entstanden, dass meine Tochter sich dann selber etwas ausgedacht hat. Spiele, und jetzt habe wir wieder unsere Zeit, ich bin das Opossum und du die Mama und jetzt machen wir das so, jetzt machen wir den Garten und so dass wir dann auch anderer Berührungsspiele gemacht haben.

I: Was häsch bi dinere Tochter chöne beobachte?

M: Sie war **beim ersten Mal irritiert**. Ich hab zu ihr gesagt, komm, ich möchte jetzt gerne mal mit was spielen, und irgendwie war sie, hatte sie gerade nicht so Lust, dann hab ich gesagt, du musst mir jetzt helfen. Du musst mir jetzt helfen, ich hab dir ein Buch mitgebracht und ich möchte gerne wissen, wie dir das gefällt und wie du das findest. Und dann ist sie darauf eingestiegen, und hat, das macht sie eigentlich immer so, das ist ihre Persönlichkeit, hat es gut gefunden und hat jetzt die Erwartung, dass es immer so ist. Sie nimmt sich das und ich glaub sie braucht das auch. Und es ist einfach im Alltag, es ist nicht so abzugrenzen von anderen Dingen, **es geht uns auch besser, wir haben mehr Zeit, wir haben mehr Ruhe und so ist es ein Stein auf andere, dass sie jetzt gerne mit mir zusammen das macht und sie auch viel schneller aus diesen kurzen beleidigt sein, Trotzreaktionen und schnell die Tür zuschlagen, ich kann sie viel besser herausholen da**. Das ist das, was ich wahrgenommen habe. **Sie sucht die Nähe eher zu mir**, ist natürlich sehr subjektiv jetzt, aber ich hab das Gefühl und mein Mann hat auch gesagt, **ich gehe anders mit ihr um**. Mein

Mann hat auch gesagt, irgendwie bist du anders zu ihr. Geduldiger, fragst nach, und jetzt ist es so, dass ich manchmal sage, nein du kannst doch jetzt nicht einfach das so zu ihr sagen. Es ist wie so ein Schneeballeffekt.

I: So schön.

M: Ja, es kam zur richtigen Zeit. Und zwar genau das Richtige. Es hat genau gepasst und so. Ich machs mir immer wieder bewusst. Das ist das Hauptsächliche, was bei mir passiert ist. Es wird mir immer wieder bewusst, es hilft dir Zeit zu nehmen, genau zuzuhören und das ist der Punkt eigentlich. Ich glaube sie reagiert einfach darauf.

I: Was hät jetzt dich besonders angesprochen am Buch? So als Mutter?

M: Die Bilder. Und zwar aus einem Grund. Sie sind einfach schnell zu überblicken und stellen genau das dar, was daneben steht. Ich hätte nicht gedacht, dass die kleine Tochter, die da auch mal rein gekuckt hat, das sie versteht worums geht. Aber sie hats verstanden. Weil es ist einfach ein Tier, und noch ein anderes, aber es sind nicht ganz viele Tiere und unterschiedliche Situationen sondern es ist recht klar. Es ist die Situation die dargestellt ist und das finde ich extrem gut.

I: Wie sind so Texte bei dir auch?

M: Ich finde sie gut, aber ich hätte sie nicht gebraucht. So für mich. Wenn hier stehen würde, versuchen sie das Buch mit ihrem Kind zu leben, das hätte für mich gereicht. Ich glaube aber, dass es sehr wichtige Texte sind, für andere Familien. Ich glaube schon, dass es wichtig ist, dass da eine Hinführung drauf gibt und ich finde auch recht einfach gehalten, damit es auch verständlich bleibt. Das finde ich recht gut. Und was ich ganz wichtig finde, ist, was da passieren kann, was das bewirken kann. Erstens mal, dass man die ganze Aufmerksamkeit richten muss, und ich meine es steht bei Sicherheit, dass es gewisse Dinge gibt, die sich beeinflussen. Dass durch Geborgenheit das Kind sich sicherer wird und durch die Sicherheit mehr Selbstvertrauen erlangt. Und was ich auch, vielleicht ist auch vom Alter des Kindes abhängig, aber für meine Tochter war diese Seite (zeigt auf Seite mit Klappen) ganz wichtig. Und ich weiss nicht warum. Aber sie hat es angekuckt und einfach, letztlich ist es ja auch Verstecken. Ich weiss aber nicht genau warum. Vielleicht ist es altersabhängig. Also Verstecken ist wirklich, ich weiss jetzt viele Orte, wo sie sich verstecken können. Nein, ich finde wirklich gut. Ich wünsche mir, dass es nicht zu viel Text ist, für Leute die noch eine grössere Distanz dazu haben, sich dem zu stellen. Für mich wars gut. Ich weiss nicht, ob es andere gibt, die da denken, oh nein, jetzt muss ich da was lesen. Was ich mir gut vorstellen könnte bei der Arbeit, ist es in eine Familie mitzunehmen und es gemeinsam zu machen, wie als Einführung. Das kann ich mir fast noch besser vorstellen, weder einfach abzugeben. Und auch einmal vorzumachen, je nachdem wie so diese Bindung ist. So die Beziehung zwischen Elternteil und Kind und worum es geht. Dann überbrückt man wie den Inhalt mit Worten, dann geht's auch für fremdsprachige oder so. Weil die auch nicht so drin in der Materie sind. Die eher sehr intuitiv handeln.

I: A wen würdest du weiterempfehlen?

M: Ich würde es gerne mit zur Arbeit nehmen. Ansonsten habe ich es meinem Mann weiterempfohlen.

I: Oder a was für Familie, in was für Situatione?

M: Immer wenn es so emotional belastende Situationen sind. Und zwar, eigentlich sind fast alle Situationen emotional belastend. Aber ich denk auch an meine Nachbarin, deren Tochter hat so viele Ängste und sie wissen nicht woher sie kommen. Solche Sachen. Oder wenn wirklich so ein distanzierteres Verhältnis, wie es auch bei mir so war. Zwischenzeitlich. Oder wenn auch, das ist ja jetzt für ein bisschen ältere Kinder, ja, ich find das ist so eine Anregung. Das Buch ist die Anregung für mehr. Es ist nicht die Antwort, sondern so die Anregung.

Kurzes Leitfadeninterview per Telefon vom 7.10.2014 (Kind 6)

Gedankenprotokoll

I = Ich, M = Mutter

I: Wiä isches für eu gsi, sBuech uszprobiere?

M: Schön. Mit händs zäme aglueged. Vor allem dFächli. Sie isch aber na zchli, sie isch nöd dra bliebe. Das mit dä Decki isch schön. Ich würds ersch ab 3 Jahr empfehle, so imene halbe Jahr. Jetzt isch ihri Konzentration na zgring.

I: Was isch din persönliche Nutze?

M: Ich bin mir gwüssi Sache bewusster und han im Alltag gwüssi Sache gnauer aglueged. So wi isch sVertraue, dBeziehig. Und au de Bezug zum Alltag. Ich han de Alltag reflektiert und Zämehäng chöne erschäne.

Experteninterviews

Einsetzbarkeit in der Heilpädagogischen Früherziehung

Veränderungen des Verhaltens des Kindes

Erkenntnisse im Bezug auf die Eltern-Kind-Beziehung

Interaktionen zur Stärkung der Eltern-Kind-Beziehung.

Transkription Experteninterview vom 2.10.2014 (Kind 7 und 8)

I = Ich, H = Heilpädagogische Früherzieherin

I: Wie isch diä Durefüherig gsi für dich?

H: Also ich find sBuech ganz es schöns, au schön dargstellt, dFamilie het sehr Freud a dem Buech und het au mit dene verschiedene Chind verschiedene Sache usprobiert. Und ich glaub dFamiie het sehr Spass zum Schaffe mit dem Buech.

I: Was häsch sGfühl, was bringts ihne?

H: Ich denk eifach dZiit, wo ich s bis jetzt han, isch e chli churz. dSituation vo dere Familie isch au extrem schwierig, wil mindestens drü Chind bruched Unterstützig, sind vom Verhalte här sehr schwierig und diä Muetter isch natürlich uf allne Ebene sehr gfodered. Aber ich denk mit allem andere wo na lauft, git das neu Impüls zum gnauer aneluege und grad in Beziehig zträtte. Wil das eifach es riesigs Problem isch vo dä familiäre Situation här und ich denk det chunts däre Familie sehr entgäge. Und sehr ufe basali Art. Ebe schön, nöd theoretisch sondern öpis zäme mache.

I: Händ ihr denn au ustusched über das?

H: Scho au, sie het mir verzellt, was sie gmacht het, wobi, was ich eifach merke, ebe wil es isch immer hektisch i dere Familie, das isch es Buech, wo mer au über ganz langi Ziit eigentlich müsst mit de Familie vorzeige, Möglichkeite ufzeige und dass sies denn chönd integriere. Und das isch eifach nur punktuell möglich gsi, wil dMuetter ständig irgend es Chind wieder id Logopädie muss bringe, wenn alli Chind ume sind, denn chamers nöd mache, aber ich danke es git ganz gueti Möglichkeite. Und de Vater het, sie het mir ebe gad gseit, gester hegeds na das mitem Kunststück mache. Mitem einte Chind.

I: Nach welne Kriterie häsch du dFamilie usgwählt?

H: Die Familie han ich usgwählt, wil ebe genau uf de Beziehungsebene das sehr gstört isch, das Verhalte. Und dass diä Chind eigentlich gar kei Blickkontakt gha hend, ewig lang nöd, au jetztig bi de Grössere, wo im Chindsgi sind, musches na sehr provoziere, dass sie eim alueged und vo dem her i Beziehig zträtte, das isch en wichtige Teil.

I: Wie wüsch de Nutze für eusi Arbet ischetze?

H: Ich denke de Nutze isch sehr hoch. Es isch es Buech, wod ganz guet chasch für dFamilie bruche. Ebe ich denk eifach, mer mösti viel Ziiit ha, halt au immer wieder eis vo dene Bilder nä als über Thema und det ganz viel Möglichkeite und au viel usprobiere mit de Familiene, was passt zu däre Familie. Aber ich denk es isch es Buech, wo ganz guet bruchbar isch für eus als Früherzieherin aber au für dEltere.

I: Häscht du Veränderige chöne beobachte?

H: Ziiit isch halt wiä e chli zkurz, wobi ich han eigentlich wiä gmerkt, sisch ebe na lustig, ich han i däre Familie au na ä ehemaligi Muetter, wo ä Usbildig macht mit Videofilme, han ich au na i däre Familie, wil di Frau isch eifach froh um Aregige, und **ich dänke ihre sind scho Sache bewusster worde. Wil vo verschiedene Ebene här isch ebe sGliche agsproche worde. Eifach genau das mit i Beziehig zträtte mit de Chind.** Und vo däm her dänki isch de **Nutze scho gross, ich denk es isch nanig so mässbar. Wil da dFortschritt e minim sind.**

I: Und im Bezug uf sVerhalte vo de Kind?

H: **dMuetter isch sehr belastet und het gseit, sie find sVerhalte vo de Kind im Moment ehner na schlimmer.**

I: A wen wüsch sBuech wiiterempfehle?

H: Also sicher a **Früherziehrinne**. Ich dänk a **normal funktionierendi Familiene, wär das natürlich ganz lässig zum bruuche, aber diä brüchtet kei Aleitig. Und bi däne wo dBeziehigsarbet, wo dBeziehig eifach erschert isch zu de Kind, da bruchts wiä Zämearbet ganz stark, sVorzeige, was mer chan** mache. Und vo dem her dänk ich isches für sBruefsfeld Früherziehig, au Kindergarte, es Buech wo sehr guet isetzbar isch. Aber au für alli Familiene im Vorschuelalter.

I: Was gits suscht na zum Säge?

H: Mir het sBuech sehr guet gfalle. Es isch so liebevoll dargstellt und spricht au dEltere a. Oder ebe dMuetter het ja serschte Mal scho gseit, oh das het sie so gärn. Also ich dänk, es spricht au dEltere und dChind sehr a.

I: Was isch denn de Nutze für dChind?

H: Dass dMuetter sich weisch körperlich, wil ebe sie chan nöd i Beziehig trätte, würllich, sie schwätzt und spielt au mit de Chind ganz viel. **Sie setzt viel Ziiit i mit de Chind, aber es bringt wiä nüt, wil es isch nöd en emotionale Ustusch.** Und vo däm her dänk ich scho, dass das **Buech bewusst öpis mache nach Aleitig.** Das isch sehr guet bi däre Familie. **Und ich dänk au, dassmers jetzt immer wieder füre nämed.**

Transkription Experteninterview vom 3.10.2014 (Kind 9)

I = Ich, H = Heilpädagogische Früherzieherin

I: Nach welne Kiterie häsch du das Chind usgwählt?

H: Das **Chind isch, fällt eifach uf dur diä Bindigsstörig oder sicher Uffälligkeit im Bindigsverhalte zu ihre Muetter**, isch ganz frapant und das han ich au serschte mal so erläbt bimene Chind und han gfunde so vom Thema här, wo sBuech ja het, chenti das na passe. Drum hani das Meitli gno.

I: Wiä häsches denn igsetzt sBuech?

H: Also mir hend drü Mal Glägeheit gha das Buech azluege. Ich han gwüssi Spielvorschläg überno, grad so wies gsi sind und han denn gmerkt, drad **wos um so Körper Sache gange isch, het sie zimlich abblockt. Au nur scho, ich han so ä Decki mitgno, e weichi, wissi, helli, flauschigi. Da het sie sich au nöd wele iwickle la oder alles wo so ihre körperlich e chli znöch cho isch, das het sie denn gad abblockt, und das hani denn au respektiert.** Was sehr guet gange isch, isch das Spieli, wo sie quasi isch go exploriere, Sache bracht het und zwar han ich vom Früchte-Lotto diä Chärtli im Rum verteilt und im Zimmer hets ebe so es Hüslü, das isch denn euses Näscht gsi. Sie isch elei dine gsi und ich bin grad näbed dra gsässe, wil ich han ihre nöd wele znöch cho, han wele sie bestimme la. Uf jede Fall hämer gseit, jetzt hät doch das Opossum sHimbeeri gse und isches go hole, vilicht gsehst du ja au öpis im Ruum, wennd e mal gahsch go luege und **denn isch sie wirklich eis nachem andere go sueche und go hole und het ganz fest Freud gha, wenn ich sie globt han, sie isch wirklich gad ufblüeht, das hani na sälte so gse bi ihre, dass sie sich ab verba-lem Lob chan froie.** Und das hämmer denn au so wiederholt szweite Mal, **da isch sie aus sofort druf ligstige.** Denn au mitem Klettere hani versuecht so motorischi Sache ufem Stuehl stah, mal u feim Bei stah, das het sie denn nöd so lässig gfunde. Da isch sie wahrschinli au na zu unsicher. Und süsch **hämers natürlich au usführlig aglueged drü Mal.** Und was sie sehr gern gmacht het, isch am Schluss det diä Sache gsuecht. sOpossum gsuecht, sie het denn auch scho gli gwusst, wo sich und het nach zweite oder dritte Mal grad bim richtige gsuecht.

I: Was isch so din persönliche Nutze vom Buech?

H: Ich han sGfühl, dass ich bi ihre jetzt **besser aneglueged han, ganuer aneglueged han, au dur de Frageboge sind mir Sache bewusster worde, aso woni sie wahrschinli weniger guet igsetzt han** und ich jetzt wiä gmerkt han, fascht ufgfordered worde bin ganuer aneluege und gmerkt han, doch das macht sie eigentlich besser als ich denkt han.

I: Was isch de Nutze für sChind?

H: Also ich glaub, dass sie **grad diä Situation mitem globt werde und dass sie sich traut het, dass sie de Muet bewiese het use zga und sueche und so. Das het sie wirklich ufblühe la. I dem Berich het sie sicher de Zuespruch übercho, wo sie wahrschinlich brucht het.**

I: Wie müssted dEltere mitiibezeuge werde?

H: Ich denke es chunt sehr uf dBeziehig a, wo mer het als Muetter oder Therapeutin. Jetzt bi dem Chind findis so oder so schwierig, aso dMuetter het ich mir jetzt gar nöd chöne vorstelle, das zma-che, eifach wil diä sone komischi Beziehig hend und sChind eigentlich gar nöd uf sie usgrichtet isch. Sie wendet sich ab, wenn dMuetter ine chunt und zeigt alles anderi als Freud, dass sMami da isch. Das wär wahrscheinlich ganz schwierig so di körpernahe Spieli überhaupt zspiele und bi mir, dur das, dass ich sie nonig so lang känn und nonig so viel Vertraue da isch und dBeziehig na am wachse isch, han ich gwüssi Sache au nöd chöne mache, aber ich chan mir sehr guet vorstelle, wenn ich das Chind scho länger känne wär und sie jetzt au eini wär, wo me uf Körperkontakt aspricht und das au besser zuela wär, denn find ich das es super Buech.

I: A wär würsches wiiterempfehle?

H: Ja ebe, ich finds chli schwierig. Diä Chind, wo das wahrscheinlich am nötigste hetted, mit däne isches fascht am schwierigste, das au azwände, wil sie denn au meistens dä Kontakt ebe vilicht nöd hend i ihrem Umfeld. Mer wet denn us däre therapeutische Überlegig use das mache mitem Chind, aber es setzt denn wiä scho öpis vorus. Dass ebe sVertraue und e Beziehig da isch, dass mer das überhaupt chan mache. Es eignet sich sehr guet für Mamis und Papis, au gwüssi Sache vorem iischlafe, wil es git em Chind sehr viel Sicherheit und ebe für dBeziehig Muetter-Chind, Vater-Chind isches sicher sehr wertvoll.

I: Gits öpis wo dir gfählt het oder wo du doof gfunde hesch bim Buech?

H: Aso ich han zesch dänkt, ebe sBuech an und für sich findi super, eifach sTier an sich hani dänkt, ich han zersch müse naschla, wo läbe diä überhaupt, diä Opossum, vo wo chömed diä, wil das isch nöd öpis wo eus vertraut isch, es Tier wo mer au im Alltag erläbed. Und da han ich zersch denk, wiä bring ich denn das übere, wenn ich ja scho kein Bezug han zum Tier. Und ha denn aber müse merke, das isch für das Meitli gar e kei Frag gsi. Aso sie isch voll druf iigstiege und het das verstande, dass das sChliine isch, es ghört zum Mami, das isch i däm Bütel ine. Sie het wahrscheinlich na niä i ihrem Läbe vomene Opossum ghört, aber das het für sie würlklich kei grossi Rolle gspielt. Ich hets na lässig gfunde ä Figur zha, wo mer het chöne ahand vo däre Figur das au het chöne zeige mit däm Bütel. Das wär natürlich na schön gsi, so als lifüerig.

Das Bilderbuch ‚Das kleine Opossum hüpf in die Welt hinaus‘

Liebe Eltern

Als Eltern nehmen Sie eine besondere Rolle für Ihr Kind ein. Durch Ihre liebevolle Beziehung können Sie die Entwicklung Ihres Kindes positiv beeinflussen. Es ist deshalb wichtig, sich immer wieder Zeit für das Kind zu nehmen, in der man voll und ganz nur für das Kind da ist.

Dieses Buch dient dem gemeinsamen Erleben. Durch den entspannten und liebevollen Austausch wird die Eltern-Kind Beziehung gestärkt. Das Kind gewinnt an Sicherheit und Selbstvertrauen. Dadurch kann Verhaltensauffälligkeiten vorgebeugt werden.

Für die Durchführung dieses Buches ist deshalb wichtig, alle Medien beiseite zu legen, damit Sie mit Ihrer Aufmerksamkeit bei Ihrem Kind sind.

Das Buch besteht aus vier Kapiteln, welche folgende Themen behandeln:

- 1 Geborgenheit
- 2 Sicherheit
- 3 Ermutigung
- 4 Aufmerksamkeit

Die Kapitel beginnen mit einer Einleitung zum entsprechenden Thema. Anschließend folgen zwei Bilder, die sie gemeinsam mit Ihrem Kind betrachten. Die Bilder handeln von der Opossum Mama und dem kleinen Opossum und verdeutlichen das aktuelle Thema. Danach wird eine Spielidee beschrieben. Die Spielidee passt ebenfalls zum jeweiligen Thema und macht die Geschichte des kleinen Opossums erlebbar.

Das Opossum wurde gezielt als Hauptfigur gewählt, da es als flauschiges Beuteltier die verschiedenen Aspekte der Eltern-Kind Beziehung optimal repräsentiert.

Dieses Symbol deutet auf Hinweise, die sich an Sie als Eltern richten.

Mit diesem Bild werden Spielideen für Eltern und Kind signalisiert.

1 Geborgenheit

Jedes Kind hat das Bedürfnis nach Geborgenheit. Die Erfüllung dieses Bedürfnisses trägt im Wesentlichen dazu bei, dass sich ein Kind gesund entwickeln kann. Durch Geborgenheit kann sich das Kind ausgeglichen und entspannt fühlen.

Über Körperkontakt kann das Gefühl von Geborgenheit vermittelt werden. Dazu zählt Streicheln, Umarmen oder Kuscheln. Durch diese Nähe, Körperwärme und liebevolle Zuwendung fühlt sich das Kind geborgen und angenommen.

Im Alltag können verschiedene Situationen genutzt werden, um mit dem Kind in einen solchen Austausch zu kommen. Zum Beispiel bei einer spontanen Umarmung beim Anziehen, beim Baden oder beim Kuscheln vor dem zu Bett Gehen.

Wieviel Nähe ein Kind benötigt ist individuell verschieden. Es ist deshalb wichtig, dass Sie Rücksicht auf die Reaktionen Ihres Kindes nehmen. Wenn sich das Kind beispielsweise aus einer Umarmung entziehen möchte, sollten Sie dies akzeptieren.

In den folgenden zwei Bildern wird das Thema Geborgenheit verdeutlicht. Die Opossum Mama trägt das kleine Opossum in ihrem Beutel mit. Das kleine Opossum genießt die Nähe zur Mama und ihre Körperwärme. Es fühlt sich geborgen. Das kleine Opossum liegt zufrieden und entspannt im kuscheligen Beutel.

Anschließend finden Sie die Spielanleitung, wie Sie diese Szene mit Ihrem Kind nachspielen können.

Wer kriecht denn da aus dem Gebüsch hervor?
Das ist die Opossum Mama.
Schau unter ihr Fell.
In ihrem Beutel ist das kleine Opossum.

Spielanleitung

Im Beutel der Opossum Mama

Material: Weiche Decke

Beschreibung:
 Machen Sie es sich bequem. Ihr Kind legt oder setzt sich auf Ihren Schoß. Nehmen Sie die weiche Decke und legen sie diese um sich herum, so dass sie die beiden Enden in den Händen halten. Wickeln sie nun die beiden Enden um ihr Kind. Dies stellt den Beutel der Opossum Mutter dar. Es geht nun um das Geniessen von Körperkontakt, Nähe, Wärme und Ruhe.

Varianten:
 Dazu kann Entspannungsmusik gehört werden.

Wärme Spüren

Beschreibung:
 Ihr Kind legt sich auf die weiche Decke. Reiben Sie Ihre Hände aneinander, so dass diese warm werden. Legen Sie nun Ihrem Kind Ihre warmen Hände auf. Ihr Kind darf die Augen schliessen und die Wärme und Berührung geniessen.

Varianten:
 Die Hände können auf verschiedene Körperstellen aufgelegt werden. Daran kann ein Spiel entstehen, bei dem das Kind herausfinden muss, wo es berührt wird.
 Alternativ zu den Händen können eine Wärmeflasche oder ein warmes Kirscheinsteinsäckchen eingesetzt werden.
 Das Auflegen der warmen Hände kann als Ritual eingesetzt werden.
 Beispielsweise vor dem Einschlafen oder bei der Verabschiedung.

Das kleine Opossum liegt im Beutel der Opossum Mama.
 Im Fell eingekuschelt fühlt es sich schön warm und geborgen.

2

Sicherheit

Geborgenheit vermittelt dem Kind zudem ein Gefühl von Sicherheit.

Es ist deshalb wichtig, das Bedürfnis des Kindes nach körperlicher Nähe zu erfüllen. Dadurch erlangt das Kind die nötige Sicherheit für das Interesse, die Welt zu entdecken.

Sie als Eltern dienen als sichere Basis, welche Ihrem Kind Rückhalt gibt. Von Ihr aus entfaltet das Kind die Neugier auf Neues und beginnt dies zu erkunden. Das Kind spürt, dass es bei den Eltern den nötigen Schutz erhält und traut sich, sich von Ihnen weg zu bewegen. Es benötigt Sie aber weiterhin als Rückzugsmöglichkeit und zum Auftanken von Sicherheit.

In den folgenden zwei Bildern wird dies verdeutlicht.

Das kleine Opossum fühlt sich im Beutel der Mama sicher und geborgen. So entwickelt es die Neugier aus dem Beutel heraus zu blicken. Durch den Körperkontakt zur Mama spürt es deren Schutz. Dies ermöglicht dem kleinen Opossum sich aus dem Beutel zu trauen und sich die Himbeere zu schnappen. Es ist weiterhin auf die Nähe zur Opossum Mama angewiesen und hüpfert deshalb schnell zurück in ihren Beutel. Da fühlt sich das kleine Opossum wieder sicher.

Anschließend finden Sie die Spielanleitung, wie Sie diese Szene mit Ihrem Kind nachspielen können.

Dies kann auf Alltagssituationen übertragen werden, wenn es darum geht, dass ihr Kind selber etwas wagen sollte. Sie können dabei hinter dem Kind warten wie beim Spiel in der Hütte. Wichtig ist, dass Sie Ihre ganze Aufmerksamkeit auf Ihr Kind richten, damit es spürt, dass Sie da sind.

Mmmmh... Was ist denn das?
Eine leckere Himbeere, denkt sich
das kleine Opossum.
Ob es sich aus dem Beutel traut?

Ja, Das kleine Opossum traut sich.
 Es schnappt sich die Himbeere und klettert schnell zurück in den Beutel der Opossum Mama.
 Da fühlt es sich wieder sicher.

Spielanleitung

Hütte Bauen

Material: Tücher, Klammern, Schnur, Möbel (Stühle, Tisch, Sofa)

Beschreibung:

Die Tücher werden über die vorhandenen Möbel gelegt, so dass eine Hütte entsteht. Stellen Sie das Material so zurecht, dass es einen Ein- und Ausgang gibt. Dieser geschützte Raum gibt ein Gefühl von Geborgenheit.

Varianten:

In der Hütte kann auch weitere Bilderbücher gemeinsam betrachtet oder Spiele gespielt werden. Hierfür wird zusätzlich eine Taschenlampe benötigt.

Es kann auch ein Picknick mit der ganzen Familie in der Hütte gemacht werden.

Aus der Hütte heraus und zurück zur Mama

Material: Etwas zum Einsammeln (Beeren, Steine, Kekse, Nüsse, Rosinen)

Beschreibung:

Das Material zum Einsammeln wird ausserhalb der Hütte verteilt. Setzen Sie sich mit Ihrem Kind in die Hütte. Blicken Sie mit Ihrem Kind aus der Hütte heraus und zeigen Sie auf einen Gegenstand. Ermutigen Sie Ihr Kind, sich selbstständig aus der Hütte zu trauen, sich den Gegenstand zu schnappen und wieder zurück in die Hütte zu kommen. Nehmen Sie Ihr Kind in den Arm und sagen Sie: "Du hast es geschafft!"

Varianten:

Das Material, welches eingesammelt wird, kann auch ausserhalb der Hütte versteckt werden, so dass das Kind danach suchen muss.

3

Ermutigung

Das Kind fühlt sich nun sicher und geborgen. Dies gibt ihm Mut, neue Herausforderungen anzunehmen. Dabei entfaltet es neue Fähigkeiten. Das Kind orientiert sich dabei an den Rückmeldungen seiner Bezugspersonen. Anfangs ist es noch auf die Ermutigung der Eltern angewiesen. Nach und nach gewinnt das Kind an Selbstvertrauen.

Für das Selbstvertrauen des Kindes ist es wichtig, seine Stärken und Bemühungen anzuerkennen. Durch das Zuspriechen von Ermutigungen wie "du schaffst das" wird das eigene Vertrauen in das Kind ausgedrückt. Auf diese Weise wird dem Kind Mut zugesprochen und es wird in seinem Vorhaben bestärkt.

Der Fokus liegt auf dem, was das Kind bereits kann und nicht auf dem, was es noch nicht kann. Dadurch wir sein Selbstvertrauen gestärkt und es wird sich an neue Herausforderungen wagen.

In den folgenden zwei Bildern wird dies verdeutlicht.

Die Opossum Mama hält das kleine Opossum nahe bei sich und zeigt ihm das Klettern. Bei den ersten Kletterversuchen bestärkt ihn die Mama indem sie ihm "du schaffst das!" zu ruft. Das kleine Opossum gewinnt an Selbstvertrauen, klettert umher und macht dann ein Kunststück. Die Opossum Mama anerkennt die Bemühungen des kleinen Opossums und lobt es dafür.

Anschliessend finden Sie die Spielanleitung, wie Sie diese Szene mit Ihrem Kind nachspielen können.

Das kleine Opossum wird immer sicherer und mutiger.
Es übt Klettern und an seinem Schwänzchen Baumeln.

Die Opossum Mama zeigt dem kleinen Opossum wie es klettern kann.
"Du schaffst das!", ermutigt die Mama das kleinen Opossum.

Spielanleitung

Kunststücke

Material: Vorhandene Umgebung (drinnen oder draussen), Klebeband

Beschreibung:

Überlegen Sie gemeinsam mit Ihrem Kind, welche Kunststücke sie ausführen können. Es kann sein, dass ihr Kind bei gewissen Ideen ihre Unterstützung oder ihren Rückhalt benötigt. Stützen oder Halten sie ihr Kind bis es die Aufgabe alleine umsetzen kann. Anerkennen Sie kleine Fortschritte mit einem aufmunternden Lächeln und bestärkenden Worten wie: "Geschafft!", "Prima!", "Weiter so!".

Hier ein paar Ideen für mögliche Kunststücke:

- Wie das kleine Opossum auf einem Bein stehen
- Auf einer Mauer, auf einem Baumstamm balancieren
- Aufgeklebtem Klebeband entlang balancieren
- Über Gegenstände (Sofa, Stühle, Klettergerüst) steigen
- Unter Gegenständen (Stuhl, Tisch, Röhre, Klettergerüst) durch kriechen
- Auf ein Klettergerüst klettern
- Über Steine oder Baumstämme steigen

Varianten:

Das Thema Kunststücke eignet sich für verschiedene Alltagssituationen. Es bieten sich Möglichkeiten auf dem Spielplatz, bei Spaziergängen oder zuhause.

Und schon bald macht das kleine Opossum Kunststücke.
"Toll machst du das", bestärkt die Mama das kleine Opossum.

4 Aufmerksamkeit

Das Kind gewinnt an Selbstvertrauen und setzt sich mit seinen Fähigkeiten auseinander. Dabei ist es auf Ihre Rückmeldung angewiesen und benötigt Ihre Aufmerksamkeit.

Erhält das Kind die Aufmerksamkeit der Eltern und Bezugspersonen fühlt es sich geschätzt und angenommen. Es erhält das Gefühl dazu zu gehören.

Aufmerksamkeit sollte dem Kind jedoch nicht nur in Bezug auf erbrachte Leistung entgegen gebracht werden. Erhält das Kind Aufmerksamkeit, wenn es diese nicht erwartet, wird ihm das Gefühl vermittelt, geliebt und akzeptiert zu sein.

Diese Zuwendung kann über Worte wie "ich habe dich lieb" erfolgen oder über liebevollen Körperkontakt.

Wird das Bedürfnis nach Aufmerksamkeit abgedeckt, wird das Kind diese weniger einfordern und weniger quengeln.

In den folgenden zwei Bildern wird dies verdeutlicht.

Die Opossum Mama sucht das kleine Opossum. Als sie es findet freut sie sich und nimmt das Kleine in den Arm. Durch diese Reaktion fühlt sich das kleine Opossum geliebt und angenommen.

Anschließend finden Sie die Spielanleitung, wie Sie diese Szene mit Ihrem Kind nachspielen können.

Die Opossum Mama findet das Kleine und freut sich.
"Da bist du ja!", ruft sie.
Sie hilft dem kleinen Opossum vom Ast herunter und umarmt es.

Spielanleitung

Verstecken

Material: Vorhandene Umgebung

Beschreibung:
Halten Sie sich die Augen zu, bis sich ihr Kind versteckt hat. Machen Sie sich nun auf die Suche nach ihrem Kind. Begleiten Sie das Spiel verbal, indem Sie vor sich hin sagen, wo sich ihr Kind nur versteckt haben könnte. Auch wenn Sie hören oder sehen, wo sich ihr Kind versteckt hat, können Sie Spannung aufbauen indem Sie absichtlich am Versteck ihres Kindes vorbei gehen und an anderen Orten suchen.
Reagieren Sie aber umgehend, wenn sich Ihr Kind bemerkbar macht.
"Oh, ich habe etwas gehört", können Sie beispielsweise sagen. Sucht das Kind den Blickkontakt zu Ihnen, gehen Sie darauf ein. Sagen Sie: "Oh, da bist du ja!" und nehmen Ihr Kind in den Arm.

Varianten:
Als Vorstufe für das Versteckspiel kann gemeinsam mit dem Kind ein Kuscheltier versteckt und gesucht werden.
Es besteht auch die Möglichkeit, dass sich zuerst ein Elternteil versteckt und das Kind möglicherweise in Begleitung des zweiten Elternteils, danach sucht.

Ein Bilderbuch für Eltern und Kind rund um die Themen Geborgenheit, Sicherheit, Ermutigung und Aufmerksamkeit.

Das gemeinsame Betrachten der Bilder zur Opossum Geschichte und das Nachspielen der dazugehörigen Spielideen bilden ein schönes Erlebnis.

Dies stärkt die Eltern-Kind Beziehung und soll sich positiv auf das Verhalten des Kindes auswirken.

Lebenslauf

Name	Désirée Mena	
Geburtsdatum	29. März 1987	
Anschrift	Stampfstrasse 17 8193 Eglisau	
E-Mail	desi@mena.ch	
Ausbildung	2012 – 2015	Interkantonale Hochschule für Heilpädagogik Zürich Heilpädagogische Früherziehung
	2007 – 2010	Interkantonale Hochschule für Heilpädagogik Zürich Psychomotorik-Therapie
	1999 – 2006	Kantonsschule Zürcher Unterland Bülach Gymnasium
Arbeitserfahrung	2014 – gegenwärtig	Heilpädagogische Frühberatung Winterthur, An- delfingen und Illnau-Effretikon Heilpädagogische Früherziehung
	2010 – gegenwärtig	Primarschule Embrach Psychomotorik-Therapie
	2010 – 2014	Schulinternat Heimgarten Psychomotorik-Therapie